

ECOTOPÍAS MILITANTES

Julia Ramírez-Blanco

Universidad Complutense de Madrid / julram01@ucm.es

Emilio Santiago Muño

Consejo Superior de Investigaciones Científicas / emilio.santiago.muino@cchs.csic.es

La aceleración y la peligrosidad de la crisis climática es ya una realidad encarnada en todo tipo de experiencias cotidianas. Los informes científicos especializados se suceden en una escalada de datos aterradores (Ripple *et al.* 2023). Nuestra situación ecosocial es crítica y solo admite un tratamiento urgente y radical, más allá de soluciones parciales o de derrotismos. La transformación social que hemos de enfrentar va a precisar de un cambio igualmente radical en los imaginarios culturales y de una modificación profunda de lo que consideramos como una vida buena. En ese sentido, la utopía entendida como un dispositivo de “educación del deseo” (Abensour) puede constituirse en una herramienta fundamental, que desde distintos frentes se está reivindicando. Recientemente, Troy Vettese y Drew Pendergrass recalaban la importancia de recuperar su visión sistémica como herramienta de pensamiento político: “a pesar de las deficiencias de la tradición utópica, su fuerza radica en la capacidad de enlazar la alimentación, el territorio, la ecología y la política en un único marco analítico; un enfoque del que hoy en día lamentablemente carecemos”¹.

Desde los estudios utópicos hace tiempo que la utopía se entiende como un impulso que toma forma de maneras muy diversas: ya Lyman Targent Sargent hablaba de tres caras de la utopía, materializadas en la literatura, la teoría social utópica y la práctica utópica desarrollada por grupos e individuos en direcciones muy distintas (Sargent, 1994). Entre estas direcciones está la de un futuro ecológico prometedor, o incluso un presente distinto.

1.1. Genealogías de la esperanza

Dentro del canon utópico existe un buen número de referentes que pueden ser reivindicados desde una perspectiva ecologista contemporánea, desde John Ruskin hasta William Morris, Piotr Kropotkin, Ebenezer Howard o Murray Bookchin, pasando por el trascendentalismo norteamericano del siglo XIX².

El término "ecotopía" se generalizó a partir de la publicación en 1975 de la novela homónima por parte del escritor norteamericano Ernst Callenbach. Siguiendo un esquema clásico de la narración utópica entendida como novela de viajes, el libro narra el viaje de un periodista llamado William Weston a la ficticia nación de Ecotopía. Allí presencia una sociedad que sitúa la ecología en el centro: Ecotopía cuenta con un sofisticado sistema de transporte y sanidad pública y gratuita, su producción alimenticia ha decrecido, allí la ropa se fabrica con materiales naturales, y el reciclaje es una actividad cotidiana. Para la construcción imaginaria de Ecotopía Ernst Callenbach se había servido de múltiples influencias científicas, urbanas y ecologistas. A su vez, el libro es un producto de los años setenta, que recoge toda una serie de prácticas políticas y formas de vida contraculturales propias de su momento.

La socióloga Lisa Garforth considera que precisamente fue durante década de los sesenta y setenta, con la extensión de la conciencia de la crisis medioambiental, cuando puede situarse el nacimiento como tal de un utopismo ambientalista³. En su libro *Green Utopias*, Garforth traza la evolución de esta esperanza medioambiental a través de distintos paradigmas intelectuales y emocionales. Si bien los setenta estuvieron marcados por la noción de los límites biofísicos a partir del influyente *Informe de los límites del Crecimiento* del Club de Roma (1972), ello no fue un obstáculo para pensar en sociedades construidas a partir de otros tipos de abundancia que no comprometiesen el entorno: abundancias afectivas, comunitarias, artísticas o culturales. Estas visiones tenían que ver con el *zeitgeist* propio de una era de movilización ligada a los nuevos movimientos sociales, donde el feminismo, el antirracismo y el ecologismo se entrelazaban en una creciente noción de interseccionalidad. En relación con estas corrientes, en el ámbito literario va a desarrollarse paralelamente una particular rama de ficción utópica que el experto en ciencia ficción Tom Moylan ha llamado "utopías críticas" (Moylan, 1986). En este tipo de relatos, las sociedades descritas se plantean como algo dinámico y en perpetuo devenir, incorporando la imperfección y el conflicto dentro de su seno. Quizás *Los desposeídos* de la escritora Ursula K. Leguin sea el ejemplo más conocido de esta corriente.

Frente al radicalismo de los años setenta, durante los años ochenta y noventa la institucionalización de la crisis ecológica como problema oficial se acompañaría de un discurso mucho más pragmático. En 1987, *Our Common Future*, el informe escrito por la comisión Brundtland para el Naciones Unidas, planteó el paraguas conceptual del "desarrollo sostenible". En el texto, si bien se reconoce la gravedad de la crisis ecológica y la existencia de límites planetarios al desarrollo industrial, se insta a una política de búsqueda del equilibrio entre sostenibilidad ambiental, ecológica y económica. Este texto sienta las bases de la ola de políticas ecologistas

que nació en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y tomó forma en propuestas como la Agenda 21. Este ciclo de reformas, si bien no fue totalmente estéril, no logró revertir la trayectoria ecológicamente desastrosa de la civilización industrial en sus parámetros ecosociales generales. Un fracaso que admite diferentes interpretaciones ideológicas (que van desde la consideración ecosocialista de que existe una contradicción incompatible entre capitalismo y sostenibilidad hasta visiones que ponen el acento en los problemas cosmovisivos de una modernidad antropocéntrica), pero que ha contribuido mucho a estrechar la imagen de un futuro ecológicamente viable.

1.2. Tiempos apocalípticos

En la actualidad, la percepción de la crisis ecológica parece mucho menos esperanzada. Garforth señala cómo la proyección del futuro hoy ha pasado a oscilar entre las nociones de adaptación y de apocalipsis⁴. Desde luego, una parte de los discursos públicos predominantes e incluso la sensibilidad general en torno al cambio climático y la crisis ecológica se han escorado hacia el catastrofismo, a dando por perdido un mañana ecológica y climáticamente habitable. Esto puede verse como otra forma de cancelación del futuro contra la que nos advertía Fisher, ante la que sólo quedaría adaptarnos y minimizar los daños.

Sin duda, el pesimismo creciente que empapa la industria cultural, en el que la distopía se está convirtiendo en una narrativa omnipresente, ha aportado su caudal a esta corriente de época. Y aunque su éxito se comprende mejor como el síntoma de un malestar cultural general que como el plan de una agenda conspirativa, no se puede negar que la obsesión con representarnos y contarnos el fin del mundo de todas las formas imaginables ha tenido efectos ideológicos muy marcados, despolitizando la crisis ecológica y consolidando la idea de que no hay alternativa.

Si bien nuestras sociedades están ecologizando su sentido común, en parte se ha hecho coincidir la conciencia creciente de la crisis ecológica con la certeza de un trauma inminente que traerá desastres e impondrá sacrificios. Una perspectiva ante la que resulta razonable, aunque nos pueda parecer moralmente perverso y políticamente nefasto, activar los mecanismos de la denegación psicológica y atrincherarse en los privilegios de seguridad que el neoliberalismo ha distribuido de modo muy desigual pero también muy eficaz por su naturaleza aspiracional. La hegemonía neoliberal ha construido una percepción del Antropoceno que básicamente promete una plaza en el lado correcto del apartheid ecológico que se está gestando.

En ese sentido, hay que criticar la profesión de fe en la irrupción de tecnologías milagrosas que salvarían la situación sin tocar las bases del capitalismo neoliberal. Con sus muchas diferencias, la ilusión en que serán suficientes los avances de la geoingeniería o las máquinas de captura de carbono para abordar la crisis ecosistémica, y la resignación en la catástrofe tienen una cosa en común. En ambos puede quedar fuera de foco el imperativo de transformación política, así como los necesarios cambios en las relaciones culturales y sociales. En otras palabras, la noción del Apocalipsis y las apologías de la terraformación de Marte pueden ser dos caras de la misma moneda: vías de escape que han asumido, como un dogma, que ante la crisis ecológica nuestro orden socioeconómico y sus estructuras de poder deben quedar intactos. Sin embargo, sabemos, por experiencia histórica acumulada, y también porque la mejor teoría social del último siglo nos ha ayudado a comprenderlo, que la historia no plantea nunca un único camino.

1.2. Tiempos ecotópicos

A pesar de que la coyuntura es crítica y asfixiante, es importante fijarnos en las muchas alternativas posibles. Exponerlas, pensarlas, sentirlas, como tarea esencial de un optimismo militante o un utopismo estratégico, es un prerequisite imprescindible para pasar a transformar emancipadoramente el actual estado de cosas. Como trabajó sistemáticamente Ernst Bloch (Bloch, 2004), especialmente en *El principio esperanza*, en un mundo que siempre es proceso de producción y nunca resultado definitivo, el *novum*, eso que aún no existe pero puede llegar a existir y que ya se presiente en las latencias de la época, depende íntegramente de una acción anticipadora que lo cultive.

De hecho, en los últimos años hemos visto un resurgir del interés por las utopías ecológicas dentro de movimientos sociales ecologistas, espacios artísticos, círculos intelectuales, y sociedad en general. Esto supone una evolución importante, en su búsqueda de caminos que presten atención a las promesas de un mundo mejor y a la vez, integrado dentro de los límites planetarios. En el Estado español han surgido iniciativas como *Borradores del Futuro*⁵, un proyecto iniciado en 2017 que consistió en crear relatos de ficción proyectados en el futuro a partir de alternativas existentes en un territorio. Un impulso similar puede encontrarse también en el primer certamen de relatos ecotópicos lanzado por Ecologistas en Acción el verano de 2023 que llamaba a imaginar "utopías atravesadas por la cuestión ecológica y social donde se describen escenarios de sociedades postcapitalistas y vidas deseables"⁶. Otros ejemplos que se pueden destacar serían la revista *Corriente Cálida* o, a nivel internacional, el éxito

de influencers climáticos como Hope. Este número de *Re-visiones* se inscribe en esta tendencia y busca abrir el horizonte de los posibles ecológicamente fundamentados, compilando ejercicios de imaginación social radical que esbocen sociedades sostenibles y deseables. Por usar la dicotomía de Bloch, frente a la mirada fría del dato científico sobre la gravedad de la situación ecosocial queremos aquí centrarnos más bien en la mirada cálida que entrena la imaginación prefigurativa de las soluciones.

En su libro *Radical Futurisms*, el historiador del arte TJ Demos se pregunta por cómo podemos imaginar otra cosa: “¿cómo sería la vida más allá de los múltiples finales retratados en la cultura popular, la ciencia ficción distópica, la ciencia climática y demás? ¿Qué papel podemos jugar más allá de ser meros testigos de esa cascada de catástrofes?”⁷. Demos encuentra la respuesta en los horizontes postcapitalistas de emancipación colectiva de la cultura visual experimental, las prácticas estéticas y los movimientos sociales, “a partir de tradiciones que están lejos de ser continuas, y que incluyen la tradición radical negra, la práctica decolonial indígena y la oposición anticapitalista y socialista”⁸. Dejando a un lado la idea de que la utopía se sitúa en un horizonte lejano o en un espacio imaginario de realización imposible, una multitud de prácticas ya existentes apuntan hacia otras formas de organización social más justas y con otros horizontes de disfrute. Entre las prácticas artísticas, comunitarias, activistas e incluso institucionales se podría trazar un inabarcable mapeado de ejemplos.

El impulso ecotópico guía toda una red de movimientos activistas, que a su vez generan sus propias comunidades de vida. Un ejemplo son las llamadas ZAD (Zonas a Defender), que tomaron su nombre a partir de la ZAD de Notre Dame des Landes en la cual en 2009 un grupo de personas okupó el territorio rural cercano a Nantes para impedir la construcción de un aeropuerto. Resistiendo fuertes conflictos con la policía y a una intensa violencia estatal, los activistas lograron que no se realizara el aeropuerto y, a la vez, configuraron una sociedad paralela, diversa, autónoma y fuertemente enraizada en el territorio. A partir de realizaciones parciales y también podemos encontrar la prefiguración de sociedades ecológicamente deseables a partir de las ecoaldeas, en el movimiento de las comunidades de transición, o en la amplia red de comunidades de vida alternativa que despliegan sus distintos proyectos⁹.

A su vez, el impulso ecotópico del presente no se limita a desplegarse en las pequeñas parcelas de experimentación social: la utopía ecologista también está adoptando formas más masivas aunque más difusas, ambivalentes y contradictorias, que logran tener ya cierta incidencia estructural en la evolución de nuestras sociedades. La instalación masiva de energías renovables se vincula a la demanda utópica de los años setenta que abanderó el ecologismo en pos de una tercera vía energética entre los

combustibles fósiles y la nuclear, aunque su despliegue actual esté siendo muy problemático y muy mejorable, ligándose a procesos de acumulación que aprovechan de forma abusiva las desigualdades geográficas capitalistas, y que pueden presentar impactos locales negativos. Un país como Alemania ha implementado ya otra demanda ecologista histórica, como un bono transporte único para todo el país por un precio realmente asequible. La explosión del uso de la bicicleta y la pacificación ajardinada de las ciudades europeas, en algunos casos con una fuerte penetración de la agricultura urbana, hace que ciudades como París hoy tengan un aire de familia muy parecido a la San Francisco que visitó William Weston en Ecotopía. Algo que podía parecer tan imposible como alterar los hábitos alimentarios de los habitantes de los países desarrollados está sucediendo, en tiempo histórico real, en este mismo instante, con un crecimiento exponencial desde el año 2019 de las dietas veganas, vegetarianas y flexitarianas. La tradicional dialéctica utopía-transformación, que combina no sin conflictos y tensiones la experimentación radical de las pequeñas minorías y la articulación de políticas públicas menos radicales pero con masividad y por tanto con capacidad de incidencia sistémica, tiene ya su propia historia ecológica.

La ecologización del mundo es ya una batalla política por un modo de producción diferente al del productivismo capitalista, que será acompañado por un régimen cultural, visual, estético y poético distinto. Como la cultura no es un efecto secundario de la economía y la sociología, sino una esfera con cierta autonomía que atraviesa y constituye la vida social en mutua interdependencia, sus expresiones no solo reflejan los rasgos del mundo que está naciendo: también ayudan a crearlo. Por eso reflexionar y desear en clave de utopía ecologista se vuelve una tarea política imprescindible. Como decía Bloch, es preciso confiar en lo mejor a fin de que se logre. Para ello necesitamos dar forma a eso mejor que debe orientar las luchas que vienen. Es necesario pensar ecotopías feministas, socialistas, antirracistas, pluriversales, y piensan los sujetos humanos y no humanos desde la vulnerabilidad y la interdependencia, integrando la vejez, la diversidad funcional y los quiebras de la salud. Y por supuesto ecologistas, dispuestas a subordinar la actividad humana al respecto de unos límites planetarios ecológicamente violentados.

Poniendo el énfasis en la dimensión visual y, en un sentido amplio, artística, en este número de *Re-visiones* pretendemos contribuir a una necesaria transición libidinal. Esta implica que podemos y queremos cambiar nuestros ideales de lo que constituye una vida buena, para pensar la felicidad en contextos de decrecimiento. Conceptos como "lujo comunal" (Ross) o "abundancia frugal" (Latouche) nos hablan de las exuberancias comunitarias, sociales, afectivas, culturales, que pueden sustituir al

derroche energético y la producción y el consumo compulsivo propio del mundo neoliberal.

Interpelado intensamente por los múltiples aquí y ahora, este número de la revista *Re-Visiones* busca revertir las visiones de cancelación del futuro explorando y convocando, de forma crítica, distintos imaginarios ecotópicos, con un énfasis especial en la cultura visual y artística. Para ello hemos recopilado, mediante un call for papers, un dossier de textos que agrupa una serie de investigaciones.

Sheila Rodríguez Cañestro, en su texto "Ecofeminismo y la inquietante extrañeza: pintoras figurativas europeas contemporáneas", plantea una revisión de la teoría ecofeminista, y su problematización del binomio naturaleza-cultura, en diálogo con la obra de cuatro pintoras contemporáneas (Gabriela Bettini, Teodora Axente, Susanne Johansson y Rosa Loy). Este ejercicio dialógico entre lo conceptual y lo visual le permite ofrecer nuevas ideas para una reconstrucción sociocultural ecofeminista que nos permita avanzar en un horizonte ecotópico de reconciliación con la tierra y con la vida.

A partir de su experiencia de producción de dibujos solares, Carla Bosserman reflexiona en su artículo "Dibujos solares. Los caballos de espinacas" sobre la producción de imágenes mediante la técnica de la antotipia, que aprovecha la capacidad fotosensible de algunas plantas, flores y frutas. La vinculación del proceso con alimentos y vegetales y los condicionantes de determinación que impone la climatología y su variabilidad contribuyen a una práctica artística frágil y efímera que puede tener resonancias imaginarias transformadoras, generando mayor afectividad ambiental y una empatía ecológica más profunda.

Ignacio Grávalos indaga en el proceso de transformación de las narraciones fílmicas contraculturales sobre la latencia utópica de la ciudad. En su artículo "No-ciudad. Irrupciones utópicas en el imaginario fílmico de la contracultura" reconstruye el tránsito histórico desde el agotamiento del optimismo tecnológico a finales de los sesenta, la irrupción de la conciencia de la crisis ecológica, la desaparición de la ciudad de la escena cinematográfica y la emergencia de una nueva imaginería del vacío representada en los desiertos y los territorios vírgenes como escenarios alternativos para las nuevas pulsiones utópicas de la contracultura.

Daina Pupkevičiūtė, con su texto "La Roya, the Dream: heterotopia and potentialities of a storm" aborda las relaciones entre humanos, lugares y plantas en un valle de los Alpes franceses antes y después de un evento climático desastroso. Su investigación se centra en los procesos de construcción, deconstrucción y co-construcción del lugar explorando las

potencialidades de nuevos entrelazamientos que pueden tener las consecuencias de un desastre climático.

Mediante un análisis de tres ejemplos de estéticas solarpunk, Alejandro Rivero, en su texto "Imaginarios de la eco(u)topía. Solar fix, solaridad y solarpunk" nos acerca a la historia y las propuestas políticas, artísticas y literarias de este movimiento ecotópico, que aboga por un futuro sostenible y justo mediante la combinación de tecnologías renovables y democratización económica y política. Esta reflexión le sirve a Rivero para tomar distancia crítica con respecto a algunas derivas que han aproximado la estética del movimiento al discurso visual del capitalismo verde y el tecnopotimismo, devaluando el papel del activismo transformador y el rearme comunitario que es consustancial en la propuesta solarpunk.

Carles Llonch Molina, en "Periódico, ficción especulativa y realismo ecológico. La experiencia del proyecto 2052", nos presenta el contexto, el proceso de creación y los contenidos del *proyecto 2052: una intervención artística* en el que introduce en un periódico real las noticias de un hipotético futuro resiliente y radicalmente transformado en una clave ecosocial realista.

Finalmente, Alberto Berzosa contribuye al número con un texto titulado "Brotos verdes. Las comunas rurales de los años 70 en España". En él, desde el marco de las comunas rurales indaga en los aportes del ecologismo, en cuanto a sus contenidos ideológicos y su cultura visual, a los procesos de oposición democrática y transformadora durante la transición española. A partir de aquí, el texto se interroga por la evolución del compromiso ecologista en los grandes movimientos sociales de la España contemporánea.

En paralelo, hemos invitado a cuatro investigadoras y artistas que trabajan con horizontes ecotópicos a presentar aportaciones al número desde sus respectivos proyectos y experiencias. Vanesa Vilorio, en su texto "Epífita. Plantas, simientes y nuevos imaginarios" nos acerca al contexto, el marco reflexivo y el desarrollo del proyecto de investigación cultural y diálogo entre arte y ciencia *Epífita*. En él, mediante un enfoque biomimético, se buscan nuevas formas de enfrentar la crisis ecosocial partiendo de la observación de los nuevos fenómenos que la ciencia está descubriendo relacionados con la inteligencia de las plantas y su capacidad de cooperación. Concepción Cortés, en su artículo "Oropéndolas y eucaliptos, eucaliptos y oropéndolas: una ecotopía", nos aproxima a la comunidad efímera pero cíclica que se da pájaros y árboles cada primavera en un bosque abandonado de un pueblo del sur de la Península Ibérica, conformando una ecotopía imperfecta que reivindica, precisamente, el valor

de lo concreto y lo situado, haciendo lo que se puede con lo que está disponible.

A partir de la investigación artística, Gemma Barricarte aporta un ensayo visual, "Urbanismo Fósil, Hauntologías metabólicas y nuevas ecologías energéticas", que recoge los primeros avances de una indagación en fase prospectiva. Barricarte, a través de lo fantasmagórico y sus modos, y mediante las imágenes del ensayo y su composición con fragmentos textuales, estudia el papel jugado por los imaginarios sociales en diálogo con su metabolismo energético, en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo moderno de Madrid. Por su parte, la comisaria Blanca de la Torre, plantea un atlas visual recogiendo distintos proyectos artísticos que reflexionan o plantean mundos mejores, ecológicamente habitables para animales humanos y no humanos.

El número se completa con una entrevista a Lisa Garforth, autora del libro *Green Utopias*, una contribución fundamental para desbrozar las genealogías de la esperanza y el utopismo ligados a los discursos ecologistas. Con ella, hablamos acerca de las posibles maneras de definir las ecotopías, y de cómo estas se manifiestan tanto en la literatura como en distintas formas de práctica social.

Finalmente, se incluyen dos reseñas: de la exposición *Porque no hemos visto* de Laura Ramírez Palacio, realizada por Inés Plasencia, y la del libro *Revolver el tiempo*, editado por Paula Barreiro y María Ruido, comentado aquí por Juliane Debeusscher.

En su conjunto, el número plantea reivindicar la tradición de las utopías ecologistas a partir de una actualización que interpele intensamente a los múltiples aquí y ahora. Frente a la distopía neoliberal, hacemos una llamada a un optimismo estratégico y un utopismo militante para actuar desde el deseo, la alegría y el disfrute pese a todo.

Bibliografía

M. Abensour, "William Morris: The Politics of Romance", trad. Max Blechman, en Max Blechman (ed.), *Revolutionary Romanticism: A Drunken Boat Anthology*, Nueva York, City Lights Books, 1999, Pp. 126-161.

H. Alberro, "In and Against Eco-Apocalypse: On the Terrestrial Ecotopianism of Radical Environmental Activists", *Utopian Studies* 32 (1), 2021, Pp. 36-55.

E. Bloch, *Das Prinzip Hoffnung. In fünf Teilen*, Berlín, Suhrkamp, 1959 [trad. esp.: *El principio esperanza*, Madrid, Trotta, 2004].

- E. Callenbach, *Ecotopía*, Madrid, La linterna sorda ediciones, 2020.
- N. Coehlo, et al., *Ecotopia: A Sustainable Vision for a Better Future*, Porto, University of Porto Digital Library, 2016.
- D. Cooper, *Everyday Utopias: the Conceptual Life of Promising Spaces*, Durham, Duke University Press, 2013.
- T.J. Demos, *Radical Futurisms. Ecologies of Collapse, Chronopolitics, and Justice-to-Come*, Londres, Sternberg, 2023.
- M. Fisher, *Capitalist Realism: Is There No alternative?*, Londres, Zero Books, 2009.
Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, Londres, Zero Books, 2014.
- L. Garforth, *Green Utopias: Environmental Hope Before and After Nature*, Cambridge, Polity, 2018.
- F. Heras, *Representaciones sociales del cambio climático en España: aportes para la comunicación*, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2016.
- W. Jackson y R. Jensen, *An Inconvenient Apocalypse: Environmental Collapse, Climate Crisis, and the Fate of Humanity*, París, Notre Dame University Press, 2022.
- J. Jordan e I. Fremeaux, *Les Sentiers de l'Utopie*, París, La Découverte, 2011.
- R. Levitas, *The Concept of Utopia*, Lausana, Peter Lang, 2010 (1990).
- T. Moylan, *Becoming Utopian: The Culture and Politics of Radical Transformation*, Londres, Bloomsbury, 2020.
Demand the Impossible, Londres, Methuen, 1986.
- T. Nicolás, S. Galeno y C. Schmidt, "The faulty science, doomism, and flawed conclusions of 'Deep Adaptation'", *Open Democracy*, 2020. En línea. Disponible en: <https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/faulty-science-doomism-and-flawed-conclusions-deep-adaptation/>
- W. J. Ripple et al. (2023), "The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory", *BioScience*, 2023; <https://doi.org/10.1093/biosci/biad080>
- E. Santiago Muíño, *Contra el mito del colapso ecológico*, Barcelona, Arpa, 2023.
- L. T. Sargent, 'The Three Faces of Utopianism Revisited'. *Utopian Studies* 5 (1), 1994, Pp. 1–37.
- T. Vettesse y D. Pendergrass, *Socialismo de medio planeta*, Barcelona, Levanta Fuego, 2023.

Notas

¹ T. Vettese y D. Pendergrass, *Socialismo de medio planeta*, Barcelona, Levanta fuego, 2023, P. 88.

² Marius de Geus ha situado algunos de estos ejemplos dentro de su denominación de "utopías de suficiencia", donde la abundancia está supeditada a la sostenibilidad ecológica y social M. de Geus, *Ecological Utopias. Envisioning the Sustainable Society*, Utrecht, International Books, 1999.

³ Lisa Garforth señala toda una serie de hitos: "En 1970, la revista *Time* anunció la llegada de una crisis medioambiental. Ese año también se celebró el primer Día de la Tierra y se fundó la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. En 1972 se celebró la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, seguida de la fundación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El informe Los límites del crecimiento del Club de Roma, citado anteriormente, supuso una poderosa intervención en el discurso de la política económica mundial. James Lovelock y Lynn Margulis enunciaron por primera vez la hipótesis Gaia. En 1973, con la crisis del petróleo como telón de fondo y los crecientes temores sobre la disponibilidad de los recursos naturales, E.F. Schumacher expuso un nuevo modelo de economía "como si la gente importara" (Schumacher 1993 [1973]), y Herman Daly editó una colección de ensayos sobre la posibilidad de una economía de estado estacionario (1973). La preocupación por las perspectivas a largo plazo de la humanidad y por el creciente deterioro y agotamiento del medio natural, cada vez más visible a lo largo de la década de 1960, estaba alcanzando una nueva intensidad. Se tenía la sensación de que el mundo se enfrentaba a problemas ecológicos sistémicos cuya causa fundamental era el modo de vida capitalista industrial. Estas ideas sobre la naturaleza se enmarcaban en el estudio científico de la ecología, que hacía hincapié en la interrelación de los elementos de un ecosistema". Traducción propia. L. Garforth, *Green Utopias: Environmental Hope Before and After Nature*, Cambridge, Polity, 2018, Pp. 47-48.

⁴ *Ibidem*, P. 164.

⁵ Véase <https://borradoresdelfuturo.net>

⁶ Véase <https://www.ecologistasenaccion.org/evento/certamen-de-relatos-ecotopicos/>

⁷ Traducción propia. T.J. Demos, *Radical Futurisms. Ecologies of Collapse, Chronopolitics, and Justice-to-Come*, Londres, Sternberg, 2023, P. 19.

⁸ *Idem*.

⁹ Véase, por ejemplo el tándem de libro-película realizado por los artistas-activistas Jay Jordan e Isabelle Fremeaux a partir de su recorrido por comunidades europeas: J. Jordan e I. Fremeaux, *Les Sentiers de l'Utopie*, París, La Découverte, 2011; I. Fremeaux, J. Jordan y K. Kyprianou, *Paths Through Utopias*, Francia, 2011.

OROPÉNDOLAS Y EUCALIPTOS, EUCALIPTOS Y OROPÉNDOLAS

una ecotopía

Concepción Cortés Zulueta

Universidad de Málaga / concepcion.cortes.zulueta@gmail.com

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94444>

Resumen

En un bosquecillo abandonado, en los alrededores de un pueblo del sur de la península ibérica, oropéndolas y eucaliptos se encuentran y reencuentran con la llegada de la primavera. Año a año, temporada a temporada, dan forma a una comunidad, efímera pero cíclica. Como seres que divergen en muchas cosas pero que se asemejan en otras, además de ese tiempo y ese lugar, comparten ciertas ambigüedades y exotismos, el hecho de ser percibidos como ajenos y algo extraños, como si nunca pudieran llegar a encajar del todo. De este modo, eucaliptos y oropéndolas, aves y árboles, ejercen sus respectivas agencias y configuran las redes e interrelaciones de una ecotopía imperfecta que no aspira a lo ideal, sino a hacer lo que se puede con lo que hay disponible.

Palabras clave

oropéndolas, eucaliptos, comunidad, exotismos, aves, árboles.

Abstract

In an abandoned copse on the outskirts of a village in the south of the Iberian Peninsula, golden orioles and eucalyptus encounter and reencounter each spring. Year after year, season after season, they shape a community, ephemeral but cyclical. As beings that diverge in many ways but are similar in others, they share that time and place, but also certain ambiguities and exoticisms, the fact of being perceived as foreign and somewhat odd, as if they would never going to fit in completely. In this manner, eucalyptus and golden orioles, birds and trees, exercise their respective agencies and configure the networks and interrelations of an imperfect ecotopia that does not aspire to an ideal, but to do what it possible with what is available.

Keywords

golden orioles, eucalyptus, community, exoticisms, birds, trees.

1. Excursión

Me pareció escuchar algo, al subir en dirección hacia las peñas, allá un poco más lejos en una hondonada junto al río, en un grupo de árboles¹. Pero la prioridad era otra, era ver, era subir a buscar en los abrigos rocosos las

figuras rojizas, trazadas con los dedos empapados en algún compuesto de óxido de hierro hace algunos milenios. Como consecuencia de ser un plan improvisado para aquella tarde, impulsado por el fenómeno Baader-Meinhof de haber sabido recientemente de la existencia de las pinturas y haberlas mostrado después en clase hace unos días, y al no cuajar otro distinto por esos alrededores malagueños, no habíamos mirado información, recorridos, ni descripciones. Sólo teníamos una sugerencia y unas vagas indicaciones — "seguid el camino, al llegar al punto donde empieza la pendiente subid pero no recto, más bien a la izquierda, por donde se ve que pasa la gente" — además de lo que íbamos encontrando de manera parcial, apresurada y confusa en los móviles. Al saltar de peña en peña, oteando posibles sendas entre la maleza, tratábamos de localizar huecos y recovecos en los que examinar sus paredes, en busca de rastros rojizos que la mayor parte del tiempo nos hacían dudar, entre el color de la piedra y su meteorización. Estábamos a punto de abandonar y de marcharnos cuando, al descender, nos topamos con un corte en el que identificamos algunos de los motivos más reproducidos en las imágenes de internet — como el que recordaba a una escolopendra, todo patas. Al menos, después de un buen rato de exploración, de los esfuerzos y el calor, habíamos conseguido *ver* algo.

Así que decidimos volver, bajar y desandar el recorrido. Dejar atrás las peñas y la ladera arbolada. Regresar pasando por delante de un cortijo todavía en uso dentro del que se oían los gañidos de un cachorro, atravesando por una explanada repleta de maquinaria oxidada y organizada en montones entre los que reconocí y ubiqué un roquero solitario gracias a una de sus llamadas, muy oscuro al contraluz y con reflejos de un azul intenso en el plumaje al observarlo con los prismáticos con el ángulo de luz adecuado, volando entre unos y otros despojos. Seguir después por una zona con el suelo repleto de zapateros rojos y negros, ocupados entre las heces del ganado, y junto a una pradera de cardos espinosos coronados por penachos de flores moradas, entre los que zumbaban los abejorros negros, blancos y amarillos. Y alcanzar el camino terroso, propiamente dicho, de vuelta hacia el coche.

Pero en ese momento, creí escuchar de nuevo el sonido de antes, desde los árboles, y recordé que había tenido la intención de acercarme después, una vez que hubiéramos visto lo que habíamos venido a ver, ya habrá tiempo a la vuelta para pararse a escuchar. "Un minuto, quiero comprobar una cosa", y me desvié del camino, campo a través, descendiendo hasta la hondonada en dirección al río y hacia los árboles, un bosquecillo de eucaliptos de bastante altura. Para entonces, estaba atardeciendo, y todo había tomado un matiz dorado, aunque al tratarse de principios de junio todavía quedaba bastante tiempo de luz.

El sonido se había repetido alguna que otra vez, de manera espaciada, y a modo de reclamo. Pero estaba demasiado lejos como para estar segura, y no se podía predecir cuándo se iba a escuchar de nuevo. Así que rebasé los

límites del bosquecillo, definidos por los parches de sombra, la hojarasca y los propios eucaliptos, que se destacaban en unos alrededores yermos. El crujido de los pasos sobre la capa de hojas secas, violáceas en algunos puntos, y la sensación de hundirse en una tierra más blanda suponían una clara diferencia, junto con un olor denso y acre a humedad y descomposición. El suelo aparecía cubierto de surcos, casi ordenados, posiblemente hozadas de jabalíes en busca de alimento. Había basura dispersa, todo tipo de plásticos, una cuerda azul, una mascarilla abandonada, una botella de agua vacía. Los árboles se alternaban con algunos tocones antiguos cortados de forma limpia, cubiertos de líquenes. En los troncos y ramas, manchas de varios colores señalaban las superposiciones de diversos tipos de corteza, que se desprendían y colgaban a diferentes alturas. El conjunto insistía en la verticalidad, por la delgadez y las líneas de los troncos y la altura de los árboles, o los contornos de las hojas. Entre las copas, en lo más alto, se apreciaban unas bolas de fibras suspendidas de las ramas, algo deshilachadas, repartidas por todo el espacio.

El sonido volvió a escucharse, dentro del bosquecillo, tan claro y tan cerca que no quedaban dudas. Pero no era lo único que se oía. Unos estorninos parloteaban y cliqueaban, un mirlo cantó alguna frase suelta, y en su canto quizás imitó una alarma. El arrullo de una tórtola europea, o el rechinar de un escribano triguero en los campos cercanos, luego las notas cristalinas de un carbonero común, o de un pinzón, un trepador azul o las llamadas

agudas de un agateador. Pares de polluelos entre las ramas, el paso de vencejos que se intuyen en los claros entre las masas de hojas, volando muy por encima de las copas. De fondo, desde el río, se asomaba el canto de un ruiseñor, así como la ocasional y repentina explosión de un cetia ruiseñor, al que antes se le llamaba bastardo, por no ser realmente tal ruiseñor. Conversaciones de un grupo de gente que pasa, y que se detiene a sacarse fotos y vídeos con el rebaño de borregos delatado por sus balidos y el tintineo de los cencerros. Más tarde, los chivos de otro rebaño se alternarán haciendo cabriolas, de vuelta al cortijo. Una mastina que acompaña a los paseantes, dividida entre ir con unos u otros, que se detiene un momento a olisquear y que después sale corriendo para no quedarse atrás, cojeando un poco.

Como parte de ese paisaje sonoro y sucesos, el sonido que me había traído hasta los árboles se repite a intervalos difíciles de predecir. Tan pronto se reiteran las llamadas, como callan durante largos minutos. Son oropéndolas, oropéndolas cantando, tal y como había intuido desde antes de ir a las peñas. Oropéndolas cantando en un bosquecillo de eucaliptos, desde diversas y variables posiciones en lo alto de su espesura. Lo que se asemeja a bolas algo deshilachadas prendidas en las ramas son, por tanto, restos de sus nidos tejidos, que conceden al espacio un matiz hechizado. Cuelgan de bastantes ramas, muestra de que las oropéndolas vuelven cada año después de pasar los meses de nuestro invierno en África, en regiones subsaharianas. Un encuentro anual entre oropéndolas y eucaliptos, una comunidad y una ecotopía que quizás no funciona como idealmente querríamos o esperaríamos, pero que parece funcionar, a su manera.

2. Eucaliptos

¿Qué fue antes, las oropéndolas o los eucaliptos? Habría muchas maneras de contestar, en función de cómo se entienda la pregunta, qué es ser, a qué y a dónde se refiere ese antes, entre otros. Aquí, en este texto y respecto a este bosquecillo concreto, lo relevante es que eucaliptos y oropéndolas lo son en comunidad, como parte de un ecosistema que voy a presentar como una ecotopía que hace lo que puede con lo que tiene. O más bien, con las opciones que le hemos repartido. Un ecosistema en el que he destacado dos de sus nodos o articulaciones, aunque habría muchas otras, otros animales, minerales, plantas, hongos...

En el caso de los eucaliptos, y puesto que hay los suficientes árboles como para desdibujar lo individual en lo colectivo y hablar de un bosque o bosquecillo, existiría el riesgo de tomarlos como el escenario de la trama en lugar de como actores. De asumir que son paisaje — entendido en un sentido occidental, como escena pintoresca que se ofrece a ser contemplada y que interpreta el rol de fondo o de lugar en el que otros actúan — y no agentes de la comunidad de la que forman parte. En gran medida, esto se deriva de su percibida inmovilidad, la de entes sometidos a la meteorología,

a los elementos, a que los muevan — el viento en las hojas, el rayo en el tronco —, que no se moverían por sí mismos. Sin embargo, podría decirse que es todo cuestión de tiempo, porque lo que fueron semillas ahora miden decenas de metros. O de observar con el detalle y la atención necesarios, dado que las plantas y los árboles también se comunican entre ellos. Por ejemplo, liberando sustancias en el aire cuando los atacan determinados insectos, para advertir a otros árboles y que puedan defenderse. O intercambiando nutrientes o información acerca del estado del entorno por medio de sistemas de raíces y de micorrizas, en relación simbiótica con los hongos correspondientes. Asimismo, las plantas y los árboles reaccionan ante estos avisos y convocan o expulsan a aquellos animales que les interesan, o que no les convienen².

En cualquier caso, ¿qué hace un bosquecillo de eucaliptos en el sur de la península ibérica, casi en las antípodas de Australia, de donde estos árboles son originarios? Tanto el nombre como la descripción del género *Eucalyptus*, que engloba las diversas especies de estos árboles, se remontan a 1788 y se deben a Charles Louis L'Héritier (1746-1800), que partió de materiales recogidos durante uno de los viajes de Cook a Australia, que el botánico francés examinó en Kew Gardens³. El término, de raíz griega, fue adoptado por o adaptado en la mayoría de lenguas — esto es, en aquellas que no tenían palabras propias, previas —, y significa “bien cubierto”, en referencia a la cápsula que rodea a la semilla.

Según la nomenclatura binomial, cada especie del género iría precedida por este mismo término, *Eucalyptus*, seguido de otro específico. La vinculación del término a lo anatómico y taxonómico, así como la homogeneidad y simplificación que impone a los árboles implicados, contrastan con la

variedad de nombres otorgados a los diferentes eucaliptos en decenas de lenguas aborígenes australianas, testimonio de una estrecha relación que se ha prolongado durante milenios⁴. Y que se ha manifestado en usos y costumbres diversas según las características de cada árbol. Como remedios medicinales; goma para mascar; madera para armas, herramientas o instrumentos como el *didgeridoo*; corteza para canoas, refugios, recipientes, o como soporte para pinturas; sitios en donde encontrar agua, miel y abejas, o koalas y zarigüeyas que cazar, al tiempo que los ciclos de florecimiento o desprendimiento de la corteza marcan hitos en el calendario⁵. Asimismo, la trascendencia y los milenios que estos nombres condensan se pueden intuir, como ejemplo, en que *Wurundjeri* sea la palabra de la lengua Woiwurrung con la que se designan a sí mismos los integrantes de un pueblo aborígen, dueños tradicionales del área en torno al río Yarra⁶. En *Wurundjeri*, que se podría traducir como pueblo de las larvas del eucalipto, *wurun* alude a la especie *Eucalyptus viminalis*, y *djeri* a una larva muy importante para la alimentación tradicional que se suele encontrar en o cerca de estos árboles. El contraste entre esto y combinar dos términos de una lengua clásica europea para describir un detalle relativo a la cubierta de una semilla resulta significativo.

Un grupo de mujeres de las primeras naciones australianas quema hojas de eucalipto en las escaleras del parlamento de Victoria, en una ceremonia de reflexión con motivo del día de la invasión (institucionalmente celebrado como día de Australia) rodeadas de hojas de eucalipto sumergidas en pintura roja, una por cada muerte aborígen durante las masacres coloniales. Fotografía de Matt Hrkac. 26 de enero de 2022 [CC BY 2.0. Attribution 2.0 Generic].

El bautismo y descripción científicos del género *Eucalyptus* se ubica en un contexto en el que cada vez más especímenes y semillas eran llevados a

Europa desde Australia. Ejemplares de eucalipto empezaron a ser plantados en Inglaterra desde finales del siglo XVIII, y después en otros países europeos, y posteriormente sus virtudes serían difundidas a través de las exposiciones universales, entre otros⁷. En cuanto a la península ibérica, la introducción fue más temprana en Portugal, ya desde el primer tercio del siglo XIX y con plantaciones a lo largo de las vías férreas a finales de ese siglo para su utilización como traviesas. En Portugal, además, se conserva un eucalipto que supera los setenta metros, siendo el árbol más alto de Europa⁸. En España, tras algunos intentos infructuosos, los eucaliptos se empezaron a cultivar en exteriores desde mediados del siglo XIX, inicialmente en Galicia y después en otros lugares del norte, o en Barcelona, Madrid, Baleares o Sevilla.

Mittji, por Wukun Wanambi (1962-2022). [...] "We used larrakitj as a coffin but now instead of digging it in the ground we want to show it as art. We believe that the spirit travels through the water and returns to its source and then is born anew. The body dissolves and the bones return to the land as the larrakitj decays. I have wanted to share this understanding with non-Indigenous people for a long time. To show them what is inside. Inside the larrakitj. Inside our destiny. Inside our hearts. Also, what is inside a memorial pole and what is under the paint? The stringy-bark tree, known as gadayka in ordinary language, has sacred names: Wanambi, Binykurrngu, Mawulul. It is the image/spirit of a person of my clan, the Marrakulu. There are sacred names for this [spirit]: Djoluwa, Gatjinydji, Dhaltangu. We sing all of the cycle of that tree including when it falls. The honey, the blossom, the buds. It dances like us." [<https://www.nma.gov.au/exhibitions/unsettled/mr-wanambi>]. Fotografía de charcoal soul, exposición Eucalyptusdom, Powerhouse Museum, Sydney. Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Entre sus virtudes, se señalaba su rápido crecimiento y sus cualidades medicinales, que se vincularon a una reducción de los casos de malaria allí donde se plantaban, un descenso que se acabó explicando porque sus raíces desecaban el suelo. Desde el último cuarto de ese siglo y hasta

mediados del siglo XX, fue aumentando y generalizándose su cultivo, primero para madera — traviesas, postes de minas — y después como fibra o para pasta de papel. En la actualidad, tendemos a asociar los eucaliptos con el norte de la península, y en particular con Galicia, pero durante los sesenta en Andalucía se localizaban más de la mitad de las hectáreas cultivadas, la inmensa mayoría en Huelva (unas cincuenta mil), aunque también algo más de mil seiscientas en Málaga⁹. En Huelva, en concreto, se crearon arboretos como el promovido por José Duclós en San Bartolomé de la Torre en 1918, tras un intercambio de garbanzos españoles por semillas de eucaliptos con un amigo inglés residente en Australia¹⁰. O el arboreto de Cabezudos, establecido por una compañía holandesa en 1929, después transformado en un poblado *ex-novo* en época franquista (años cuarenta), y en la actualidad, abandonado y añorado por quienes formaron parte de esa otra comunidad¹¹.

El bosquecillo malagueño de eucaliptos desde donde llamaban las oropéndolas no alcanza esas extensiones ni esa edad. Aunque, por la altura de sus árboles y el grosor de algunos de sus troncos, se remonta a unas cuantas décadas¹². Los eucaliptos están plantados cerca unos de otros, en diferentes momentos, y en su colocación se intuye una cierta regularidad, algo desordenada. Según el ángulo y la dirección desde los que se mire y entre al lugar, la impresión se aproxima más a la de un bosque de columnas, de bloques estrechos y cilíndricos, o bien esa imagen se desdibuja, porque priman los vacíos, las líneas inclinadas o derribadas, como en una ruina que hubiera perdido parte de su verticalidad. Los cúmulos de hojas se agrupan en masas de trazos alargados, espaciadas y un tanto erizadas, confiriendo a copas y ramas el aspecto de alambres que hubieran ensartado una serie de vellones enmarañados. Al levantar la cabeza, la altura se percibe con más intensidad debido al aire y a los huecos, porque aunque da la impresión de que hay una techumbre, se llegan a vislumbrar las puntas más elevadas.

Un tipo y una sensación de bosquecillo distinto a los creados por otros árboles endémicos en un país que hace casi siglo y medio fue señalado como el "Paraiso del Eucalypto en Europa" [sic] dado que dichos árboles tenían el potencial de convertirse en "la gran especie forestal de su vasto territorio"¹³. No hay duda alguna de que los eucaliptos son una especie, introducida, exótica. Sin embargo, los pareceres y dictámenes divergen en cuanto a si se pueden calificar o no como invasores. De entrada, ninguna especie de eucaliptos figura en el Catálogo estatal de especies exóticas invasoras, aunque haya habido iniciativas al respecto¹⁴, y existan opiniones argumentadas bien negando dicho carácter invasor, bien reivindicándolo¹⁵. Todo es relativo, porque hay estudios que refutan los efectos negativos sobre el suelo que se atribuyen a las plantaciones de eucaliptos¹⁶ o que proponen alguna de sus especies como candidata para regenerar suelos degradados¹⁷. Mientras, otros señalan cómo el efecto tóxico de la hojarasca

del eucalipto en el agua altera el desarrollo de las larvas de anfibios¹⁸, o contemplan con preocupación su expansión y confirman sus efectos negativos sobre el medioambiente y la biodiversidad¹⁹. Asimismo, y en especial a nivel popular²⁰, otra de las fallas que se les achacan a estos árboles es que se asume que son un riesgo con respecto a los incendios forestales, debido a que arden y a que propagan el fuego con mayor facilidad que otras especies. Esta es una percepción muy extendida, a pesar de la influencia de otros factores más significativos, como el aumento de las temperaturas o el estado de los campos²¹.

Con independencia de hasta qué punto existe ese riesgo, los eucaliptos han mantenido una estrecha relación con el fuego desde hace millones de años. Y en fechas milenarias más recientes, también con las quemaduras culturales mediante las que los aborígenes australianos moldeaban el territorio. En ocasiones, la agencia de los eucaliptos frente al fuego en las regiones de las que son originarios se retrata diciendo que lo "requieren y promueven", que se adaptan a él y lo sobreviven, que lo necesitan, y aprovechan, o que lo modelan, según sus necesidades. Que se ofrecen al fuego como combustible en un pequeño porcentaje para difundir sus semillas, para activarse mediante el humo, para preparar el terreno para sus brotes. Mediante el fuego y los infiernos que desencadena, se demuestran astutos y oportunistas, y "arden de buena gana, con avidez y gratitud²²". Si los eucaliptos convocan al fuego, y mantienen relaciones con él, si fuego y eucaliptos se amoldan e influyen mutuamente, por qué no habría de suceder algo similar con respecto a otros animales, con algunos insectos, con ciertos pájaros.

3. Oropéndolas

Oropéndola *europa*, *Oriolus oriolus*, Eurasian golden oriole, loriote d'Europe, Pirol, muchos de los nombres que se les han adjudicado a estas aves suelen insistir en el intenso color amarillo del plumaje del macho (designado como oro), en las onomatopeyas de sus reclamos o cantos, o tanto en color como en sonido al mismo tiempo. De modo que resulta difícil delimitar qué letras están asociadas a un sentido u otro, o si se confunden y han acabado sirviendo a ambos. Además, en la palabra oropéndolas se suma el carácter colgante o pendular de los nidos, suspendidos y tejidos a una horquilla de ramas.²³

3.1. Cantos compartidos

Así, fue el reclamo del canto lo que me atrajo al bosquecillo, escuchado desde una cierta distancia. Pero, a pesar de mis intentos y del color amarillo de los machos y verde-amarillento de las hembras, no llegué a ver a ninguno de los pájaros que cantaban desde las copas de los eucaliptos, por mucho que tratara de acercarme a cada una de las fuentes de aquellos sonidos. Se suele señalar que son aves tímidas, que a pesar de su plumaje no se dejan ver con facilidad²⁴. Pero que también atraen la atención sobre sí debido a su canto de silbidos aflautados, distintivo y perceptible a lo lejos²⁵.

En nuestro marco sensorial, en el que conceptualmente prima lo visual, resulta complicado describir un sonido aunque se conozca y se reconozca. Los cantos de las oropéndolas son breves fragmentos de melodía, que aparentemente suenan más graves y redondeados que los de otras aves, y que parecen rodar en torno a las oes, erres y eles líquidas que suelen contener los nombres vernáculos o científicos de la especie. En inglés, las transcripciones onomatopéyicas se despliegan entre variaciones tipo *weelowallo-weelyo* o *tilly-cleo-cleeoo*²⁶, u otras frases nemotécnicas como "who-are-you"²⁷. Los humanos, en cualquier caso, no somos los únicos que nos detenemos a escuchar y captar estos cantos, porque están entre las imitaciones que los estorninos, negros y pintos, más incansablemente repiten en sus vocalizaciones²⁸. Los escuchan, aprenden, y pasan de unos a otros, y los van modificando si no hay oropéndolas en la zona y no pueden contrastar sus imitaciones con la fuente original. De modo que los estorninos acaban sonando del estilo de una oropéndola, pero sin confundirse con ella. Sin embargo, cuando las imitaciones son frescas, no resulta difícil equivocarse. De ahí, en parte, mi cautela al acercarme al bosquecillo a escuchar y comprobar. Después de todo, allí también estaban los estorninos negros, escuchando, y los pude entrever entre los eucaliptos, silbando y cliqueando²⁹. No sería raro que estos pájaros en concreto también imitaran a las oropéndolas, puesto que conviven con ellas.

Otro rasgo de las oropéndolas es que las hembras cantan, no solo los machos. Es más, en áreas de cría como el bosquecillo de eucaliptos en ocasiones macho y hembra dialogan en un dueto antifonal suave en el que la melodía silbada del macho es respondida con un canto breve de la hembra, o por otras de sus llamadas³⁰. Los cantos de la hembra son más agudos y los repertorios tanto del macho como de la hembra son considerables, y los comparten en su mayoría, aunque parece ser que el del macho cuenta con canciones adicionales³¹. Todo ello resulta significativo. Sobre todo, si se tiene en cuenta la escasa atención que se había venido prestando a los cantos de las hembras en general, y al de las hembras de las zonas templadas en particular. Esto, por el sesgo de asumir que lo que se estimaba que prevalecía en dichas zonas templadas — regiones en las que se había originado la ornitología así como ubicación de los principales imperios coloniales — se aplicaba asimismo a las zonas tropicales, en donde muchas más hembras cantan y se implican en duetos³². A su vez, se habría descuidado el estudio de las hembras de las zonas templadas que, como en el caso de las oropéndolas, sí que cantan³³.

En la porción de atardecer que pasé en el bosquecillo no llegué a reconocer esos duetos. Aunque esos intercambios y conversaciones se producen con cierta frecuencia, los matices de sus significados e implicaciones se nos escapan. Posiblemente, contribuyen a construir y afianzar los lazos entre estas aves, así como la comunidad y ecotopía a la que han dado forma en el bosquecillo de eucaliptos³⁴.

3.2. Colores exóticos

De las oropéndolas también se suele destacar su brillante color amarillo, más intenso en el plumaje de los machos y más verdoso en el de las

hembras. Respecto a su color y a su plumaje, se da una interesante paradoja en cuanto a cómo son percibidas y situadas. Como se indica en un pequeño atlas de bolsillo de principios del siglo XX dedicado a los pájaros de Francia, Bélgica y Suiza, sean estos "útiles o perjudiciales":

La oropéndola [Loriot], con su vestido espléndido de oro anaranjado y sus alas negras, parece un pájaro exótico transportado de golpe a un país que no era el suyo³⁵.

Significativamente, se añade que estas aves "llegan a finales de abril o principios de mayo a nuestras regiones templadas", pero se omite detallar desde dónde, puesto que no se menciona África ni ninguna de sus regiones. En otro artículo ornitológico sobre las oropéndolas en Holanda publicado en 1941 que se centra en una pareja concreta, en su nido y en sus polluelos, se insiste también en que, "[h]ablando con propiedad, esta bella ave no es un habitante de nuestro neblinoso país. Es un ave tropical³⁶". Para, a continuación, referirse a los llamativos colores del macho y los más sombríos (*sombre*) y marrones de la hembra. A pesar de tratarse de una revista sobre ornitología africana, África tampoco aparece en el artículo en sí, y el autor se limita a concluir diciendo que después de ver a la familia de cinco oropéndolas por última vez el 12 de julio, ambos padres cantando alegremente, no volvió a verlos más y deduce que "probablemente se marcharon a otros lugares", omitiendo su destino africano. Extraños vacíos, de ida y vuelta, respecto a un continente silenciado como lugar de origen o de destino.

Incluso cuando se especifica y desarrolla su ruta migratoria y su estancia en territorios africanos, las oropéndolas suelen ser presentadas y nombradas como tales aves europeas, o como mucho, euroasiáticas. Es cierto que crían en muchas partes de Europa, y en algunas de Asia, pero también en el norte de África, y los meses que pasan viajando o establecidas en África deberían tener un mayor peso. En general, falta información, se conoce mucho sobre las oropéndolas en el continente europeo pero mucho menos acerca de ellas en el africano, sea por cuestiones de acceso o por la pervivencia de ciertos sesgos.

Por tanto, las oropéndolas ocupan una posición ambigua, entre las aves europeas. Aunque se designan como tales, simultáneamente se consideran exóticas, y sus descripciones se acompañan de adjetivos como lujuriente o tropical³⁷. Su color, sus duetos o, aunque se trate de aves insectívoras, su gusto por el néctar o frutas dulces como cerezas o higos, se señalan como rasgos que confirman dicho exotismo y tropicalidad³⁸. Resulta curioso que, además de su color o canto, otros de sus nombres se refieran a las frutas que consumen, como en portugués (*papa-figo*, *figo louro* o *maduro*³⁹) o en algunas antiguas variantes castellanas y gallegas (*papafigos*, *papahígos*, *papafigo*, *maduralhigo*, *marahígas*⁴⁰). Es más, otro nombre de sonido parecido pero etimología confusa, *papagayo*, también se utilizaba para aludir a las oropéndolas. Y, quizás por asociación en cuanto a exotismo, colores y características, a partir del siglo XV pasará a emplearse para los loros del Nuevo Mundo⁴¹.

En cierto modo, estas asociaciones, paradojas, ambigüedades, ligadas a un exotismo percibido que no tienen por qué traducirse en una cesión o reconocimiento de las otras geografías de las oropéndolas, las convierten en personajes muy interesantes como creadoras de ecotopías, efímeras pero recurrentes, año tras año. Su estancia de unos meses en el bosquecillo de eucaliptos sólo sería una de ellas, frente a aquellas otras, ambulantes, que hacen emerger en sus migraciones de miles de kilómetros hasta las regiones subsaharianas del sur y centro de África⁴². A la ida y a la vuelta, en nuestra primavera y otoño, al atravesar desiertos y encontrarse en bandadas en los oasis del camino — algunas no lo consiguen, y quedan atrás sus cuerpos momificados —; aprovechando los jardines costeros egipcios, entre otros, o apenas la sombra de una roca⁴³; o en aglomeraciones que han sido equiparadas a las de las estaciones de tren más bulliciosas, con pasos que cambian de color los matices del entorno al llegar primero juveniles y hembras, con sus tonos verdes, y después el amarillo incendiario de cientos de machos⁴⁴. O asentadas en los meses de invernada — que en gran parte se corresponden con la primavera y el verano del hemisferio sur, hasta donde se desplazan —, menos estudiados,

relacionándose y compartiendo el espacio con otras especies de oropéndola⁴⁵.

3.3. Nidos tejidos

La época de cría de las oropéndolas, iniciada bien entrada la primavera en el hemisferio norte, incluye el cortejo y la construcción de nidos. Estos, ya mencionados, son nidos colgantes, pendulares: una copa no demasiado grande atada y asegurada a una horquilla de dos ramas, tejida con fibras de todo tipo y rellena con capas de aquello que se haya seleccionado, entre lo disponible en el entorno. Los construyen las hembras, recogiendo materiales de los alrededores, mientras los machos las acompañan con sus cantos, aunque parece que en ocasiones estos se implican en las primeras etapas de manera parcial⁴⁶. Las hembras tardan entre seis y doce días en completar el nido, aunque una vez acabado continuarán reparándolo y mejorándolo, incluso cuando ya han nacido los polluelos. Lo primero que hacen es crear la estructura básica en forma de hamaca que sostendrá el nido, rodeando las ramas con fibras — que pueden ser hierbas, tiras de corteza, incluso plástico — y fijándolas con tela de araña. Cuando esa copa básica puede sostenerlas, comienzan a trabajar aposentadas en su interior, con su propio cuerpo como medida, anudando más fibras e insertando y entreverando el revestimiento. Los materiales que emplean son muy variados, y parece no haber límite a lo que escogen, siempre que sirva a sus propósitos. Además de diversos tipos de hierbas, cortezas, hojas, recurren también a otros materiales vegetales como musgo o la pelusa de las semillas de chopos y álamos, o a líquenes⁴⁷, la seda de las arañas o de los capullos de los insectos. Asimismo, se ha observado cómo recolectaban primulas amarillas en un jardín para decorar el exterior del nido. O cómo una de estas aves recogía elementos de un espantapájaros que, como es obvio, no estaba cumpliendo su objetivo⁴⁸.

Por otro lado, se han encontrado nidos recubiertos de plumas de azulones, palomas o tórtolas⁴⁹, o con pelo de ganado, como crines⁵⁰ o lana, fuera de vellones enganchados o sacada de algún objeto humano⁵¹. En cuanto a materiales ligados a otras actividades humanas, el plástico es habitual, por ejemplo en forma de cordeles o tiras rasgadas de sacos o bolsas. También recurren a telas — incluso encajes bordados o lazos puestos a secar, o retazos de colores —, o recolectan papel, sea de cartas, de periódicos, una papeleta de voto, o ilustraciones de soldados — de nuevo, adornando el exterior del nido⁵². Mason y Allsop recogen dos casos de la Primera Guerra Mundial que muestran que la vida sigue, incluso durante los conflictos bélicos más cruentos. El primero se refiere a un nido con huevos rotos en el campo de la batalla del Somme, elaborado con vendas quirúrgicas usadas atadas con cuerda que incluía una carta dirigida a la unidad implicada. El segundo hallazgo, en el destrozado entorno consecuencia de dicha batalla, tuvo lugar en un haya en el margen de un bosquecillo que había sobrevivido a la desolación, junto a unas zanjas y trincheras alemanas. El nido estaba hecho de lana extraída de unos colchones, al no quedar ganado en millas a la redonda. Otro nido adicional estaba elaborado solo con papel, quizás de órdenes alemanas, y con un par de plumas de gallina. Las oropéndolas implicadas — y en especial, las hembras— optaron por aprovechar y reciclar incluso lo bélico y lo transformaron en refugios, ejerciendo una agencia que se resiste hasta en el fragor de la batalla, y que resuena con los principios y posibilidades de tantas otras ecotopías.

Fotografía de hедера.baltica [CC BY-SA 2.0 Deed Attribution-ShareAlike 2.0 Generic]

Con estos antecedentes, no es de extrañar que los nidos creados por las hembras de oropéndola hayan sido alabados como "toda una obra de arte" (*quite a work of art*)⁵³, o que se haya destacado lo increíble de su arquitectura⁵⁴. Aunque se echa de menos que no aparezcan siquiera

mencionados en libros como los de Karl von Frisch o Michael Hansell — ambos titulados *Animal Architecture* —, por mucho que los dos científicos traten otras especies de aves tejedoras, y hayan desarrollado sus carreras en Europa⁵⁵.

Por qué no, los nidos de las oropéndolas podrían llegar a convertirse en uno de esos tópicos de los documentales de naturaleza, repetidos en filme tras filme. Quizás lo dificultaría, o lo contrario, ese exotismo ambiguo con el que suelen ser retratadas, al ser percibidas simultáneamente tan cerca y tan lejos, tan propias y tan ajenas. Sus nidos no desmerecen a otros nidos y construcciones mucho más reseñados, aunque es posible que la flexibilidad y el ingenio de las hembras en cuanto a la selección de materiales vayan a contracorriente de una fotogenia entendida en términos de cómo de prístina y no contaminada es la naturaleza que ilustran, y de la que en teoría proceden. Hoy en día, estos nidos, y las oropéndolas, nos devuelven una imagen poco halagadora de nuestra realidad, empañada por nuestros restos y nuestra basura.

Sin embargo, y precisamente debido a su reciclaje y adaptabilidad, estos nidos encajan con otro tipo de relatos, más híbridos y vigentes, en línea con las naturculturas de Donna Haraway⁵⁶. Y por tanto, en un marco que no se limite a emitir un lamento y a una condena. Que atienda a que, cuando las hembras de oropéndola optan por materiales de plástico, y aunque sus efectos perjudiciales para el entorno y el planeta estén más que demostrados, lo hacen porque aprecian y seleccionan cualidades que les convienen en ciertos sentidos. Como la robustez y durabilidad que hacen que sus nidos aguanten mejor la temporada y perduren incluso hasta el año siguiente⁵⁷ — lo que, por otro lado, convierte a los plásticos en un problema. A fin de cuentas, las oropéndolas también deciden, en función de sus circunstancias, perspectivas y preferencias, se correspondan o no con las que los humanos tendemos a esperar de estas y otras aves, o seres vivos, o a considerar más apropiadas.

3. Oropéndolas y eucaliptos

Nunca dejaban el nido solo, alguno de los progenitores siempre estaba en el vecindario. Cuando uno de ellos llegaba con comida, tanto el bello canto del macho como el de la hembra se podían escuchar desde muy lejos. (Probablemente conozcas la leyenda sobre la oropéndola [Golden Oriole]. Fue desterrada del paraíso, puesto que había olvidado la consigna [para poder entrar]. Ahora siempre está intentando recordarla, para tener la posibilidad de volver al paraíso).⁵⁸

Resulta sugerente que, entre las historias que se asocian con las oropéndolas, haya una que imagine las melodías de los duetos que intercambian macho y hembra como ensayos destinados a desentrañar un encantamiento que abre las puertas del paraíso, que una vez se conoció

pero que fue olvidado hace mucho tiempo. Se diría que, además de distinguir y destacar sus cantos y de elogiarlos por sus cualidades o textura, esta leyenda vuelve a situar a estas aves en una posición ambigua, incierta. Sí, están aquí, con nosotros, pero se sienten como si estuvieran de paso y pertenecieran a otro mundo, diferente o más elevado, en el que quizás desaparezcan pronto. Esto se podría relacionar, a su vez, con que en parte se las perciba como exóticas, como se mostró con anterioridad, corroborando esas asociaciones que vinculan el exotismo o lo tropical con un paraíso primigenio.

En las oropéndolas, este exotismo es solo parcial, tal y como vimos, y se apunta de un modo más bien abstracto mientras que se tienden a eludir o ignorar el viaje hacia las regiones subsaharianas y los meses en África. Por otro lado, cuando se establecen en el bosquecillo de eucaliptos las oropéndolas escogen un encuentro con otro tipo de exotismo, el aportado por unos árboles con un estatus incierto que no siempre son bienvenidos. Traídos desde Australia a tierras para ellos desconocidas en su periplo milenario, descolocados y desplazados en lo que, como ya se trató, se llegó a ensalzar como el "Paraiso del Eucalypto en Europa⁵⁹". Aunque, de hecho, se encontraran más acomodados y adaptados a los infiernos desatados por el fuego en sus regiones de origen, e incluso los favorecieran. Eucaliptos y oropéndolas, como si los árboles las hubieran elegido y buscaran incendiarse con sus colores y cantos, para paliar en parte la ausencia de redes, ecosistemas y comunidades a las que estaban acostumbrados, generando con ello una comunidad alternativa a partir de diversas otredades, una propia y otra ajena, una ecotopía alejada de lo ideal pero muy apegada a un sitio, parcheando lo supuestamente deseable con lo disponible.

Algo similar podría afirmarse con respecto a los nidos creados y tejidos a las ramas de los eucaliptos por las hembras de oropéndola aprovechando y reciclando lo que encuentran en el entorno; unos nidos que cuelgan por todo el bosquecillo, siempre hacia lo alto de las copas. Los que son fáciles de localizar, de temporadas pasadas y algo deshilachados, están demasiado arriba como para poder apreciar, a simple vista y en detalle, los materiales de los que se componen, pero presentan un aspecto fibroso. En este bosquecillo, quizás la hembra en cuestión ha compuesto su estructura recurriendo a briznas de las hierbas de la zona o de las plantas junto al río o, por qué no, con tiras de la corteza de los eucaliptos. Las ovejas y las cabras, o incluso los perros del pastor, podrían haber aportado lana o pelo para tapizar el fondo. En los alrededores, hay todo tipo de plásticos y cordeles que podrían haberse empleado para anudar y afianzar el conjunto, así como papeles, u otros elementos con los que decorar el exterior, entre otra multiplicidad de opciones. Dan ganas de trepar para observar esos nidos de cerca, para examinar la variedad de materiales empleados y comprobar si las decisiones individuales se repiten o varían, si hay

continuidades y rupturas, si se intuyen diferentes estilos y diferentes artistas, si hay algunos eucaliptos más favorecidos que otros. En cierta medida, los nidos que se van acumulando temporada a temporada y van quedando en desuso, podrían llegar a plantearse como crónicas de la comunidad, tejidas en lugar de escritas. Diarios de las elecciones individuales, estructurales y estéticas. Registros históricos acerca de lo que había disponible aquella temporada, anudadas en torno a ramas unidas a troncos en los que, a su vez, los eucaliptos también estarían anotando por su cuenta las lluvias y las temperaturas, entre otros parámetros, en forma de anillos de crecimiento.

Fotografía de Ferran Pestaña [CC BY-SA 2.0 Deed Attribution-ShareAlike 2.0 Generic]

Hay que contar también con los nidos más recientes, los que están en uso, desde cuyo interior o inmediaciones escuché cantar y llamar a las oropéndolas del bosquecillo ahora que estaban criando, ocupadas con los polluelos. Mecidos por el balanceo de las ramas, suspendidos y unidos a sus movimientos, no se ven como los otros, al estar disimulados en lo alto, entre las hojas, pero se escuchan y se intuyen. La altura es importante, para estas aves, igual que el estar cerca de un claro o de un borde despejado⁶⁰. Por tanto, un cultivo de eucaliptos tan acotado ofrece varias particularidades relevantes que no se encuentran en los alrededores. Los años de abandono se han traducido, por tanto, en las decenas de metros de crecimiento que han acabado congregando a las oropéndolas, que de otro

modo se hubieran talado para obtener madera o fibra⁶¹. La acumulación de nidos, los visibles y los audibles, los antiguos y los recientes, indica que la comunidad del bosquecillo, de eucaliptos y oropéndolas, lleva varios años reuniéndose y reencontrándose, al llegar cada primavera.

Un único atardecer paseando entre los árboles y escuchando los cantos no permite concretar acerca del número de aves, aunque se las escuchaba en varios puntos. Por otro lado, además de los ya mencionados duetos entre machos y hembras, el resto de diálogos cantados entre estos pájaros despliegan otros tipos de relaciones, de negociaciones de distancias y cercanías. A veces, la pareja cuenta con ayudantes durante la crianza, que suelen ser machos pero en alguna que otra ocasión se ha observado una hembra⁶². Estos tríos comparten una serie de temas cantados, que les permiten reconocerse y organizarse. Asimismo, las parejas contiguas cuentan con otros códigos, que les permiten distinguir si quienes cantan son vecinos o desconocidos⁶³. Por lo que el bosquecillo suena de una manera concreta, que organiza la comunidad, las relaciones y el territorio, marcando los límites inmediatos a cada nido, o sus alrededores, dibujando una serie de conexiones lábiles, espaciales y sonoras, que varían dependiendo del momento del día o del avance de la temporada⁶⁴. Que, llegado el momento y tras miles de kilómetros de vuelo, permitirán el reencuentro con la pareja, si finalmente se produce, o establecer si han vuelto los vecinos, o las novedades de cada año. Y que, en definitiva, retoman y reviven la comunidad allí donde durante unos meses no hubo ningún sonido de oropéndolas, sólo una ausencia puntuada por los nidos deshilachados y quizás por las imitaciones de los estorninos.

Además, estos diálogos se superponen a otras redes de comunicación, ya citadas, en cuanto a los propios eucaliptos, entre sí y con el entorno, en las que los sonidos también podrían desempeñar un papel⁶⁵. Esto, mediante sus raíces y los hongos en simbiosis con ellas, a través de las sustancias que recorren los troncos, las ramas y las hojas, y de las que se liberan en el aire en forma de señales y de mensajes, hacia otros eucaliptos, hacia otras plantas, hacia ciertos insectos y, por especular, por qué no, quizás incluso dirigidas hacia las oropéndolas como interlocutoras, o hablando sobre ellas. De algún modo, los eucaliptos las convocan, y es posible que también se beneficien de que, como aves insectívoras, mantengan a raya a posibles plagas. O que les ofrezcan no sólo protección y alimento sino también néctar y ciertas propiedades medicinales, tratando de reclutarlas, quizás, como potenciales polinizadoras, como sucede con algunas otras aves y especies de eucaliptos de vuelta en Australia. En cualquier caso, la impresión es que, después de un desplazamiento forzado, a los eucaliptos se les reprocha tanto el que no se integren y no establezcan comunidades y redes de relaciones, como el que lo hagan, cuando lo hacen. Porque, en este último caso, estas o se consideran disruptivas, o no se juzgarán nunca como adecuadas, o como suficientemente ricas, frente a las pérdidas y declives antropogénicos que ya estaban ahí antes que estos árboles y que también se les impusieron.

Mientras tanto, en sus desplazamientos en el espacio y en el tiempo, oropéndolas y eucaliptos se encuentran y reencuentran en un bosquecillo, en el que cada año son y dan forma a una comunidad. Eucaliptos y oropéndolas comparten el no ser del todo percibidos como del lugar, pero

han hecho suyo este enclave abandonado, que puede fácilmente pasar inadvertido, y que tejen y entrelazan en los márgenes. Una ecotopía que, más que aspirar a un ideal, hace lo que puede con lo que hay disponible, que existe sin apenas llamar la atención, sin llegar a ser ni un infierno ni un paraíso.

Bibliografía

"Ancestors and Past", en *Wurundjeri People*, <https://www.wurundjeri.com.au/our-story/ancestors-past/>

G. Archer, *The birds of British Somaliland and the gulf of Aden*, vol, IV, Edimburgo y Londres, Oliver and Boyd, 1961.

S. Arellano et al., *Foto-guía de combustibles forestales de Galicia*. Santiago de Compostela, Andavira, 2017.

J. Arévalo y Baca, *Aves de España*, Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Madrid, Viuda e Hijo de Aguado, 1887.

S. Baumann, *Verhaltensstrategien des Europäischen Pirols (Oriolus o. oriolus) bei Gesang, Habitatnutzung und Migration*, Universität Osnabrück, 2000.

——— "Observations on the coexistence of Palearctic and African Orioles Oriolus spec. in Zimbabwe", en *Vogelwelt*, vol. 122, nº 2, 2001, pp. 67-79.

F. Bernis y J. Varela, *Diccionario de nombres vernáculos de aves*, Madrid, Gredos, 1995.

P. Burraco, et al., "Eucalypt leaf litter impairs growth and development of amphibian larvae, inhibits their antipredator responses and alters their physiology", en *Conservation Physiology*, vol. 6, nº 1, 2018, DOI: [10.1093/conphys/coy066](https://doi.org/10.1093/conphys/coy066)

G. Colombo, "Oriolus oriolus", en *Monaco Nature Encyclopedia*, <https://www.monaconatureencyclopedia.com/oriolus-oriolus/?lang=en>

C. Cortés Zulueta, "Sobre la historia de los cantos de las aves o los cantos de las aves como historia", en *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, vol. 28, nº suppl. 1, 2021, pp. 17-35, DOI: [10.1590/s0104-59702021000500009](https://doi.org/10.1590/s0104-59702021000500009)

——— "Is that a car alarm? Or a bird? Representing and thinking birds' mimicry as a co-constituted living archive", [en prensa].

A. Cretté du Palluel, "Note sur le Lorient jaune (*Oriolus galbula*)", *Revue des Sciences Naturelles Appliquées*, año 38, 1891, pp. 734-745.

V. Despret, *Habiter en oiseau*, Arles: Actes Sud, 2019.

- J.M. Domingo Santos, "El eucalipto y los suelos bajo clima mediterráneo", en *Boletín Informativo CIDEU*, nº 8-9, 2010, pp. 15-30.
- A. Elozegi Irurtia et al., "Efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos en Euskadi y la península ibérica", en *Munibe Ciencias Naturales. Natur zientziak*, nº 68, 2020, pp. 111-136.
- R.J. Fensham, "Leichhardt's ethnobotany for the eucalypts of south-east Queensland" en *Australian Journal of Botany*, vol. 69, nº 4, 2021, pp. 185-214, DOI: [10.1071/BT21007](https://doi.org/10.1071/BT21007)
- C. Flores Sancristóbal, *EI eucalipto en Andalucía* [Hojas divulgadoras, 15-62 H], Madrid, Ministerio de Agricultura, 1962,
- K. von Frisch y O. von Frisch, *Animal architecture*, Nueva York y Londres, Harcourt Brace Jovanovich, 1974.
- C.H. Fry et al., *The birds of Africa*, vol. VI, Nueva York [etc.], Academic press., 2000,
- L. Gil, "El eucalipto es una especie exótica pero no tiene carácter invasor" en *Foresta*, nº 72, 2018, pp. 28-31.
- E. Gullón, J.M. Caraballo Martínez y F. Ruiz, "Una visión histórica de los arboretos de eucaliptos de Huelva", en *Boletín del CIDEU*, nº 8-9, 2010, pp. 43-56.
- L. d'Hamonville, *Atlas de poche des oiseaux de France, Belgique et Suisse*, Serie I, París, Paul Klincksieck, 1908.
- M. Hansell, *Animal architecture*, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 2005.
- D. Haraway, *The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness*, Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.
- A.M. Hindmarsh, "Vocal Mimicry in Starlings", en *Behaviour*, vol. 90, nº 4, 1984, pp. 302-324, DOI: [10.1163/156853984X00182](https://doi.org/10.1163/156853984X00182)
- R. Karban, *Plant Sensing and Communication*, Chicago, The University of Chicago Press, 2015.
- C.L. L'Héritier de Brutelle, *Sertum Anglicum seu Plantae rariores quae in hortis juxta Londinum*, París, Petri Francisci Didot, 1788.
- C.W. Mackworth-Praed y C.H. Grant, *Birds of West Central and Western Africa*, vol. 2, Essex, Longman, 1981.
- P. Madejón et al., "Potential of Eucalyptus camaldulensis for phytostabilization and biomonitoring of trace-element contaminated soils", en *PLOS ONE*, vol. 12, nº 6, 2017, DOI: [10.1371/journal.pone.0180240](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180240)

P. Mason y J. Allsop, *The golden oriole*. Londres, T & AD Poyser, 2009.

S. Milano et al., "Isotope record tracks changes in historical wintering ranges of a passerine in sub-Saharan Africa," en *Global Change Biology* vol. 27, nº 21, 2021, pp. 5460–5468, DOI: [10.1111/gcb.15794](https://doi.org/10.1111/gcb.15794)

J. Mooiman, "The Golden Oriole (*Oriolus oriolus*) in Holland", en *The Ostrich. Journal of African Ornithology*, vol. 12, nº 1, 1941, p. 11–16, DOI: [10.1080/00306525.1941.9634622](https://doi.org/10.1080/00306525.1941.9634622)

A. Motis, "The Whistled Songs of the European Starling *Sturnus Vulgaris* and the Spotless Starling *Sturnus Unicolor* in North-East Spain", en *Bioacoustics*, vol. 7, nº 2, 1991, pp. 119-141, DOI: [10.1080/09524622.1996.9753322](https://doi.org/10.1080/09524622.1996.9753322)

Odom et al., "Female song is widespread and ancestral in songbirds, en *Nature Communications*, vol. 5, nº 1, 2014, p. 3379, DOI: [10.1038/ncomms4379](https://doi.org/10.1038/ncomms4379)

P. Rivas, "Industria papelera y 'gasolina para el monte': claves del fuego en Galicia. *El Salto*, 16 octubre 2017, <https://www.elsaltodiario.com/incendios/papelera-ence-gasolina-monte-claves-fuego-galicia-eucalipto>

J. Sierro, et al., "Female blue tits sing frequently: a sex comparison of occurrence, context, and structure of song", en *Behavioral Ecology*, 2022, DOI: [10.1093/beheco/arac044](https://doi.org/10.1093/beheco/arac044)

F.J. Silva-Pando, "La introducción y expansión del eucalipto en la península ibérica" en *Foresta*, nº 82, 2022, pp. 42-49.

F. del Stabile, et. al. "Is There a Role for Sound in Plants?", en *Plants* 11, nº 18, 2022, p. 2391, DOI: [10.3390/plants11182391](https://doi.org/10.3390/plants11182391)

W.C. Tait, *The birds of Portugal*, Londres, H. F. & G. Witherby, 1924.

J.L. Tellería y A. Galarza, "Avifauna y paisaje en el norte de España: efecto de las repoblaciones con árboles exóticos", en *Ardeola* vol. 37, nº 2 , 1990, pp. 229–245.

P.A. Ventalló y Vintró, *Los gomeros de Australia en la regeneración forestal de España*, Tarrasa, V. Cusó, 1877.

M. Vilà Planella, "Los eucaliptos invasores en España" en *Foresta*, nº 72, 2018, pp. 32–33.

Á.A. Villa Díaz, *Paisajes coloniales de los arenales de Doñana: El Abalarío*, Universidad Pablo de Olavide, 2019.

R. Wassermann, *Der Pirol: ein Tropenwaldvogel in Europa?*, Wiesbaden, Aula-Verlag, 2004.

J.I.S. Whitaker, *The birds of Tunisia being a history of the birds found in the regency of Tunis*, vol. I, Londres, R. H. Porter, 1905.

H.-M. Zippelius, "Zur Brutbiologie des Pirols (*Oriolus oriolus*)", en *Bonner Zoologische Beiträge*, vol. 23, 1972, pp. 338-346.

¹ Este texto se redactó durante un contrato Juan de la Cierva-Incorporación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y como parte del proyecto "Entomornitofilias (y fobias): Impresiones y encuentros de aves e insectos (B1-2022_11), II Plan Propio Investigación, Transferencia y Divulgación Científica UMA.

² R. Karban, *Plant Sensing and Communication*, Chicago, The University of Chicago Press, 2015.

³ C.L. L'Héritier de Brutelle, *Sertum Anglicum seu Plantae rariores quae in hortis juxta Londinum*, París, Petri Francisci Didot, 1788, p. 11.

⁴ R.J. Fensham, "Leichhardt's ethnobotany for the eucalypts of south-east Queensland" en *Australian Journal of Botany*, vol. 69, nº 4, 2021, pp. 185-214. DOI: [10.1071/BT21007](https://doi.org/10.1071/BT21007)

⁵ Ibid.

⁶ "Ancestors and Past", en *Wurundjeri People*. <https://www.wurundjeri.com.au/our-story/ancestors-past/>

⁷ Sobre la introducción de los eucaliptos en la península ibérica: F.J. Silva-Pando, "La introducción y expansión del eucalipto en la península ibérica" en *Foresta*, nº 82, 2022, pp. 42-49.

⁸ Ibid., 45.

⁹ C. Flores Sancristóbal, *EI eucalipto en Andalucía* [Hojas divulgadoras, 15-62 H], Madrid, Ministerio de Agricultura, 1962, p. 2.

¹⁰ E. Gullón, J.M. Caraballo Martínez y F. Ruiz, "Una visión histórica de los arboretos de eucaliptos de Huelva", en *Boletín del CIDEU*, nº 8-9, 2010, p. 45-46. Los arboretos de Huelva proporcionan el alimento necesario para los koalas en cautividad en los zoos españoles.

¹¹ Á.A. Villa Díaz, *Paisajes coloniales de los arenales de Doñana: El Abalarío*, Universidad Pablo de Olavide, 2019, pp. 91-97 y 228-247. <https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/7230>; L. Barragán, "La ciudad del eucalipto de Huelva está desierta: 'Me mata la pena. Hoy solo hay ruinas'", *El Confidencial*, 14 agosto 2022, https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-08-14/poblado-olvidado-espana-vaciada-huelva_3473534/.

¹² En las imágenes de los vuelos disponibles en el Instituto Geográfico Nacional el bosquecillo no se aprecia en las fotografías aéreas u ortofotos del Vuelo Americano (1956-1957) pero aparece ya crecido en el Vuelo Interministerial (1973-1986): <https://fototeca.cnig.es/fototeca/>

¹³ P.A. Ventalló y Vintró, *Los gomeros de Australia en la regeneración forestal de España*, Tarrasa, V. Cusó, 1877, p. 30.

¹⁴ L. Gil, "El eucalipto es una especie exótica pero no tiene carácter invasor" en *Foresta*, nº 72, 2018, p. 28.

¹⁵ Ibid.; M. Vilà Planella, "Los eucaliptos invasores en España" en *Foresta*, nº 72, 2018, pp. 32-33.

¹⁶ J.M. Domingo Santos, "El eucalipto y los suelos bajo clima mediterráneo", en *Boletín Informativo CIDEU*, nº 8-9, 2010, pp. 15-30.

¹⁷ P. Madejón et al., "Potential of Eucalyptus camaldulensis for phytostabilization and biomonitoring of trace-element contaminated soils", en *PLOS ONE*, vol. 12, nº 6, 2017, DOI: [10.1371/journal.pone.0180240](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180240)

¹⁸ P. Burraco, et al., "Eucalypt leaf litter impairs growth and development of amphibian larvae, inhibits their antipredator responses and alters their physiology", en *Conservation Physiology*, vol. 6, nº 1, 2018, DOI: [10.1093/conphys/coy066](https://doi.org/10.1093/conphys/coy066)

¹⁹ A. Elosegi Irurtia et al., "Efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos en Euskadi y la península ibérica", en *Munibe Ciencias Naturales. Natur zientziak*, nº 68, 2020, pp. 111-136.

²⁰ P. Rivas, "Industria papelera y 'gasolina para el monte': claves del fuego en Galicia. *El Salto*, 16 octubre 2017. <https://www.elsaltdiario.com/incendios/papelera-ence-gasolina-monte-claves-fuego-galicia-eucalipto>

²¹ S. Arellano et al., *Foto-guía de combustibles forestales de Galicia*. Santiago de Compostela, Andavira, 2017.

²² A. Hay, "Eucalyptus and the ancient kingdom of fire", en *Australian Geographic*, 2021.

<https://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2021/11/eucalyptus-and-the-ancient-kingdom-of-fire/>

²³ C.H. Fry et al., *The birds of Africa*, vol. VI, Nueva York [etc.], Academic press., 2000, p. 518; F. Bernis y J. Varela, *Diccionario de nombres vernáculos de aves*, Madrid, Gredos, 1995, pp. 131-132.

²⁴ P. Mason y J. Allsop, *The golden oriole*. Londres, T & AD Poyser, 2009, pp. 50-51.

- ²⁵ W.C. Tait, *The birds of Portugal*, Londres, H. F. & G. Witherby, 1924, p. 32.
- ²⁶ Fry et al., *The birds of Africa*, p. 519.
- ²⁷ C.W. Mackworth-Præd y C.H. Grant, *Birds of West Central and Western Africa*, vol. 2, Essex, Longman, 1981, p. 474.
- ²⁸ A. Motis, "The Whistled Songs of the European Starling *Sturnus Vulgaris* and the Spotless Starling *Sturnus Unicolor* in North-East Spain", en *Bioacoustics*, vol. 7, nº 2, 1991, pp. 119-141, DOI: [10.1080/09524622.1996.9753322](https://doi.org/10.1080/09524622.1996.9753322); A.M. Hindmarsh, "Vocal Mimicry in Starlings", en *Behaviour*, vol. 90, nº 4, 1984, pp. 302-324, DOI: [10.1163/156853984X00182](https://doi.org/10.1163/156853984X00182)
- ²⁹ Para más reflexiones sobre las imitaciones de los estorninos: C. Cortés Zulueta, "Is that a car alarm? Or a bird? Representing and thinking birds' mimicry as a co-constituted living archive" [en prensa]; C. Cortés Zulueta, "Sobre la historia de los cantos de las aves o los cantos de las aves como historia", en *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, vol. 28, nº suppl. 1, 2021, pp. 17-35, DOI: [10.1590/s0104-59702021000500009](https://doi.org/10.1590/s0104-59702021000500009)
- ³⁰ Fry et al., *The birds of Africa*, p. 519.
- ³¹ Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 180-181, haciendo referencia a: S. Baumann, *Verhaltensstrategien des Europäischen Pirols (Oriolus o. oriolus) bei Gesang, Habitatnutzung und Migration*, Universität Osnabrück, 2000.
- ³² Odom et al., "Female song is widespread and ancestral in songbirds", en *Nature Communications*, vol. 5, nº 1, 2014, p. 3379, DOI: [10.1038/ncomms4379](https://doi.org/10.1038/ncomms4379)
- ³³ J. Sierro, et al., "Female blue tits sing frequently: a sex comparison of occurrence, context, and structure of song", en *Behavioral Ecology*, 2022, DOI: [10.1093/beheco/arac044](https://doi.org/10.1093/beheco/arac044)
- ³⁴ Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 181.
- ³⁵ L. d'Hamonville, *Atlas de poche des oiseaux de France, Belgique et Suisse*, Serie I, París, Paul Klincksieck, 1908, p. 32. Las traducciones son de la autora.
- ³⁶ J. Mooiman, "The Golden Oriole (*Oriolus oriolus*) in Holland", en *The Ostrich. Journal of African Ornithology*, vol. 12, nº 1, 1941, p. 12, DOI: [10.1080/00306525.1941.9634622](https://doi.org/10.1080/00306525.1941.9634622)
- ³⁷ Tait, *The birds of Portugal*, p. 32.
- ³⁸ Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 181 y 193; G. Colombo, "*Oriolus oriolus*", en *Monaco Nature Encyclopedia*, <https://www.monaconatureencyclopedia.com/oriolus-oriolus/?lang=en>; R. Wassermann, *Der Pirol: ein Tropenwaldvogel in Europa?* [La oropéndola: ¿un ave tropical en Europa?], Wiesbaden, Aula-Verlag, 2004.
- ³⁹ Tait, *The birds of Portugal*, p. 31.
- ⁴⁰ Bernis y Varela, *Diccionario*, pp. 131-132.
- ⁴¹ Ibid.
- ⁴² Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 196-226; S. Milano et al., "Isotope record tracks changes in historical wintering ranges of a passerine in sub-Saharan Africa," en *Global Change Biology* vol. 27, nº 21, 2021, pp. 5460-5468. DOI: [10.1111/gcb.15794](https://doi.org/10.1111/gcb.15794)
- ⁴³ Mason y Allsop, *The golden oriole*, p. 209.
- ⁴⁴ G. Archer, *The birds of British Somaliland and the gulf of Aden*, vol. IV, Edimburgo y Londres, Oliver and Boyd, 1961, pp. 1372-1376.
- ⁴⁵ Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 227-232; S. Baumann, "Observations on the coexistence of Palearctic and African Orioles *Oriolus spec.* in Zimbabwe" en *Vogelwelt*, vol. 122, nº 2, 2001, pp. 67-79.
- ⁴⁶ Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 124-127; muy ligado a la información y dibujos disponibles en: H.-M. Zippelius, "Zur Brutbiologie des Pirols (*Oriolus oriolus*)", en *Bonner Zoologische Beiträge*, vol. 23, 1972, pp. 338-346.
- ⁴⁷ J.I.S. Whitaker, *The birds of Tunisia being a history of the birds found in the regency of Tunis*, vol. I, Londres, R. H. Porter, 1905, p. 166.
- ⁴⁸ Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 125 y 127.
- ⁴⁹ Ibid., p. 127
- ⁵⁰ A. Cretté du Palluel, "Note sur le Lorient jaune (*Oriolus galbula*)", *Revue des Sciences Naturelles Appliquées*, año 38, 1891, pp. 741-743.
- ⁵¹ J. Arévalo y Baca, *Aves de España*, Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Madrid, Viuda e Hijo de Aguado, 1887, p. 253; Mason y Allsop, *The golden oriole*, p. 127.
- ⁵² Cretté du Palluel, "Note sur le Lorient", pp. 741-743; Mooiman, "The Golden Oriole", p. 11.
- ⁵³ Whitaker, *The birds of Tunisia*, p. 166.
- ⁵⁴ Colombo, "*Oriolus oriolus*".
- ⁵⁵ K. von Frisch y O. von Frisch, *Animal architecture*, Nueva York y Londres, Harcourt Brace Jovanovich, 1974; M. Hansell, *Animal architecture*, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 2005.
- ⁵⁶ D. Haraway, *The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness*, Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.
- ⁵⁷ Mason y Allsop, *The golden oriole*, p. 125.

-
- ⁵⁸ Mooiman, "The Golden Oriole", p. 11-12.
- ⁵⁹ Ventalló y Vintró, *Los gómeros de Australia*, p. 30.
- ⁶⁰ Mason y Allsop, *The golden oriole*.
- ⁶¹ J.L. Tellería y A. Galarza, "Avifauna y paisaje en el norte de España: efecto de las repoblaciones con árboles exóticos", en *Ardeola* vol. 37, nº 2, 1990, pp. 237-238.
- ⁶² Mason y Allsop, *The golden oriole*, pp. 131-132.
- ⁶³ Ibid., pp. 178-182, a menudo citando a: Baumann, *Verhaltensstrategien*, 2000.
- ⁶⁴ V. Despret, *Habiter en oiseau*, Arles: Actes Sud, 2019.
- ⁶⁵ F. Del Stabile, et. al. "Is There a Role for Sound in Plants?", en *Plants* 11, nº 18, 2022, p. 2391, DOI: [10.3390/plants11182391](https://doi.org/10.3390/plants11182391)

EPÍFITA

Plantas, simientes y nuevos imaginarios

Vanesa Viloría Álvarez

Investigadora independiente / hola@vanesaviloria.es

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94445>

Resumen

Inmersos en la mirada antropocéntrica, hemos perdido conciencia de nuestro entorno, hemos olvidado que nuestra historia no se puede escribir sin el resto de las especies vivas y que nuestro futuro no podrá darse si no reparamos nuestro vínculo con el planeta. Observar atentamente el mundo que habitamos puede ser un ejercicio amargo, pero necesario si queremos ganar tiempo y ayudar a torcer el rumbo de deterioro ecológico y social del presente. Lo que se da a continuación es el caminar de una búsqueda hacia nuevas formas de afrontar la crisis ecosocial partiendo de la observación del mundo vegetal en tanto inteligencia de la que aprender otras formas de vida, de comunidad, de futuros. El artículo presenta el contexto, el marco reflexivo y el desarrollo de Epífita, un proyecto cultural de investigación y diálogo entre arte y ciencia, relatado desde la experiencia personal que le da origen hasta su primera actividad pública.

Palabras clave

Inteligencia vegetal, cambio climático, crisis ecosocial, cuerpos vulnerables, nuevos imaginarios, tiempo vivible, arte y ciencia, futuros deseables.

1. Éxodo de la desconexión

El día a día de la prensa, de los debates académicos y de la industria cultural nos confrontan con la necesidad de pensarnos desde el agotamiento del tiempo y desde el fin de los tiempos. [...] Cuando hoy se afirma que el tiempo se acaba y se acepta caminar sobre la irreversibilidad de nuestra propia muerte, ¿de qué tiempo y de qué muerte se está hablando? Precisamente, del tiempo *vivable*. No está en cuestión el tiempo abstracto, el tiempo vacío, sino el tiempo en el que aún podemos intervenir sobre nuestras condiciones de vida. Confrontados con el agotamiento del tiempo *vivable* y, en último término, con el naufragio antropológico y la irreversibilidad de nuestra extinción, nuestro tiempo ya no es el de la posmodernidad sino el de la insostenibilidad.¹

Si pensamos en aquellas primeras imágenes prepandemia que llegaban desde Wuhan en diciembre de 2019 de gente atemorizada pidiendo y ofreciendo ayuda desde los balcones, podremos recordar cómo nos parecía

tan increíble como lejano y continuamos con nuestra vida sin más, como si aquello no tuviera que ver con nosotras, como si aquello no nos fuera a suceder nunca. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España decretó el estado de alarma, y con la pandemia comprendimos, al menos parcialmente, que cuidar de la vida no es una cuestión individual, sino un asunto colectivo, que ni puede desacoplarse de la política ni puede sostenerse sin vínculos comunitarios, familiares o de amistad.

Y es que la vida humana, como dice la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, tiene dos importantes dependencias que no se pueden evitar. Por un lado, somos seres ecodependientes, nuestra vida transcurre inserta en un entorno con límites físicos del que obtenemos absolutamente todo para garantizar nuestras condiciones de vida. Sin embargo, nos encontramos con modelos económicos, los que ha generado la economía convencional, que necesitan crecer de forma ilimitada para tenerse en pie². La imposibilidad de crecer ilimitadamente en un planeta que tiene límites físicos es lo que se denomina crisis ecológica. Y, por otro lado, nuestra supervivencia está basada en la interdependencia, nuestra vida transcurre encarnada en cuerpos vulnerables (Butler, 2004) y finitos que tienen que ser cuidados a lo largo de toda su existencia, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital con más intensidad³.

Si hoy en día la prioridad es el crecimiento económico, generar beneficios sin responder a las necesidades de cuidado y al derecho a ser cuidados garantizando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, se produce la denominada crisis de cuidados.

Reconociendo esta doble dependencia, cuestionar la hegemonía política, económica y cultural que se desarrolla y transcurre de espaldas a las bases materiales que permiten sostener la vida y componer un modelo que permita afrontar las amenazas planetarias y de la vida en su conjunto se convierte en el principal reto para nuestra civilización.

2. Una intuición, un deseo consciente, un ahora o nunca. Una oda al tiempo vivible

A causa de una dolencia física y una bacteria letal que habitaba en mi estómago, estuve con la salud mermada durante todo el confinamiento. Ni la medicación ni la disciplina alimentaria ayudaban a remitir el malestar y el especialista de la sanidad pública que cuidaba de mí me recomendó hacer una gastroscopia. "Es posible que no revele nada nuevo, pero hagámosla para estar seguros", me dijo.

Era la primera vez que me iban a sedar y una hora antes de que aquel tubo entrase por mi garganta la agitación no me dejaba pensar. Cuando desperté

de la sedación, mi cabeza no podía parar. Había estado una hora tumbada, quieta *como un vegetal*. ¿Qué había sido de mí en ese tiempo? Durante la sedación no podía moverme, no podía sentir, no recuerdo nada. Me preguntaba si también mi conciencia se habría quedado en suspensión. Un gusano de goma había entrado por mi esófago y había pellizcado mi estómago. ¿Habría quedado algún recuerdo en mi inconsciente? ¿Podría ser capaz de recuperar algo de lo que había sucedido dentro de mí estando *como un vegetal*? ¿Las plantas tienen conciencia?

Dice Paco Calvo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que para entender la conciencia nos puede ayudar preguntarnos qué es lo que se está perdiendo o qué es lo que se está recuperando cuando sales de una anestesia, qué es lo que se tenía que temporalmente se ha dejado de tener y se recupera.

Las investigaciones sobre la percepción y el aprendizaje de las plantas mediante ensayos anestésicos realizadas por Calvo muestran que los mecanismos moleculares implicados en la interrupción de la cognición normal son idénticos en organismos animales y vegetales. Todas las formas de vida se ven parcialmente afectadas del mismo modo por sustancias anestésicas, alterando propiedades intracelulares que tienen que ver con el bloqueo de los potenciales de acción. La actividad eléctrica que podemos observar en el perfil electrofisiológico cuando una neurona se dispara —el disparo es un potencial de acción— es idéntico en células vegetales y células animales. Por esta razón, es plausible pensar que haya algo que esté siendo compartido a nivel biológico en todas las formas de vida⁴.

La idea de que el mundo vegetal se compone de seres vivos carentes de sensibilidad se ha extendido en el pensamiento occidental desde la antigua Grecia. Sin embargo, los avances científicos de los últimos años muestran algo distinto. Por ejemplo,

los vegetales han aprendido a “hablar” con los animales en su lengua y pueden llegar a utilizar argumentos muy convincentes para obtener la ayuda que necesitan. Pueden ampliar el radio de sus exploraciones más allá de los confines de su organismo sirviéndose de otras plantas y de algunos animales como si de una red de informadores se tratara. Pueden pedir pequeños favores y, dada su incapacidad para desplazarse, solicitar la intervención de otras especies en caso de necesidad, sobre todo para defenderse de depredadores herbívoros. También pueden pedir ayuda para reproducirse y extenderse por el entorno.⁵

Los últimos hallazgos de quienes estudian las extraordinarias habilidades de las plantas nos ayudan a comprender mejor su comportamiento y, sobre todo, nos recuerdan que nuestras vidas han estado íntimamente ligadas desde los albores de la humanidad.

De estos mimbres nace Epífita, un proyecto cultural que investiga nuevas formas de afrontar la crisis ecosocial partiendo de la observación del mundo vegetal en tanto inteligencia de la que aprender otras formas de vida, de comunidad, de futuro. Y mediante una aproximación poética al comportamiento de las plantas proyecta ideas, formas y narrativas que permitan abrir nuevos imaginarios para combatirla.

3. Inteligencia vegetal

Podría decirse que la biología se halla más o menos en una situación pre-copernicana. Impera la idea de que el hombre es el ser vivo más importante que existe y que todo gira en torno a él: él se ha impuesto sobre las cosas y es, por lo tanto, el *dominus* de la naturaleza. Una idea fascinante y tranquilizadora, pero idealizada. El ser humano no ocupa ni mucho menos una posición tan privilegiada. El reino vegetal representa el 99,5 por ciento de la biomasa del planeta. Es decir, que el cien por cien del peso de todos los seres vivos de la Tierra, entre un 99,5 y un 99,9 por ciento, dependiendo de los cálculos, corresponde a las plantas.⁶

La planta, escribía el botánico ruso Kliment Timiryázev (1843-1920), es intermediaria entre la Tierra y el Sol. Lo que el ser humano ha usado como fuente de energía y sustento desde el principio de los tiempos proviene de ella —combustibles fósiles, oxígeno, alimentos, fármacos—⁷. Sin embargo, a pesar de su centralidad, en la cultura occidental perdura la idea de que las plantas son seres dotados de un nivel de vida inferior al resto de las especies vivas⁸.

Si la célula vegetal puede hacer todo lo que hace la célula animal y, además, ve y puede producir energía transformando la luz del sol, ¿por qué nunca nadie se ha referido a ella subrayando sus excepcionales capacidades como sucede con la célula animal? ¿Por qué cuando se compara un organismo unicelular vegetal y uno animal, el segundo se considera más complejo, más evolucionado, mejor? “No existe una explicación racional para el hecho de que una prueba sólida como es la mayor capacidad de las células vegetales con respecto a las animales no haya sido, en general, tenida en consideración alguna”⁹, sostiene Stefano Mancuso.

¿Por qué pensamos que los animales poseen de forma inherente una inteligencia y las plantas no? ¿Qué influencias han podido afectar la percepción sobre el mundo vegetal?

Antes de que Barbara McClintock (1902-1992), premio Nobel en 1983 por el descubrimiento de la transposición del genoma, “demostrara lo contrario, se creía que los genomas (el conjunto genético en su totalidad) eran fijos y no

podían variar durante el curso de la vida de un ser vivo"¹⁰. Como el descubrimiento de la investigadora en citogenética del maíz

iba en contra de la "ortodoxia académica", la estudiosa se vio marginada por la comunidad científica durante mucho tiempo. Sin embargo, a principios de los años ochenta, investigaciones análogas realizadas con animales demostraron que la transposición del genoma también se verificaba en otras especies.¹¹

Un redescubrimiento que supuso el premio Nobel y el reconocimiento de sus méritos a la científica.

4. Desplazar la mirada y aprender de lo que no se ve

A diferencia del ser humano, nos informa Mancuso, "las plantas han escogido como estrategia evolutiva la de componerse de partes divisibles para resistir mejor a los depredadores"¹².

Uno de los conceptos clave en que se asientan muchas de las tecnologías surgidas con la aparición de internet, y basada en las conexiones de grupos (como las redes sociales) es precisamente el de las llamadas propiedades emergentes, típicas de los superorganismos o las inteligencias de enjambre. Se trata de aquellas propiedades que las entidades individuales desarrollan sólo en virtud del funcionamiento unitario del conjunto, ninguno de sus componentes las posee de forma autónoma.¹³

Joaquim Fuster (1930), primer neurocientífico en verificar experimentalmente que la memoria y el conocimiento humano no están localizados en una parte concreta del cerebro, sino que corresponden a una concepción modular del mismo, defiende que la red neuronal se conforma a lo largo de la vida, con la experiencia, por el establecimiento de conexiones entre neuronas agrupadas en módulos —las que nos permiten ver, tocar, oír, movernos—, pero que la conciencia del conocimiento y la conciencia de la memoria están en la red. Por eso se dice que el código de la memoria y el código del conocimiento son relacionales¹⁴.

Las redes neuronales de conocimiento, debido al hecho de que se forman por asociación y por vivencias, comparten células y grupos celulares. Es decir, un grupo celular puede ser parte de muchas redes. Si nos fijamos en la estructura de la neurona para saber qué pasa con el conocimiento, no llegaremos muy lejos, señala Fuster, porque la condición del código relacional es a nivel de la red neuronal e irreductible a las partes. Lo mismo que no podremos entender el significado de lo que dice una carta escrita estudiando la composición química de la tinta, porque el lenguaje, escrito o hablado, es un código relacional entre letras, palabras, significados semánticos.

Las plantas no poseen un cerebro como el nuestro, pero a pesar de ello son capaces de responder de manera adecuada a estímulos externos e internos. Por decirlo en términos que pueden parecer extraños aplicados a una planta: son conscientes de lo que son y de lo que las rodea.¹⁵

Nos informa Paco Calvo de que las plantas, a través de los sentidos de los que están dotadas, reúnen información acerca del entorno y se orientan en el mundo, por lo cual, cuándo atendemos únicamente a la fisiología de la planta, a su sistema vascular como un mero mecanismo de transporte de sustancias, nos estamos perdiendo la posibilidad de leerlo como un sistema de procesamiento de información —de comunicación— y, con ello, la posibilidad de entender su conducta¹⁶. Por ejemplo, “los olores producidos por las plantas equivalen a un mensaje concreto, son sus palabras, su vocabulario. Los millones de compuestos químicos existentes hacen las veces de signos de una lengua vegetal de la que todavía sabemos muy poco”¹⁷.

El ser humano no puede dirigir ningún mensaje desde el pie a la mano o la boca, todas las señales, salvo unas pocas excepciones, deben elaborarse antes en el cerebro. Las plantas, por el contrario, pueden comunicarse no solo desde la raíz hasta las hojas y viceversa, sino también de una raíz a otra o de una hoja a otra. Su inteligencia está distribuida. Por eso, al no haber un único centro de elaboración, no hay necesidad de que la información siga siempre un mismo recorrido, sino que puede transmitirse al momento y de manera eficaz allá donde sea preciso.¹⁸

El hecho de que los humanos tengamos a nivel de sustrato neuronal un grado más alto de centralización nos lleva a generar la ilusión de que haya algo que dirige el organismo, por eso quizás pensar en las plantas nos ayude a dejar de incurrir en que otras inteligencias deban ser similares a la nuestra.¹⁹

Hablando de un organismo unicelular como la ameba, se pregunta el zoólogo y genetista Herbert Spencer Jennings (1868-1947) qué pensaríamos de ella si tuviese el tamaño de una ballena, ¿sostendríamos aún con certeza que su comportamiento no debe considerarse producto de la voluntad o la inteligencia²⁰?

“La ciencia ha demostrado desde hace decenios que las plantas están dotadas de sensibilidad, que tejen relaciones complejas y que pueden comunicarse entre ellas y con los animales”²¹, ¿qué podemos aprender de ellas, de su comportamiento, de sus códigos de relación, de sus sentidos, de sus ciclos de reproducción, de sus mecanismos de equilibrio?

Los árboles han desarrollado unas estrategias de adaptación sorprendentes a lo largo de su evolución. Según la bióloga estadounidense Janine Benyus,

experta en innovación inspirada por la naturaleza, los árboles son los seres más sostenibles que existen y nos brindan toda una gama de soluciones inagotables para vivir en la tierra de forma inteligente. Estas plantas son los seres más longevos de la tierra y, además de todo lo que nos proporcionan a la especie humana, son la herramienta más poderosa contra el cambio climático²².

5. Soñar en voz alta una investigación para recomponer con sutileza desde el erotismo y la atracción

Hay una cantidad enorme de acciones que podemos realizar con respecto a la crisis ecosocial, pero como nos está costando imaginarlas, no las estamos viendo. Para crear algo, hay que imaginarlo antes, y para impregnar a alguien más y empezar a soñar en conjunto, primero hay que esparcir la voz.

Para comprender y responder al cambio climático, por ejemplo, la socióloga estadounidense Kari Marie Norgaard sugiere dos tipos de imaginación: imaginación ecológica e imaginación sociológica. La comunidad científica ha logrado grandes avances en el desarrollo de nuestra imaginación ecológica, dice Norgaard, pero todavía necesita desarrollar una imaginación sociológica²³. Esto es, una imaginación que nos permita describir mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Es probable que tanto un físico como ella misma estén viendo el mismo fenómeno, pero cada profesional lo asume con diferentes matices. Si le preguntas a una física atmosférica qué provoca el cambio climático, dirá que los gases invernadero; si le preguntas lo mismo a una ingeniera medioambiental, la respuesta será otra; y para una socióloga no cabe hablar de cambio climático sin abordar la concentración de poder o de recursos naturales. Sin embargo, al ver causas diferentes, las respuestas cambian entre un diagnóstico y otro. Como las ciencias naturales han dominado la discusión académica sobre el cambio climático, su visión ha prevalecido. Como resultado, más allá de buscar el problema de raíz que causa el cambio climático, se ha enfocado principalmente en el derroche de energía y la contaminación.

En su libro *Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology*, un llamado a examinar nuestras relaciones con los océanos, las cuencas hidrográficas y otras formas de vida acuática, Astrida Neimanis habla del mundo como un baile de cuerpos humanos y no humanos enredados no solo en flujos acuáticos, sino de poder, cultura, política y economía.

¿Cómo abordar la complejidad entonces?

Los estudios sobre el comportamiento de las plantas nos muestran que el mundo vivo se relaciona dentro de un complejo tejido de interdependencias

donde todos los seres nos afectamos de manera simbiótica, más allá de lo que los humanos podemos ver, percibir o comprender con facilidad.

Es tentador el afán de distribuir el mundo según códigos de clasificación para conocerlo y conocernos mejor, pero, si bien han funcionado a lo largo de la historia, también han producido simplificaciones. En este sentido, la visión que defiende la bióloga Brigitte Baptiste²⁴ nos enseña que para entender la biología entre seres vivos urge cambiar nuestras formas de conocer, porque, si bien hay señales y fenómenos que acontecen, la norma que hemos creado nos ha borrado los sensores con los que las percibimos, llegando incluso a parametrizar la capacidad de soñar, dado que siempre hay una regla que, cuando la anomalía aparece, la absorbe.

En la última década el contexto artístico ha venido revisando la idea de ecología y es frecuente ver cómo la estética contemporánea que alude a asuntos sociales se basa en hallazgos de la ciencia, como es habitual que en el experimento científico se aplique creatividad para formular hipótesis o alcanzar resultados. Sin embargo, son excepcionales los espacios donde percepciones, conocimientos y metodologías de estos dos entornos confluyen en un camino compartido de investigación y búsqueda.

Ante una forma de investigación canónica, Epífita propone espacios de colaboración continua entre arte y ciencia para abrir la especialización compartimentada de estos dos universos que habitualmente no se cruzan, a nuevas formas híbridas de investigación conjunta. Un modelo de organización, en el sentido de aprendizaje recíproco y de exploración multicéntrica, en que las competencias se fusionan y las fronteras entre arte, ciencia, tecnología e innovación se reducen.

6. Bioinspiración, políticas y poéticas del porvenir

Ante una forma de investigación canónica, Epífita propone espacios de Estos términos subrayan los ejes sobre los que definimos la primera actividad pública de Epífita, que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía: bioinspiración y cómo a través de la escucha y la observación atenta del entorno podemos abrir nuevos imaginarios y encontrar antídotos ante los escenarios del colapso; y las políticas y poéticas del porvenir como palabras enlazadas, codependientes, porque, mirando hacia esos paisajes de la desolación futura, resulta inaplazable inventar nuevas narrativas que desborden la palabra y pasen de los gestos a la acción, sin sucumbir al hechizo de la desesperación.

¿Cómo altera nuestra percepción, nuestro lenguaje, nuestros deseos y miedos una noción de futuro atravesada por diferentes crisis? ¿Es posible

imaginar sin una noción de porvenir clara o es la imaginación la que la crea? Nos preguntamos.

Observar y escuchar el entorno, concretamente el vegetal, exige otras perspectivas y temporalidades. Las plantas se mueven a una velocidad muy lenta comparada con la nuestra, por eso cuando hablamos de observar las plantas o percibir aquello que no se ve con facilidad debemos encontrar alternativas al modelo de observación en el que hemos sido educadas. En este sentido, buscamos nuevos puntos de vista para aproximarnos a conceptos como el tiempo, el movimiento o la memoria.

En esta jornada partimos de la observación y escucha del mundo vegetal como un modo de aprendizaje y de inspiración. Definimos una programación que invitaba a aproximarse de diferentes modos a las diversas nociones y posibilidades de futuro que nos acechan e, intentando desbordar la hegemonía del lenguaje académico, planteamos experimentar otros futuros deseables a través de los sentidos y otras narrativas, como la poesía o la ficción.

De este modo, pudimos explorar y conocer paisajes, no solo desde un análisis formal, sino cómo se construyen desde las vivencias subjetivas y en comunidad, cómo se producen las relaciones y la importancia de las redes afectivas y la memoria de un territorio. Nos aproximamos a nuevos imaginarios de futuro observando que los diferentes escenarios climáticos posibles no tienen por qué convertirse en el territorio apocalíptico y ecocida que se ha enunciado tradicionalmente desde la ciencia ficción.

Hablamos de la "lujosa pobreza"²⁵, una idea que aboga por una resignificación del término "hábitos saludables" reivindicando y preservando los espacios de tiempo libre y libres de consumo también. Un tiempo de calidad que nos permita relacionarnos con nosotras mismas, con el entorno y, por lo tanto, con su observación y escucha, acercándonos a una noción de "decrecimiento", de descanso como hábito saludable, no solo para dormir sino para descansar del frenesí capitalista.

Adoptar un pensamiento ecológico es una forma de reconocer la intimidad entre el ser humano y lo no humano y aceptar sus diferencias. Un modo de habitar o aproximarse a los espacios de vulnerabilidad es el ejercicio poético, así como el modo en que este se entreteje con el territorio, la memoria, la vida, el feminismo. En el gesto político, como en el poético, puede que lo más complejo sea enunciar lo sencillo. Lo más poderoso y desafiante ante el porvenir es el deseo de abatir el discurso de la supervivencia para alcanzar una vida *vivable*.

Bibliografía

- Benyus, J. M. (2012). *Biomímesis. Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza*. Barcelona: Editorial Tusquets.
- Butler, J. (2019), *Resistencias*. México: Editorial Paradiso.
- Garés, M. (2017), *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Gravante, T. y Poma, A. [coord.] (2022), *Emociones y medio ambiente. Un enfoque interdisciplinario*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México.
- Herrero, Y. y González, M. (2019), *Cambio climático*. Albuixech: Editorial Litera Libros.
- Haraway, D. J. (2019), *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao: Editorial Consonni.
- Haraway, D. J. y Segarra, M. (2020), *El mundo que necesitamos*. Barcelona: Editorial Icaria
- Herrero, Y. (2021), *Los cinco elementos*. Barcelona: Editorial Arcadia.
- Jahren, H. (2017), *La memoria secreta de las hojas*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Jennings, H. S. (1906), *Behavior of the Lower Organism*. Nueva York: The Columbia University Press.
- Mancuso, S. y Viola, A. (2020), *Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal*. Barcelona: Editorial Galaxia Gutenberg.
- Morton, T. (2018), *El pensamiento ecológico*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.
- Neimanis, A. (2017), *Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology*. Londres: Bloomsbury Academic.
- Norgaard, K. M. (2018). "The Sociological Imagination in a Time of Climate Change". En *Global and Planetary Change*, vol. 163. Pp.171-176.
- Pardo de Santayana, M., Morales, R., Aceituno, L. y Molina, M. [eds.] (2014), *Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Santiago, E. (2020). *Lujosa pobreza: retrospectiva de una revolución cultural*. L'Internationale Online.
- Stuart-Smith, S. (2021), *La mente bien ajardinada. Las ventajas de vivir al ritmo de las plantas*. Barcelona: Editorial Debate.

Tejero, H. y Santiago, E. (2019), *¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el New Green New Deal*. Madrid: Editorial Capitán Swing.

Tmiryázev, K. (1958), *The Life of the Plant*. Moscú: Foreign Languages Publishing House.

Vindel, J. (2020), *Estética fósil. Imaginarios de la energía y crisis ecosocial*. Barcelona: Editorial Arcadia.

Notas

¹ M. Garés. (2017), *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Editorial Anagrama, pp. 13-16.

² Y. Herrero. (25/9/2020) [Ecofeminismo o barbarie. Curso: El Feminismo después de la pandemia, organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y el Centro de Estudios de Género de la UNED] Obtenido el 1/9/2023. Link: https://www.youtube.com/watch?v=878N2Jf_yvI

³ *Ibid.*

⁴ P. Calvo. (2019) [Entrevista en Jardín Radiado]. Obtenido el 1/9/2023. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=T5VHRP1-C-A>

⁵ S. Mancuso y A. Viola. (2020), *Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal*. Barcelona: Galaxia Gutemberg, p. 73.

⁶ *Ibid.*, p. 35.

⁷ K. Tmiryazev (1958), *The Life of the Plant*. Moscú: Foreign Languages Publishing House, p. 187.

⁸ S. Mancuso y A. Viola., *op. cit.*, p. 10.

⁹ *Ibid.*, p. 29.

¹⁰ *Ibid.*, p. 22.

¹¹ *Ibid.*, p. 23.

¹² *Ibid.*, p. 31

¹³ *Ibid.*, p. 32.

¹⁴ J. Fuster. (2011) [Entrevista en Redes: El alma está en la red del cerebro]. Obtenido el 1/1/2023 Link: <https://www.rtve.es/play/videos/redes/redes-alma-esta-red-del-cerebro/1248097/>

¹⁵ S. Mancuso y A. Viola., *op. cit.*, p. 7.

¹⁶ P. Calvo., *op. cit.*

¹⁷ S. Mancuso y A. Viola., *op. cit.*, p. 48.

¹⁸ *Ibid.*, p. 79.

¹⁹ P. Calvo., *op. cit.*

²⁰ H.S. Jennings. (1906), *Behavior of the Lower Organism*. Nueva York: The Columbia University Press, p. 337.

²¹ S. Mancuso y A. Viola., *op. cit.*, p. 25.

²² J. Banyus. (2020) [E. Nobécourt. La genialidad de los árboles. Francia. Hauteville Productions]

²³ K. M. Norgaard. (2018). "The Sociological Imagination in a Time of Climate Change". En *Global and Planetary Change*, vol. 163, pp. 171-176.

²⁴ B. Baptiste desde 2018 propuso una visión transgresora de la naturaleza: la ecología queer, entendida como la manifestación permanente de la diferencia y el escenario idóneo para la aparición de lo no convencional, aspectos que pasan desapercibidos por la visión homogénea de la humanidad en cuanto a la identidad orgánica de la flora y la fauna, abordando los asuntos ambientales desde la diversidad biológica y de género.

²⁵ E. Santiago. (2020), *Lujosa pobreza: retrospectiva de una revolución cultural*. L'Internationale Online. Obtenido el 1/9/2023. Link: https://www.internationaleonline.org/research/politics_of_life_and_death/127_lujosa_pobreza_retrospectiva_de_una_revolucion_cultural/

NO-CIUDAD. IRRUPCIONES UTÓPICAS EN EL IMAGINARIO FÍLMICO DE LA CONTRACULTURA

NON-CITY. UTOPIAN IRRUPTIONS IN THE FILM IMAGINARY OF THE COUNTERCULTURE

Ignacio Grávalos Lacambra

Universidad San Jorge) / igravalos@usj.es

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94446>

Resumen

A finales de los años sesenta se produjo una metamorfosis en las utopías urbanas que reflejaba el agotamiento del optimismo tecnológico y la irrupción de una nueva conciencia ecológica. Este tránsito se constató en numerosas producciones cinematográficas impulsadas por la contracultura que relataron la reconfiguración y desaparición de la ciudad de la escena cinematográfica.

El artículo indaga en este proceso de transformación de las narraciones fílmicas, estableciendo una secuencia que abarca en un inicio la condición política y lúdica del espacio urbano, su reprogramación, su abandono y, finalmente, la búsqueda de otros territorios, dando paso a una sucesión de utopías edénicas que protagonizaron otras fórmulas de habitar. En esta reinterpretación de la iconología fílmica emerge una nueva imaginería del vacío, ilustrada por el desierto y los territorios vírgenes que constituyeron escenarios alternativos para las utopías propias de la contracultura.

Palabras clave

Cine y arquitectura, no-ciudad, paisajes del vacío, contracultura.

Abstract

The late 1960s saw a metamorphosis in urban utopias that reflected the exhaustion of technological optimism and the emergence of a new ecological consciousness. This transition was reflected in numerous counterculture-driven film productions that chronicled the reconfiguration and disappearance of the city in the cinematic scene.

This article explores this process of transformation of filmic narratives, establishing a sequence that initially encompasses the political and playful condition of urban space, its reprogramming, its abandonment and, finally, the search for other territories, giving way to a succession of Edenic utopias that led to other ways of inhabiting. In this reinterpretation of filmic iconology, a new imagery of emptiness emerges, illustrated by the desert

and virgin territories, which constituted alternative scenarios for the utopias of the counterculture.

Keywords

Cinema and architecture, non-city, landscapes of emptiness, counterculture.

1. La utopía como condición preliminar

La producción de utopías desempeña una doble función, ya que actúa tanto como productor de sueños como crítica implícita a la sociedad que las produce. En todo caso, constituye un modo de detectar mundos posibles desactivados por la red de las costumbres y los hábitos. Ante la producción de nuevos escenarios, las utopías se manifiestan bajo una doble condición: como liberación de la realidad y como posibilidad de reconfigurarla. Mumford (2013) las denomina respectivamente “utopías de escape” y “utopías de reconstrucción”. La primera posee un carácter escapista, simplemente niega el presente para evadirse; mientras que la segunda, a pesar de estar impregnada de sueños y deseos, adquiere un compromiso con la realidad para reconfigurarla. Por tanto, la utopía no solo se nutre de la realidad, sino que, por el mero hecho de proyectarla hacia el futuro, también la reconfigura, ensanchando el mundo de lo posible.

El imaginario del futuro ha estado impregnado de un enorme pesimismo iniciado a finales del siglo XIX, cuando se constatan las consecuencias del positivismo industrial, período que presencia una reconquista de la realidad al mismo tiempo que evidencia una anulación de las expectativas. Esta inercia continúa en clave fundamentalmente tecnoutópica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se genera un gran escepticismo que da lugar a una corriente romántica caracterizada por la nostalgia hacia los valores perdidos (Löwi y Sayre, 2009). A partir de los años sesenta, las preguntas sobre el devenir del mundo encuentran una vía alternativa, alejándose del espacio-tiempo sideral y redescubriendo un contexto próximo que permite explorar cuestiones relativas al propio ser humano. El imaginario utópico, en ese momento, oscila entre el utopismo visionario, escenificado por una estetización de la tecnología, y una fascinación por lo vernáculo, originada por la abjuración de la sociedad tecnocrática.

Los imaginarios fílmicos han sido, en su inmensa mayoría, profundamente negativos. La imaginación del futuro ha estado impregnada de todos aquellos temores que establecían una amenaza flotante a la estabilidad cotidiana. A principios de siglo XX estuvieron protagonizados por la irrupción de la máquina y, de manera muy vinculada a esta, la emergencia de un nuevo rol de la mujer en el panorama social. A ellos se les sumaron

los grandes temores propios de los años setenta: la destrucción atómica, la superpoblación y el desastre ecológico. La gran mayoría de ejercicios proyectivos estuvieron condicionados por ellos. La filmografía, activada históricamente por una condición dramática, privilegió la deriva distópica como crítica al modelo urbano y social, dejando la posibilidad de la utopía como una condición preliminar y efímera, como un punto de partida necesario para afrontar los terrores imaginarios.

De igual manera sucederá a finales de los años sesenta con el escepticismo que generaba la sociedad tecnocrática en el que los sueños utópicos de la modernidad derivaron en un "vacío esencial" (Rivera, 2022: 164). Resulta paradójico que una etapa tan ilusionante como la del final de los años sesenta produjera narrativas tendentes a evidenciar los impulsos de transformación en clave de fracaso o tragedia, incluso en las mismas producciones derivadas de la propia contracultura. No obstante, los planteamientos preambulares de las producciones cinematográficas lograron plasmar en numerosas ocasiones aquellos escenarios utópicos que, a lo largo de una década, ensancharon los límites de lo posible.

Este artículo propone un recorrido por fragmentos preliminares de la narrativa fílmica de la contracultura como modo, ciertamente de emergencia, de catalogar las diversas utopías que trataron de transformar la sociedad. Dicho recorrido se establece en una secuencia que se va a caracterizar por la pérdida del sentido de lo urbano y la búsqueda de paisajes no antropizados, estableciendo un ideal basado en los paisajes del vacío.

La transformación del imaginario utópico fue posible gracias a la irrupción de una industria independiente, consiguiendo articular un discurso muy alejado de la imaginería tecnocientífica realizada hasta entonces. Las nuevas producciones se alejaban de la poética tecnológica para adentrarse en el abismo de las relaciones sociales y de la nueva sensibilidad ecológica. Es a partir de este momento cuando la industria va a transitar por los caminos que iba señalando la contracultura y el momento en el que van a surgir jóvenes directores procedentes de la serie B, como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas o Brian De Palma. Dichos autores abordarán los tránsitos del abandono de la ciudad y su posterior regreso, tejiendo una relación indiscernible entre las ideas de la ciudad, la tecnología y la violencia. La juventud, tanto en su condición temática como en su dimensión de clase consumidora, capitalizó de modo constante la gran mayoría de las producciones cinematográficas (Biskind, 2017).

2. El espacio público como escenario del *homo politicus*

A finales de los años sesenta se asistió a una revitalización del espacio público promovido por las incipientes inquietudes de la generación *baby boom*. Frente a la criticada pasividad de la “mayoría silenciosa” de sus progenitores, la juventud se enfrentó radicalmente al pensamiento moderno, mostrando un rechazo respecto al modelo que había producido el sistema tecnocrático. La asepsia urbana que había propiciado la Carta de Atenas privilegiaba el tráfico rodado y relegaba al peatón a una dimensión residual. Esta situación fue combatida desde posiciones urbanas (Jacobs, 2011; Mumford, 2012) que denunciaban la pérdida multifuncional que había caracterizado canónicamente el espacio público y presagiaban, desde diferentes ópticas, la muerte de las ciudades.

El modo de sentir y concebir el espacio estuvo muy determinado por las visiones neomarxistas divulgadas desde la sociología urbana, que reclamaban el derecho de los ciudadanos a reapropiarse de la ciudad. *El derecho a la ciudad* (Lefebvre, 1968) constituyó un texto fundamental para la interpretación del espacio público. El texto arrojaba una crítica de la ciudad funcionalista y zonificada, en la que se reprochaba el olvido de los tecnócratas de cuestiones inherentes a la condición humana —como el deseo, lo lúdico, lo simbólico o lo imaginativo—, desplazadas por las aspiraciones tecnológicas. El autor, incidiendo en la crítica de la ciudad capitalista entendida en su doble dimensión como “lugar de consumo” y “consumo de lugar”, reclamaba la jerarquía del ciudadano respecto al espacio:

El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la *obra* (a la actividad participante) y el derecho a la *apropiación* (muy diferente al derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad. (Lefebvre, 1968: 159)

El modo de “producir” el espacio se mostraba íntimamente ligado a los ciclos económicos del sistema capitalista (Lefebvre, 2013; Castells, 1976; Harvey, 1977). Este proceso generaba una cierta obsolescencia programada del espacio, que fluctuaba entre el éxito y el abandono en función de sus condiciones de productividad, con las obvias consecuencias sociales que estos ciclos procuraban. Los espacios del estado del bienestar se consideraron producto de la abstracción moderna y racionalista, impulsados por el movimiento moderno. Frente al relato único dispuesto por el movimiento moderno, el período que transcurre desde 1968 hasta 1973 asistió a una convulsión cultural que tuvo su reflejo en el espacio público, un lapso breve que inició con la irrupción urbana del descontento generacional, vehiculizado estéticamente por la contracultura, y finalizó con

la primera crisis del petróleo, poniendo fin a tres décadas del estado del bienestar (García Vázquez, 2016).

El panorama político, socioeconómico y cultural vendrá determinado por unos años de profunda inestabilidad que arrojarán cierta sensación de derrota, derivada de las revoluciones de mayo del 68, la guerra de Vietnam, la Primavera de Praga, las guerrillas latinoamericanas y el declive soviético, y subrayada por la crisis del petróleo y los vaticinios del Club de Roma. Todo ello provocará una fuerte reacción contra el pensamiento tecnocrático, visibilizado en la nueva sensibilidad de la generación *baby boom*.

Durante este período se fueron produciendo numerosísimas manifestaciones de jóvenes comprometidos con una sensibilidad política *yippie* o seducidos por la contracultura *hippie*, dos visiones divergentes que acabarían convergiendo al final de la década. La calle, espacio aglutinador de conciencias, se erigía así como el escenario privilegiado en el que reprogramar la transformación social. La reactivación del espacio, determinado ahora por un sentido político y subversivo, resultó inspiradora para el imaginario urbano, teniendo una correlación directa con la renovación cultural y, muy especialmente, con la producción cinematográfica (Grávalos, Lus y Pérez, 2018). A finales de los años sesenta las narraciones fílmicas incidían en la reactivación masiva de la calle y señalaban el mito del joven rebelde como el nuevo protagonista emergente de la metrópoli. La experiencia urbana de la generación *baby boom* se fue introduciendo en diversas películas realizadas entre 1966 y 1969, fecha a partir de la cual se planteó el abandono de la ciudad. Las películas de la contracultura ilustraban la posibilidad de un nuevo paradigma urbano, de un realismo utópico, precursor de las actuales “tres erres” —reducir, reutilizar, reciclar—, que inicialmente planteó la reprogramación de los espacios existentes de la metrópoli.

La repentina agitación del espacio público, testigo de múltiples movilizaciones juveniles, instauró un sustrato visual con películas como *Blow Up* (Antonioni, 1966), *Privilegio* (Watkins, 1967), *Infierno en Sunset Strip* (Dreifuss, 1967), *El presidente* (Shear, 1968) (Fig. 1) o *Fresas y sangre* (Hangmann, 1970). En ellas, la exaltación de la juventud, la actitud contestataria, el sueño utópico, la dimensión política y la hedonista, así como todas sus contradicciones internas, van a confluir en el espacio público. Las calles se mostraron repletas de jóvenes reivindicativos, recuperando una aspiración social de la que la ciudad moderna había renegado. A partir de finales de los años sesenta, la ocupación urbana sirvió como aglutinadora y amplificadora de conciencias, mostrando una voluntad de expresión colectiva que aspiraba a la transformación radical de la sociedad.

Figura 1. *El presidente* (Shear, 1968)

El pensamiento lefebvriano se infiltró a través de los numerosos campus universitarios, resultando inspirador para multitud de jóvenes que experimentaban una gran aversión al mundo heredado del movimiento moderno y conformando un sustrato intelectual que influiría a toda una generación en el modo de proyectar sus inquietudes políticas, sociales y culturales. El espacio urbano, reconvertido en un espacio político, constituyó un medio de expresión colectiva y configuró una topología de la utopía contracultural. La figura del joven emergente exigía el principio de posibilidad como modo de ponderación del principio de realidad.

3. El parque como extensión del *homo ludens*

Junto con la recuperación de la calle como elemento fundamental de la nueva activación metropolitana, el parque constituyó otra de las grandes piezas urbanas que protagonizaron la revolución social. En la filmografía, el parque viene expresado como un *topos* de juego y diversión, como un lugar que permitía una reivindicación del estado infantil del individuo. Es allí donde se van a producir situaciones surrealistas, inspiradas por las numerosas *performances* realizadas por la Mime Troupe a lo largo de esos años en el Golden Gate Park de Haight-Ashbury. El parque, reivindicado como espacio capital de la ciudad, mostrará una metamorfosis en su tratamiento fílmico. Si en *La aventura* (1960) Antonioni presentaba la ciudad rodeada de un espacio natural, en *Blow Up* (1966) es el parque el que aparece rodeado de una ciudad (Easthope, 1997).

Esta aspiración lúdica resultó un aspecto consustancial de la generación contracultural y fue uno de los motivos que provocó su incompatibilidad con los espacios de la modernidad. Los *hippies*, a pesar de su débil potencial revolucionario, fueron capaces de encarnar una radical desafiliación, estableciéndose como figura de referencia para una juventud que quería crecer sin renunciar ni al juego ni a su infancia (Roszak, 1975). Emergía así la figura del *homo ludens* (Huizinga, 2013), legitimando la aspiración generacional de privilegiar los principios del placer sobre las estructuras

represivas. A través de una resignificación del juego, del hedonismo y frente a la condición dominante de la productividad, sintonizaba con la del *homo politicus* lefebvriano en la concepción de la condición humana. Lefebvre apuntaba que:

Si el organismo vivo capta, gasta y despilfarra un excedente energético es debido a que le está permitido por las leyes del Cosmos. El aspecto dionisiaco de la existencia (desmesura, embriaguez y riesgos —a veces mortales—) tiene su libertad y su valor. El organismo vivo, el cuerpo total, contiene la posibilidad del juego, de la violencia, de la fiesta y del amor (lo que no quiere decir necesariamente su realización ni su motivación). (2013: 225)

El juego se mostraba aquí como un elemento irrenunciable que determinaría la relación de la juventud con el espacio. La ciudad, de ese modo, daba respuesta a la condición dicotómica de la generación sesentayochista que combinaba el compromiso político con la búsqueda lúdica de una libertad ilimitada, ya fuera desde una lógica *hippie*, *digger* o *yippie*.

El parque, en este sentido, constituye un inicio y un final; es allí donde el movimiento *hippie* toma conciencia de sí mismo y, de la misma forma, donde pone fin a su aventura urbana. Por una parte, figuran las películas rodadas en el período de agitación juvenil, como *Blow Up* (Antonioni, 1966) (Fig. 2), *El presidente* (Shear, 1968), *Pasaporte a la locura* (Rush, 1968) o *Zabriskie Point* (Antonioni, 1966), donde el parque se muestra como el escenario de una revolución posible; por otra parte, en películas posteriores, como *Godspell* (Green, 1973) o *Hair* (Forman, 1979) (Fig. 3), adquiriría un carácter nostálgico, en el que se enfatizaba principalmente su dimensión lúdica. Si la calle se conceptualizó como un espacio de protesta y de negación, el parque se mostraría como un espacio de deseo y de proposición. El imaginario cultural los señaló como los elementos capaces de recodificar la vida urbana. Sin embargo, a partir de 1969, la ciudad empezaba a mostrar síntomas de no ser un escenario suficiente para la nueva utopía y se emprendió el camino para buscar nuevas fórmulas.

Figura 2. *Blow Up* (Antonioni, 1966)

Figura 3. *Hair* (Forman, 1979)

El parque introducía un sentido inclusivo en el ámbito urbano, entendido como un lugar para la biodiversidad, como un espacio de interacción y de sociabilidad. Tal y como afirma Sennett (2017), constituía un artificio concebido como activador de la *city*, de la vida urbana, a través de su naturalización. Muy inspirado en el sentido social de Frederick Law Olmsted, el parque era concebido como un espacio capaz de dejar en suspenso las hostilidades del mundo exterior y, por tanto, un espacio para las utopías cotidianas.

4. Comunidad y ecología. El espacio moderno como imposibilidad

A pesar de entender la ciudad como un espacio hostil, la generación contracultural, muy influenciada por las experiencias seminales realizadas en el barrio de Haight-Ashbury de San Francisco, exploró territorios urbanos en los que ensayar nuevas formas de convivencia en un último intento de habitarla. Dichas experiencias fueron relativamente breves dado que la ciudad de los *hippies* resultó insostenible, debido fundamentalmente a su inmersión en un sistema que ellos mismos habían pretendido combatir. Su epílogo fue escenificado el 6 de octubre de 1967 en una jornada que fue bautizada como “la muerte del hippie”, en la que, conscientes de la imposibilidad de habitar la ciudad capitalista, se alentaron al abandono del barrio en busca de nuevos territorios. Ante el fracaso de la experiencia californiana, la generación contracultural buscó otros modelos de convivencia en los que se ponía en crisis la ciudad como estructura adecuada para la vida cotidiana.

Estas propuestas se enmarcaron en lo que Jencks (1975) vino a denominar “tradición activista”, descrita como dispendiosa, revolucionaria, anarquista, de intereses de grupo, informal e ideológica. Estas agrupaciones, consideradas comunidades de intereses —amistosos, políticos, profesionales—, establecían criterios de proximidad, entrando en conflicto con la *urbs* existente en esos momentos. Se iniciaba así un proceso de rechazo hacia lo urbano, una negación de la metrópolis y un retorno hacia un estado primitivo y natural que la ciudad había eliminado. La búsqueda de

una conexión íntima con la naturaleza fue ensayada a través de dos actitudes diversas: la utopía metropolitana que todavía se aferraba a la renaturalización del espacio urbano y, en un sentido opuesto, la utopía edénica que promulgaba el denominado *drop out*, la exploración de nuevos territorios alejados de la ciudad (Santos, 2017).

La utopía metropolitana remitía a la posibilidad de reocupar espacios abandonados para establecer pequeñas comunidades en torno a un contexto renaturalizado, inspirado románticamente en un “bucolismo urbano” (Sontag, 1996: 359). El *best seller* publicado en 1960 *Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized Society* (Goodman, 2011) proponía el establecimiento de pequeñas comunidades frente al monolítico modelo de las grandes planificaciones. En este influyente texto, el autor promulgaba estrategias basadas en la descentralización, la vida comunitaria, el ecologismo, la participación ciudadana o el escepticismo ante el sistema, anticipando cuestiones que capitalizarán las inquietudes juveniles a lo largo de los años sesenta. A la ya mencionada reapropiación de la ciudad se le añadía la exigencia de su renaturalización, entendida entonces como un signo de resistencia. Surgirá así la ocupación espontánea de solares baldíos y su conversión en huertos urbanos que constituirán un elemento simbólico en la narración fílmica.

A finales de los años sesenta, en las propuestas cinematográficas el parque todavía contiene la posibilidad de una utopía, sin embargo, a partir de los años setenta la renaturalización urbana se concibe en clave de fracaso y las denuncias a la ciudad tecnocrática se ven escenificadas por los diversos imaginarios del terror: la exterminación nuclear, la contaminación o la superpoblación. Frente a las consecuencias de un crecimiento desmedido, surgirá una sensibilidad ecológica, muy comprometida con los recursos del planeta, que dará lugar al surgimiento del denominado poshumanismo. En 1971 se publicó *El círculo que se cierra*, de Barry Commoner, fundando una visión ecosocialista que bien podría considerarse el inicio del movimiento ecologista. Del mismo modo, en 1972 y ya en puertas a la inminente crisis del petróleo, el Club de Roma publicó el muy influyente informe *The Limits to Growth*, elaborado por el MIT, que alertaba del peligro real del agotamiento de recursos. Esto dará lugar a producciones distópicas que mostrarán el abandono y la decadencia absoluta de la ciudad, que será interpretada en la filmografía como una ruina moderna.

Aun tratándose de una propuesta tardía, resulta especialmente representativa *Nueva York, año 2012* (Clouse, 1975) (Fig. 4), película que ilustra el agotamiento de la utopía urbana. La ciudad, devastada por una pandemia, se presenta vacía y abandonada. En dicho contexto se recurre al comunitarismo como el único modelo de convivencia heroica y el huerto urbano se señala como símbolo de supervivencia, aunque muy alejado de

las arcologías planteadas por Paolo Soleri unos años antes. Manhattan se mostraba constituido por islas fortificadas y vigiladas, como una incipiente *gated community* de ascendencia ecologista. El espacio extramuros, tan solo transitado puntualmente por bandas criminales, aparecía convertido en un escenario ultraviolento, donde se había eliminado cualquier actividad pública. La especulación distópica de Nueva York no solo hacía referencia a las diversas imaginerías del desastre (Sontag, 1996), abundantes en la filmografía de la época, sino que reflejaban a su vez los crecientes temores sobre el abandono de los centros, propiciado a partir de los años setenta por las lógicas posfordistas.

Sin embargo, en ese contexto aparece la figura del huerto comunitario como elemento que articula la actividad de esa pequeña sociedad. En este caso, y bajo una óptica ecologista, tiene la condición del bien máspreciado de la comunidad y se manifiesta como elemento indispensable para la supervivencia. El huerto, aquí todavía bajo una perspectiva urbana, va apoderándose del imaginario utópico, desdibujando la presencia de la ciudad y privilegiando una inevitable vuelta a la tierra. El cultivo novedoso de especies comestibles sirve de nexo para el sector científico, que ensaya nuevos sistemas de producción, y el comunitario, que lo conserva consciente de su trascendencia. Se aúnan así dos mundos que habían quedado divididos en el modelo aristotélico como dos formas diferenciadas de afrontar la realidad y que el movimiento moderno, a través de los tecnócratas, había acentuado. El relato propone una reconciliación de estos dos sectores que se manifestaban en la realidad cotidiana profundamente escindidos y que volvían a integrarse bajo la revelación ecológica.

Por otra parte, y frente a la corriente tecnoutópica, se redescubrió la poética ecológica del ciudadano *bricoleur*. La juventud renunció a la utopía tecnológica sustituyéndola por el sueño ecológico, en una vuelta a un estado inicial, a un "código edénico" (Barthes, 2011: 143). El retorno a la ruralización y al contacto directo con la naturaleza fue promovido por la revista *Whole Earth Catalog*, publicada a partir de 1968 y posteriormente en 1971 en forma de libro, llegando a ser un *best seller* nacional. La publicación, que impulsaba una ruta de retorno al mito del buen salvaje, constituyó un prontuario que ponía en valor el concepto "do it yourself", repleto de consejos y técnicas de supervivencia, un ideario ecologista que facilitaba la huida de la civilización urbana. El objetivo real de la publicación era convertirse en un catálogo de acceso a la vida comunal. La sensibilidad transmitida por esta revista facilitó la irrupción de técnicas de autoconstrucción en el levantamiento de comunas complementadas, en algún caso, con una serie de sistemas tecnológicos. Lejos de constituir una tendencia aislada, el retorno a una vida primitiva constituyó una preocupación muy extendida, llegando a infiltrarse en diversas instituciones, como en los nuevos programas de la Universidad de Berkeley o en los

idearios del Underground Press Syndicate, en los que se promulgaba, entre otros objetivos, “advertir al mundo civilizado que su colapso final está próximo” o “preparar al pueblo americano para la vida salvaje” (Melville, 1975: 75).

Figura 4. Nueva York, año 2012 (Clouse, 1975)

De este modo, las utopías dejaron de proyectarse al futuro y se vieron fascinadas por una atracción nostálgica hacia el pasado. Como afirma Francescutti (2002), era el recuerdo y no la expectativa de donde se obtuvo la energía para surcar el espacio-tiempo.

5. *No man's land*. Los paisajes del vacío

Tras los intentos fallidos de reprogramar la ciudad, la generación juvenil se enfrentó a un dilema urbano que generó una división interna dentro del tejido contracultural, entre aquellos jóvenes que pretendían la transformación desde las estructuras del sistema y aquellos que decidieron huir e iniciar una vida alejada de la ciudad en busca de un paraíso aborigen. Los primeros, imbuidos de un fuerte compromiso político, adquirieron una posición de resistencia, mientras que los segundos, convencidos de su imposibilidad, propusieron un alejamiento de la historia mostrando una actitud de renuncia.

Esta segunda vía, inmersa en la lógica de la utopía edénica, rechazó definitivamente el entorno construido y emprendió una búsqueda de terrenos vírgenes no civilizados en los que poder iniciar un modelo social no contaminado por los argumentos de la modernidad. Para ello se recurrió a un cierto primitivismo inspirado en las “utopías prepolíticas” (López Aranguren, 1984: 31) y entendido como una forma de disidencia. El cine, a partir del 68, elaboró numerosos registros visuales del viaje hacia paraísos perdidos, hacia nuevos territorios en los que proyectar el pensamiento antiurbano.

El rechazo de la ciudad contenía implícitamente el rechazo a la autoridad y muy específicamente a la jerarquía familiar. Este aspecto fue rescatado por la generación juvenil de las teorías de Wilhelm Reich elaboradas en 1945. La tesis principal de Reich, en la que se sostenía el concepto rousseauniano de la bondad natural del ser y su posterior corrupción por el modelo autoritario y represivo establecido por la institución familiar, sintonizaba con las nuevas inquietudes sociales. La institución comunal, en ese sentido, tenía dos objetivos principales: la libertad sexual como medio de liberación moral, de inspiración freudiana, y la abolición de la estructura familiar como generadora de ideologías autoritarias, de inspiración marxista. Reich incidía en el rol de la familia como formadora de sujetos pasivos, entendiendo esta institución como una delegación que producía el sistema capitalista para poder conformar individuos moldeables, formando, alterando y reprimiendo sus necesidades humanas. En consecuencia, el abandono de la escena urbana representaba en gran medida la disidencia de un modelo social.

El rechazo de las ciudades, tanto en su dimensión real como en la imaginaria futurística, dio paso a la búsqueda del nuevo mito de la vida comunal. El desierto, vinculado a través de la generación *beat* al imaginario contracultural californiano, estuvo cada vez más presente en la escena cinematográfica. Del mismo modo, la búsqueda de paraísos inexplorados constituyó una de las inquietudes principales de las narraciones visuales. El movimiento *hippie*, habiendo renegado de las ciudades, buscó refugio en otros territorios que aseguraran cierto aislamiento y un alejamiento de todos aquellos riesgos que habían desvirtuado la experiencia de Haight-Ashbury.

Durante este periodo, la sistematización del espacio constituyó una de las inquietudes fundamentales, arrojando visiones interdisciplinarias desde el urbanismo, la sociología, la geografía y la psicología. Abraham Moles y Elisabeth Rhomer, en el ensayo *Psicología del espacio* publicado en 1972, clasificaron la superficie terrestre en cuatro categorías fundamentales: mi casa —o país—, la casa —o el país— de los otros, el espacio del poder público y el *no man's land* (el desierto, el bosque, espacio ilimitado, espacio que no ha sido apropiado). Esta última categoría se correspondía con las inquietudes de aventura y exploración ansiadas por la generación juvenil. Era el espacio de la posibilidad y la sorpresa, el de la desregularización. El *no man's land* no solo se refería a una tipología espacial, sino que conllevaba inherente una nueva "ecología de las relaciones interindividuales" (Moles y Rohmer, 1992: 29) caracterizada por el desarraigo y la refutación de la cultura de la propiedad.

La juventud contracultural se sintió muy identificada con esta última acepción espacial. No se trataba tanto de una peregrinación física como de una disidencia psicológica. La escenificación de la huida se realizará desde

diversas aproximaciones: contraculturales en *Buscando mi destino* (Hopper, 1969) (Fig. 5), nihilistas en *Zabriskie Point* (Antonioni, 1970), anticapitalistas en *Weekend* (Godard, 1967), ecologistas en *Contaminación* (Wilde, 1970), apocalípticas en *The End of August at the Hotel Ozone* (Schmidt, 1967) y satíricas en *Gas-s-s-s* (Corman, 1970) (Fig. 6). En todas ellas se produce un exilio de la ciudad, convertida ya en un elemento denostado en la imaginería fílmica. Será sustituida por parajes naturales inabarcables, carentes por completo de atributos urbanos. Son los paisajes del vacío, que irrumpen en el panorama cinematográfico como la traducción visual tanto del fracaso de la civilización como de alternativa.

Figura 5. *Buscando mi destino* (Hopper, 1969)

Figura 6. *Gas-s-s-s* (Corman, 1970)

Zabriskie Point (Antonioni, 1970) (Fig. 7) reflejaba bien este proceso de huida. El desierto se muestra como un espacio libre de normas, un lugar carente de censuras. Resulta una traducción literal del sentido etimológico de la utopía —en ningún lugar—, un espacio que, a pesar de resultar específico en su situación, se interpretaba como deslocalizado debido a su gran abstracción y a la ausencia de signos. Como en el resto de su filmografía, para Antonioni el viaje a través del paisaje se corresponde con la búsqueda de una identidad en un entorno caótico que tiene mucho de abandono y de rechazo. Aquí (Fig. 8) se concibe el desierto como un espacio de libertad, como un refugio en el que aislarse de la sociedad de consumo, muy identificada en la película, y en la filmografía en general, con los múltiples códigos del pop formados por señales, letreros, neones, etc. (Schwarzer, 2000). El alejamiento voluntario del optimismo moderno, tecnocrático y tecnológico, que fue señalado expresamente como causante

de múltiples crisis, desastres y temores, inauguraba una etapa en la que la utopía moderna era sustituida por un imaginario del no-futuro.

Figura 7. *Zabriskie Point* (Antonioni, 1970)

Figura 8. *Zabriskie Point* (Antonioni, 1970)

6. Utopías edénicas

Las consecuencias destructivas de la modernidad alimentaron numerosas propuestas ecodistópicas en las que las metrópolis aparecían devastadas por explosiones nucleares, abandonadas por efectos pandémicos o, en su sentido opuesto, hacinadas por los efectos de la superpoblación (Barber, 2006). Este proceso destructivo del paisaje urbano, ilustrado principalmente desde la ciencia ficción, tendrá un epílogo con la desaparición total de la ciudad de la visualidad fílmica en la que se instaurará un estado *poshippie* de la sociedad a través de territorios naturales desantropizados. En esta última fase no era el miedo, sino el desencanto y la búsqueda de nuevos inicios los que articulaban la narración del vacío.

Los nuevos paisajes de la no-ciudad conformaron parte del universo contracultural radical, como sucede en *El valle* (Schroeder, 1972) (Fig. 9), rodada en Nueva Guinea, que en ese momento constituía el único territorio del planeta donde aún quedaban regiones inexploradas y pobladas por tribus primitivas con una cultura próxima al neolítico. El paisaje se presentaba despojado de cualquier referencia urbana. Sin embargo, y en esto se diferencia de los ejemplos precedentes, aquí no se advierte la presencia de señales ni signos desperdigados que bajo la mirada del pop se había extendido por todo el territorio. La propuesta fílmica formula un llamamiento al regreso radical de un tribalismo arcaico en contraposición al crecimiento desbordado de la sociedad moderna. El rechazo de lo urbano en su totalidad no supuso una inquietud aislada, sino que impregnó la sensibilidad de gran parte del pensamiento contracultural. Un año antes,

Walkabout (Roeg, 1971) (Fig. 10) había planteado de igual modo la dialéctica civilización-primitivismo.

Figura 9. *El valle* (Schroeder, 1972)

Figura 10. *Walkabout* (Roeg, 1971)

La arquitectura desapareció de la escena cinematográfica. La asociación del binomio progreso-autoritarismo frente al de primitivismo-democracia ponía de manifiesto una corriente de pensamiento que a finales de los sesenta cuestionaba el progreso y la humanidad de las ciudades y dio lugar a obras emblemáticas como *Arquitectura sin arquitectos*, publicada en 1964 por Bernard Rudofsky. La recuperación de la arquitectura vernácula y la innecesidad del arquitecto y del urbanista supondrán un contrapunto al movimiento moderno, que acusará su agónica posición en esos años. Si en las propuestas cinematográficas de finales de los años sesenta se había señalado expresamente a la figura del científico como responsable del desastre, la figura del arquitecto será puesta en evidencia de igual modo y, muy concretamente, su dimensión técnica, tecnológica y racionalista.

La producción filmica había sustituido la realidad urbana por una naturaleza envolvente y primitiva, tal y como se había ensayado en los experimentos comunales. La exploración del vacío, que en ambas películas adquiere una dimensión mística, manifestaba la idealización de aquellos territorios que no habían sido modificados todavía por el ser humano y, por tanto, capaces de albergar “utopías regresivas o paleoutopías” (Santos, 2017: 151). La desintegración de lo urbano llega aquí a su límite máximo, a su grado cero y, al mismo tiempo, a un callejón sin salida, a un punto en el que a la utopía contracultural le será difícil evolucionar. Alcanzado este estado catártico coincidente con el final del sueño contracultural, la filmografía

regresará a la ciudad, que reaparecerá con una condición decididamente posmoderna.

7. Conclusiones

La filmografía, a través de numerosas visiones introducidas por minorías antes silenciadas, creó un sustrato cultural que provocó la eclosión de maneras alternativas de interpretar la ciudad y el paisaje. La contracultura introdujo nuevas narraciones a partir de una multiplicidad de visiones, estableciendo un modelo cultural que desencadenó una serie de transferencias entre el deseo y la realidad y permitió reconfigurar el imaginario urbano. Del estudio detallado de la filmografía producida en dicho período se ha decantado una secuencia del desarrollo del tratamiento utópico que no en vano está íntimamente relacionado con las aspiraciones y los acontecimientos producidos a finales de la década de los años sesenta y comienzos de los setenta en el contexto occidental.

El itinerario parte de una concienciación política que se tradujo en una voluntad de apropiación del espacio urbano y que convivió con una reivindicación del espíritu lúdico que se escenificó en los parques urbanos. La búsqueda de nuevos modos de convivencia se manifestó en las múltiples formas de vida comunitaria que pretendieron transformar las jerarquías familiares. A todas estas convulsiones les sucedió un período de necesaria catarsis, coincidente con la crisis de la condición urbana y que se manifestó fundamentalmente en la expresión fílmica de los paisajes del vacío y en la búsqueda de otros territorios, dando paso a una sucesión de utopías edénicas que protagonizaron otras fórmulas de habitar.

Inicialmente, el escenario urbano adquirió un rol fundamental en la narrativa fílmica. Las oscilaciones del espacio público no hacen sino ilustrar un paisaje social y cultural que se estaba descomponiendo a finales de los años sesenta. La muerte de la calle preconizada por el movimiento moderno y aceptada implícitamente por la "mayoría silenciosa" manifestó una revitalización a través de la masiva ocupación del espacio por multitud de jóvenes, movidos por fuertes convicciones políticas y nuevas motivaciones lúdicas.

A pesar de un breve renacer del espacio público, el escepticismo en el progreso se escenificó en el paulatino rechazo de la sociedad urbana que manifestaba enormes contradicciones entre la *urbs* y la *civitas*. La eliminación del paisaje urbano del imaginario cinematográfico traduce literalmente la desconfianza en la ciencia, en el crecimiento y en el futuro, que dejaron de constituir escenarios consistentes. Las propuestas fílmicas sustituyeron la imagen tecnológica y aséptica del laboratorio moderno por los territorios primitivos y tribales de la contracultura, en una búsqueda

hacia una *tabula rasa* en la que asentar una nueva sociedad. Incluso en su vertiente espacial, como sucede paradigmáticamente en *El planeta de los simios* (Schaffner, 1968), la utopía espacial vuelve irremediabilmente al escenario primigenio terrestre.

Finalmente, el vacío se mostrará en un estado natural libre de atributos antrópicos y como la cara reversa de la sociedad de consumo. Este vacío, referido tanto al paisaje como a una condición existencial, constituyó un referente iconológico de la transformación que se estaba produciendo y que se refería alegóricamente a la cesura entre los modos de concebir la ciudad moderna, que acusaba síntomas de agotamiento, y la nueva ciudad posfordista, que el cine relataría bajo los códigos de la posmodernidad.

Bibliografía

- BARBER, Stephen. *Ciudades proyectadas. Cine y espacio urbano*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- BARTHES, Roland. *El grado cero de la escritura*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011.
- BISKIND, Peter. *Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.
- CASTELLS, Manuel. *La cuestión urbana*. Madrid: Siglo XXI, 1976.
- COMMONER, Barry. *El círculo que se cierra*. Barcelona: Plaza&Janés, 1973.
- EASTHOPE, Anthony. "Cinecities in the sixties" en CLARK, David B. (ed.). *The Cinematic City*. London, New York: Routledge, 1997.
- FRANCESCUTTI, Pablo. *Historia del futuro*. La Coruña: La voz de Galicia, 2002.
- GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos. *Teorías e historia de la ciudad contemporánea*. Barcelona: Gustavo Gili, 2016.
- GOODMAN, Paul. *Growing Up Absurd*. Nueva York: NRB Classic, 2011.
- GRÁVALOS, Ignacio; LUS, Luis Miguel; PÉREZ, Lucía. "El último viaje de los Baby Boom. Vida y muerte del espacio público en el cine de los años 60-70" en *BAC. Boletín Académico*, vol. 8: 2018, pp. 25-44.
- HARVEY, David. *Urbanismo y desigualdad social*. Madrid: Siglo XXI, 1977.
- HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens*. Madrid: Alianza, 2012.
- JACOBS, Jane. *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Madrid: Capitán Swing, 2011.

JENCKS, Charles. *Arquitectura 2000. Predicciones y métodos*. Barcelona: Blume, 1975

LEFEBVRE, Henri. *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península, 1975.

_____ *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing, 2013.

LÓPEZ ARANGUREN, José Luis. "Utopía y libertad" en *Revista de Occidente*, n.º 33-34: 1984, pp. 27-36.

LÖWY, Michel y SAYRE, Robert. *Rebelión y melancolía: el romanticismo como contracorriente de la modernidad*. Madrid: Nueva Visión, 2009.

MEADOWS, Donella H. et al. *The Limits to Growth*. New York: Universe Books.

MELVILLE, Keity. *Las comunas en la contracultura*. Barcelona: Kairós, 1975.

MOLES, Abraham y RHOMER, Elisabeth. *Psicología del espacio*. Barcelona: Círculo de lectores, 1990.

MUMFORD, Lewis. *La ciudad en la historia*. Logroño: Pepitas de calabaza, 2012.

_____ *Historia de las utopías*. Logroño: Pepitas de calabaza, 2013.

REICH, Wilhelm. *La revolución sexual*. Barcelona: Planeta Agostini, 1993.

RIVERA, David. "Variaciones sobre el vacío. Los edificios del movimiento moderno como *dramatis personae*" en PIZZA, Antonio (ed.). *La ciudad en el cine. Recorridos, encuadres, secuencias, montajes*. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2022, pp. 145-164.

ROSZAK, Theodore. *El nacimiento de una contracultura*. Barcelona: Kairós, 1976.

RUDOLFSKY, Bernard. *Arquitectura sin arquitectos*. Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires, 1973.

SANTOS, Antonio. *Tierras de ningún lugar. Utopía y cine*. Madrid: Cátedra, 2017.

SCHWARZER, Mitchel. "The Consuming Landscape: Architecture in the Films of Michelangelo Antonioni" en LAMSTER, Mark (ed.). *Architecture and Film*. Nueva York: Princeton Architectural Press, 2000.

SENNETT, Richard. *Construir y habitar*. Barcelona: Anagrama, 2009.

SONTAG, Susan. "La imaginación del desastre" en *Contra la interpretación*. Madrid: Alfaguara, 1996, pp. 274-295.

Filmografía

ANTONIONI, Michelangelo. *Blow Up*. Bridge Films, Metro-Golwyn-Mayer, 1966.

_____ *Zabriskie Point*. Metro-Golwyn-Mayer 1966.

_____ *La aventura*. Cino del Duca, PCE, Société Cinématographique Lyre, 1960.

CLOUSE, Robert. *Nueva York, año 2012*. Warner Bros, 1975.

CORMAN, Roger. *Gas-s-s-s*. American International Productions, 1970.

DREIFUSS, Arthur. *Infierno en Sunset Street*. Four Leaf Productions, 1967.

FORMAN, Milos. *Hair*. CIP Filmproduktion GmbH, 1979.

GODARD, Jean-Luc. *Weekend*. Comacico, Les Films Copernic, Lira Films, Cinecidi, 1967.

GREEN, David. *Godspell*. Columbia Pictures, 1973.

HANGMANN, Stuart. *Fresas y sangre*. Metro-Golwyn-Mayer, 1970.

HOPPER, Dennis. *Buscando mi destino*. Columbia Pictures, Pando Company, Raybert Productions, 1969.

ROEG, Nicolas. *Walkabout*. 20th Century Fox, 1971.

RUSH, Richard. *Pasaporte a la locura*. Dick Clark, 1968.

SCHAFFNER, Franklin J. *El planeta de los simios*. 20th Century Fox, 1968.

SCHMIDT, Jan. *The End of August at the Hotel Ozone*. Československý Armádní Film, 1967.

SCHROEDER, Barbet. *El valle*. Les Films du Losange, 1972.

SHEAR, Barry. *El presidente*. American International Productions, 1968.

WATKINS, Peter. *Privilegio*. John Heyman/Peter Watkins Productions, World Film Services, Memorial Enterprises, 1967.

WILDE, Cornel. *Contaminación*. Theodora Productions, Metro-Golwyn-Mayer, 1970.

ECOFEMINISMO Y LA INQUIETANTE EXTRAÑEZA:

Pintoras figurativas europeas contemporáneas

ECOFEMINISM AND THE UNCANNY:

Contemporary European Figurative Female Painters

Sheila Rodríguez Cañestro

Investigadora contratada Margarita Salas¹. Universidad de Málaga. Facultad de Bellas Artes. Departamento de Arte y Arquitectura / sheilacanestro@uma.es

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94447>

Resumen

Este artículo plantea una reflexión sobre las acciones que desde la teoría ecofeminista y la práctica artística se están proponiendo como medio de hacer frente a la actual crisis ecológica y social. Para abordar esta cuestión, se llevará a cabo un doble estudio paralelo. Por un lado, se acudirá a algunas reflexiones que autoras como Alicia H. Puleo, Yayo Herrero, Vandana Shiva o Val Plumwood han elaborado acerca del binomio cultura-naturaleza. Por otro, se analizarán las obras de cuatro pintoras figurativas europeas contemporáneas que están trabajando en torno a *la inquietante extrañeza* freudiana desde los presupuestos ideológicos del feminismo y el ecologismo. Se pretende así ofrecer algunas ideas acerca de la necesaria propuesta de reconstrucción sociocultural que se está planteando desde dichos ámbitos para transitar a un mundo justo y sostenible.

Palabras clave

Ecofeminismo, inquietante extrañeza, mujeres artistas, pintura figurativa contemporánea.

Abstract

This article proposes a reflection on the actions that ecofeminist theory and artistic practice are proposing as a way to face the current ecological and social crisis. In order to tackle this question, a double parallel study will be carried out. On the one hand, tackling the reflections that authors such as Alicia H. Puleo, Yayo Herrero, Vandana Shiva, or Val Plumwood have elaborated on the binomial culture/nature. On the other hand, analysing the works by four contemporary European figurative female painters who are working around the Freudian concept of *the uncanny* from the ideological premises of feminism and ecologism. Thus, we intend to offer some ideas about the necessary proposal for sociocultural reconstruction that these areas are considering in order to move towards a just and sustainable world.

Keywords

Ecofeminism, uncanny, female artists, contemporary figurative painting.

Introducción

En la última década, la gravedad de la crisis ecológica y climática se ha instalado con fuerza en las conciencias tanto colectivas como individuales. Si bien parece que los valores proambientales tienen cada vez mayor vigencia, también es cierto que siguen prevaleciendo las conductas antiecológicas. Las ideas de éxito y de bienestar basadas en la acumulación de capital y en el consumismo, productivismo e individualismo aún son las predominantes en la sociedad occidental.

El poeta, filósofo y ecologista Jorge Riechmann se refiere al siglo XXI como el “Siglo de la Gran Prueba”. Según él, “la vida, tal y como la conocemos, está en peligro por primera vez en la historia de la humanidad”². El calentamiento climático y la creciente escasez de recursos naturales son dos factores que, a su juicio, están determinando ya, y van a hacerlo de manera mucho más intensa en un futuro no muy lejano, el destino de la humanidad³. Por tanto, Riechmann afirma que, si queremos tener un futuro más allá de las crisis del siglo XXI, “lo que hace falta son transformaciones estructurales profundas, casi revolucionarias”⁴.

Considerando este contexto, en este estudio se propone una reflexión sobre los problemas ecológicos y sociales de mayor relevancia que acucian el presente de la humanidad. Pero este trabajo no solo se centrará en visibilizar dicha problemática, también se considerarán las posibles acciones que desde el feminismo y el ecologismo se están proponiendo como medio de hacer frente a la actual crisis ecológica y civilizatoria que estamos sufriendo.

Para ello, se abordarán algunas ideas que autoras como Alicia H. Puleo, Yayo Herrero, Vandana Shiva o Val Plumwood han elaborado en torno al binomio cultura-naturaleza. Sus tesis se tomarán como base teórica para dirigir la atención después a lo que está surgiendo desde el ámbito de la pintura figurativa contemporánea, que es el objeto de estudio de este trabajo.

Así, se analizarán las obras de cuatro mujeres artistas europeas, nacidas en la segunda mitad del siglo XX, que están elaborando lenguajes pictóricos figurativos que giran en torno a lo oculto, lo sombrío, lo extraño y lo inhóspito. Nos referimos a Gabriela Bettini, Teodora Axente, Susanne Johansson y Rosa Loy. Sus propuestas pictóricas nos parecen un buen objeto de estudio, ya que nacen como consecuencia de la falta de identificación con un mundo que resulta cada vez más incierto y amenazador. Se trata de obras que propician en el espectador una situación emotiva que bien podría identificarse con *la inquietante extrañeza*: una

experiencia que, según Sigmund Freud, se da cuando en un determinado momento todo aquello que se consideraba íntimamente familiar y conocido pasa a significar y percibirse como lo contrario: lo desconocido, lo extraño, lo inhóspito, e incluso, lo terrorífico⁵.

En este sentido, conviene hacer referencia al crítico literario Nicholas Royle, pues en su texto *The Uncanny* (2003) afirmaba que la propia existencia del ser humano en el mundo ha adquirido una connotación de *inquietante extrañeza*, ya que, según él, “nos estamos destruyendo a nosotros mismos y a nuestro mundo; y esto está sucediendo de maneras y velocidades que están fuera de control”⁶.

Las obras de las pintoras citadas hacen visibles los conflictos que afectan al individuo contemporáneo y que están relacionados con esa tensión creciente entre naturaleza y civilización. Pero sus propuestas van más allá de presentar esta realidad, pues, como veremos, dichas artistas plantean la necesidad de llevar a cabo un cambio sociocultural significativo. Para ello, se sirven de dicho concepto freudiano y establecen un diálogo con el ecofeminismo, entendido como herramienta de una estrategia subversiva encaminada a cuestionar las visiones hegemónicas de la cultura occidental que han favorecido la desvalorización y explotación de la naturaleza y de las mujeres.

1. Claves ecofeministas para construir otro mundo posible

La filósofa Alicia H. Puleo, en su texto *Ecofeminismo para otro mundo posible* (2011), afirma que el feminismo y el ecologismo son dos movimientos fundamentales que se están dando en el siglo XXI y que están produciendo evidentes cambios estructurales en la sociedad. Según la autora, estos cambios “permiten desarrollar una mirada distinta sobre la realidad cotidiana”, ya que “no sólo demandan un reparto de recursos justos, sino que plantean, además, otra forma de medir la calidad de vida”⁷. Puleo define el movimiento social denominado ecofeminismo —encuentro entre feminismo y ecologismo— en los siguientes términos:

No es un simple feminismo ambiental que se limite a proponer un uso racional de los recursos naturales. Este es un propósito necesario, desde luego, pero el ecofeminismo es mucho más que eso. Implica una nueva visión empática de la Naturaleza que redefine al ser humano en clave feminista para avanzar hacia un futuro libre de toda dominación.⁸

Dentro del movimiento ecofeminista existe una amplia pluralidad de posiciones. De manera muy esquemática, se pueden distinguir dos grandes corrientes de pensamiento según el modo de entender la identidad femenina y la relación del ser humano con la naturaleza: el ecofeminismo

clásico y el ecofeminismo constructivista. El primero considera que las mujeres están biológicamente más próximas a la naturaleza y, por lo tanto, tienden a preservarla. El segundo sostiene, por su parte, que las identificaciones mujer-naturaleza y hombre-cultura son construcciones sociales.

A pesar de las diferencias de perspectiva, todas las corrientes ecofeministas comparten la idea de que la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza son "dos caras de una misma moneda y responden a una lógica común: la lógica de la dominación y del sometimiento de la vida a la lógica de la acumulación"⁹. Así, la teoría ecofeminista sostiene que la actual crisis ecológica y social no es consecuencia únicamente del antropocentrismo, sino también del sesgo androcéntrico de la cultura occidental. Sin intención de desprestigiar muchas de las importantes aportaciones ofrecidas por el ecofeminismo clásico, este estudio se alinea con esa segunda sensibilidad que relaciona el ecofeminismo con políticas de igualdad activas y que mantiene distancia respecto a cualquier asociación esencialista. Partiendo de este marco genérico, en los siguientes apartados se va a atender a tres de los discursos claves que está desarrollando el ecofeminismo y que giran en torno al binomio cultura-naturaleza. Esta aproximación se va a llevar a cabo a través de algunas reflexiones de teóricas ecofeministas y, también, mediante el análisis de la obra de tres mujeres artistas. Ambas líneas de trabajo nos ofrecerán algunas ideas acerca de la necesaria propuesta de transformación social que el ecofeminismo está proponiendo y desarrollando frente a la actual crisis ecológica y civilizatoria.

1.1. La devaluación de las mujeres y de la naturaleza

Alicia H. Puleo considera que para comprender el encuentro entre feminismo y ecologismo es importante tener presente que el feminismo supo mostrar que uno de los principales mecanismos de legitimación del patriarcado ha sido la identificación de la mujer con la naturaleza y del hombre con la cultura¹⁰.

En este apartado abordaremos una reflexión sobre la posición subordinada de las mujeres y la visión devaluada de la naturaleza que, como ya se ha señalado, es uno de los discursos claves que desarrolla el ecofeminismo en su lucha contra todo sistema de dominación y explotación.

En este sentido, la teoría ecofeminista ha intentado demostrar que una de las operaciones propias de la mencionada lógica de la dominación, como ha observado la activista Vandana Shiva, es la transformación de la diferencia en inferioridad. Según la autora, el mundo patriarcal considera al hombre como la medida de todo valor y rechaza la diversidad a favor de la

jerarquía. La mujer es tratada como desigual e inferior por ser diferente. Tampoco considera valiosa la diversidad de la naturaleza en sí misma, sino que sólo se le confiere valor cuando puede ser explotada en busca de beneficios económicos¹¹.

Así, Shiva piensa que la “marginación de las mujeres y la destrucción de la biodiversidad son procesos que van unidos”¹². Para la filósofa, el responsable de este problema es el modelo de desarrollo colonizador de Occidente que ella denomina “mal desarrollo”. Según la autora, este modelo capitalista y patriarcal se mantiene a través de la apropiación constante de territorios y recursos naturales. En este contexto, la naturaleza y las mujeres han pasado de ser “creadoras y sustentadoras de la vida” a convertirse en “objetos pasivos para ser usadas y explotadas por los deseos descontrolados e incontrolables del hombre alienado”¹³.

De acuerdo con estas ideas y atendiendo a la naturaleza de este artículo, vamos a prestar atención ahora a lo que está surgiendo desde el ámbito de la pintura contemporánea. Para ello nos vamos a ocupar, como ya se había adelantado, de una serie de mujeres artistas que, a través de lenguajes pictóricos figurativos, están elaborando reflexiones en torno al sometimiento que han padecido y siguen padeciendo tanto las mujeres como la naturaleza.

Gabriela Bettini, *Aquí murió un río* (2016) (tríptico), óleo sobre lino, 160 x 65 cm.

Gabriela Bettini, *Repousoir* (2017) (tríptico), óleo sobre lino, 195 x 60 cm. cada uno.

En este apartado se va a analizar la obra de Gabriela Bettini, una artista española de ascendencia argentina. Este factor es clave en su propuesta, ya que, según ella misma reconoce, trabaja desde una “perspectiva situada” por este doble origen “que le permite sentir y vivir este doble legado”¹⁴.

Bettini reflexiona, a través de su obra, sobre las relaciones que existen entre el capitalismo y la violencia ejercida contra la naturaleza y las mujeres. En concreto, se pregunta si hay una violencia específica contra aquellas que defienden la naturaleza¹⁵. Su preocupación por este tema fue a raíz del asesinato de la feminista y activista medioambiental hondureña Berta Cáceres en marzo de 2016 y el de su compañera de lucha Lesbia Janeth cuatro meses después.

La artista abordó dichas cuestiones en su exposición titulada *La memoria de los intentos*, presentada en la galería Silvestre, en Tarragona, en el año 2017. Los cuadros que componían este proyecto funcionaban como una especie de *collages*. Las escenas de fondo son recreaciones de obras del pintor barroco holandés Frans Post, considerado el primer artista europeo que viajó hasta América del Sur para pintar los paisajes de las colonias recién conquistadas del Nuevo Mundo. A estas representaciones de

paisajes, Bettini superpuso reproducciones pictóricas de fotografías de escenarios devastados por la explotación para la construcción de minas o presas y que son, precisamente, lugares en los que se han cometido feminicidios contra mujeres defensoras de la naturaleza.

De este modo, Bettini establece “una relación entre los artistas del pasado, cuya obra probablemente fortaleció una mirada hegemónica de una cultura sobre otra, y la situación del presente, vinculada al extractivismo en América Latina y a la criminalización de quienes denuncian sus abusos”¹⁶. Así, plantea una crítica próxima a la de Vandana Shiva, quien, como hemos visto, afirmaba que el modelo económico de Occidente se sostiene mediante la colonización de las mujeres y de la naturaleza.

La obra de Bettini nos invita, por tanto, a cuestionar nuestra cultura “para permitir que emerjan otras formas de entender el mundo y la sociedad”¹⁷. En concreto, plantea una profunda crítica en torno al colonialismo y al sistema capitalista heteropatriarcal, revelando el ejercicio de poder, control y violencia que los acompaña como una sombra histórica. Una denuncia que lleva a cabo mediante la tensión que existe entre la belleza de la representación y el trasfondo terrible de los escenarios representados.

1.2. Los dualismos opresivos

La crítica ecofeminista se manifiesta, como se ha visto, contra ese modelo de “mal desarrollo” occidental basado en la destrucción de la naturaleza y en el sometimiento de las mujeres. Pero no se limita a ejercer la denuncia, también, como se explicita a continuación, el ecofeminismo da alternativas encaminadas a la superación de esas ideas ficticias que se sitúan en la base de nuestra interpretación de los hechos.

Como puede observarse en el discurso de Puleo, el ecofeminismo considera que, para avanzar hacia una sociedad más justa y sustentable, la solución debe pasar por una autoconciencia de cada individuo, por una responsabilidad subjetiva que nazca de una íntima identificación de los problemas que han generado las desigualdades de género, raza, clase y especie, y que es imprescindible:

revisar nuestra autoconciencia como individuos y como especie, haciendo conscientes los dualismos opresivos que subyacen a nuestro pensamiento, así como las operaciones que los constituyen, reconociendo su génesis histórica como elementos de dominación de género, raza, clase y especie.¹⁸

En el texto *Feminism and the Mastery of Nature* (1993), la filósofa Val Plumwood analizó las corrientes hegemónicas de la filosofía occidental, demostrando que a lo largo de la historia se ha ido construyendo un

concepto de ser humano como razón o espíritu, pero también como varón, en oposición a la naturaleza, la materia y la mujer:

Yo sostengo que la cultura occidental ha tratado la relación humanidad/naturaleza como una dualidad y que esto explica mucho de los rasgos problemáticos del trato occidental a la naturaleza que están en la base de la crisis medioambiental, especialmente la construcción occidental de la identidad humana como algo "externo" a la naturaleza.¹⁹

Según la autora, la polaridad humanidad/naturaleza es uno de los dualismos más recientes que sólo puede entenderse como parte de un conjunto de dualismos interrelacionados que subyacen y articulan el pensamiento occidental, entre los que destacan: hombre/mujer, mente/cuerpo, razón/emoción, espíritu/materia, universal/particular, civilizado/primitivo, sujeto/objeto y yo/otro. El primer lado se ha considerado tradicionalmente como cualidades apropiadas para el ser humano, mientras que el segundo presenta características "excluidas de los ideales masculinos y asociadas con las mujeres, el sexo definido por exclusión"²⁰.

Tanto Plumwood como Puleo sostienen que el sistema de dualismos representa la institucionalización cultural de la mencionada lógica de la dominación y que para superarla debe asumirse que tanto hombres como mujeres son parte integrante de la naturaleza y de la cultura. De este modo, lograríamos "una definición del ser humano un poco más realista, más modesta e igualitaria y más acorde con la crisis ecológica"²¹.

Como hicimos en el apartado anterior, vamos a abordar la propuesta pictórica de, en este caso, Teodora Axente que está elaborando un discurso acerca de los dualismos opresivos que articulan el pensamiento occidental.

Sus obras representan figuras humanas absortas en la realización de actividades inusuales que remiten a la idea de ritual, por lo que ella misma ha reconocido que sus "personajes crean un mundo de lo absurdo y no busco ofrecer una clave para la interpretación, sino que trato de dejar al espectador la oportunidad de interpretar una obra en su propia clave"²². Aunque Axente procure realizar obras abiertas a diversas lecturas, ella misma declara que su propuesta pictórica reflexiona acerca de la dualidad entre alma y cuerpo, espíritu y materia²³.

Su exposición titulada *Mader of Matter*, que tuvo lugar en la galería Ana Cristea, en Nueva York, en el año 2012, es un buen ejemplo representativo de este tema. Las obras que componían la muestra se caracterizaban por la presencia de figuras humanas con parte del cuerpo envuelta en materiales de aluminio, un elemento que ella utiliza como símbolo de la materia:

Teodora Axente, *Ambra in silence* (2015), óleo sobre lienzo, 194 x 122 cm.

Sus pinturas representan escenas y escenarios que resaltan la condición del individuo en la sociedad contemporánea. Debido a la división creciente entre el ser espiritual interno y la contraparte mundana, el individuo existe en un estado de crisis interna. Los personajes de Teodora buscan lo místico en un intento de separarse del mundo material. En sus esfuerzos por alcanzar una esfera sagrada, descubren que simplemente pueden imitar rituales místicos como en un juego. (...) El pathos de su trabajo se revela en el reconocimiento de que, a pesar de todos sus esfuerzos, sus personajes están atrapados por la realidad de la que tratan de escapar. Estamos hechos de materia.²⁴

Teodora Axente, *Charles, transparent thoughts* (2017), óleo sobre lienzo, 139 x 138 cm.

Así, los personajes de Axente hacen visible la herencia del pensamiento platónico aún arraigado en la sociedad contemporánea que considera que los seres humanos están *encerrados* en el cuerpo. En consecuencia, la artista reflexiona a través de su obra sobre la necesidad de asumir la interrelación de mente y cuerpo, espíritu y materia, razón y emoción para superar así los patrones del pensamiento binario establecidos por el sistema patriarcal.

1.3. Interdependientes y ecodependientes

En los apartados anteriores se ha podido constatar que una parte importante de intelectuales y artistas afirman que la actual crisis ecológica y

social es consecuencia, en gran medida, del sesgo androantropocéntrico de la cultura occidental, que impide reconocer que los seres humanos somos naturaleza y que dependemos de ella para subsistir. Asimismo, el dualismo jerarquizado humanidad/naturaleza también ha ocasionado la desvalorización de todas aquellas actitudes, capacidades y funciones consideradas históricamente femeninas.

Partiendo de dichas ideas, en este punto se va a seguir indagando en las acciones que el ecofeminismo propone para reparar la desconexión entre individuo y naturaleza. En concreto, nos interesa destacar las reflexiones que Yayo Herrero está elaborando en torno a las nociones de *interdependencia* y *ecodependencia*.

Herrero reconoce que el sistema económico capitalista y la ideología neoliberal se han desarrollado en contradicción con estas dos dependencias materiales que permiten la vida. Somos seres interdependientes porque necesitamos de los otros desde que nacemos hasta que morimos, "las personas dependen física y emocionalmente del tiempo que otras personas nos dan"²⁵. Según la autora, esta "dependencia, inherente a la condición humana, es sistemáticamente invisibilizada, como también son invisibles quienes se ocupan mayoritariamente del cuidado de los cuerpos vulnerables"²⁶.

Así, el ecofeminismo demanda la reconciliación con los cuerpos y con su materialidad vulnerable. Pues, aceptar la propia corporalidad y la finitud humana supone el desarrollo de actitudes desvalorizadas como la empatía y la compasión, cualidades que posibilitarían una notable mejora de la calidad de vida.

Asimismo, somos seres ecodependientes porque "obtenemos de la naturaleza lo que necesitamos para estar vivos: alimento, agua, cobijo, energía, minerales..."²⁷. Pero, como ya se ha apuntado, la concepción occidental de lo humano como opuesto y superior a la naturaleza impide reconocer estas relaciones de dependencia y, a su vez, la independencia de la naturaleza.

Nuevamente, para cerrar este apartado se va a analizar la propuesta pictórica que Susanne Johansson está desarrollando desde una actitud plenamente consciente de nuestra condición de seres interdependientes y ecodependientes.

La artista aborda dicho tema a través de escenas compuestas por arboledas, formaciones rocosas, playas y ríos, donde, a menudo, se pueden observar figuras solitarias. El significativo papel que juega la naturaleza en

su obra es evidente en su exposición titulada *Hemligheter på vägen*, presentada en 2019 en el museo Fullersta Gård, en Suecia.

Susanne Johansson, *Secrets Along the Way* (2018), óleo sobre lienzo, 72 x 120 cm.

En su cuadro *Secrets Along the Way* (2018), incluido en dicha exposición, se puede observar un acantilado y a dos figuras intentando cruzar un río. Quizá la escena esté basada en un recuerdo de su niñez, pues creció junto al río Kalix, en Suecia: "Crecí con una enorme libertad y estuve mucho en la naturaleza. El gran interés de papá era la caza y la pesca. Yo remaba y sacaba las redes antes de poder montar en bicicleta, dice ella"²⁸. Sus cuadros suelen comunicar una profunda sensación de libertad, representan espacios agrestes y transmiten la serenidad de estos, ajenos a las normas sociales opresivas.

En otras ocasiones, sus personajes aparecen desnudos, como en la obra titulada *The Divisible II* (2018), que también se pudo ver en la citada exposición. El cuadro representa una figura humana acurrucada sobre una roca frente a un gran tronco de árbol del que salen raíces. Se trata de una escena que hace visible la corporalidad, vulnerabilidad y ecodependencia como rasgos constitutivos de la propia condición humana. Las sutiles capas de pintura y su aplicación de forma barrida por algunas partes del lienzo, que hacen que se desvanezcan los contornos, así como el tratamiento delicado de la luz son factores que potencian la sensación de fragilidad y vulnerabilidad que transmiten la figura y el entorno.

Lo que nos interesa destacar de la propuesta de Johansson es el desafío que plantea a la lógica individualista de tipo narcisista y hedonista que goza

de hegemonía en la cultura occidental. Frente a la ficción que promueven el sistema capitalista y la ideología neoliberal de poder vivir independientes de la naturaleza, del propio cuerpo y de otras personas y seres vivos, la artista

Susanne Johansson, *The Divisible II* (2018), óleo sobre lino, 105 x 125 cm.

propone a través de su obra una invitación al espectador para que recupere el sentimiento de ecoddependencia e interdependencia como señas de identidad de lo humano. La reparación de esa desconexión podría facilitar una reconstrucción sociocultural significativa basada en el mantenimiento de la vida desde los parámetros de la naturaleza.

2. Ecofeminismo y *la inquietante extrañeza*: hacia nuevas formas de mirar la realidad

Como hemos podido comprobar, las pintoras contemporáneas a la que hemos hecho referencia están elaborando escenas que giran en torno a lo oculto, lo sombrío, lo extraño y lo inhóspito. Términos, todos ellos, relacionados con el concepto de *la inquietante extrañeza* ya citado.

En este sentido, cabe recordar que más arriba hemos señalado que estas artistas se sirven de dicho concepto freudiano y establecen un diálogo con el ecofeminismo. En este punto vamos a profundizar en esa relación entre ecofeminismo y *la inquietante extrañeza* para concretar el discurso que hemos trazado en este estudio.

Para ello, es necesario acudir a las reflexiones que Alexandra M. Kokoli ha desarrollado en su ensayo *The Feminist Uncanny in Theory and Art Practice* (2016), donde parte de diversas teorías feministas y de propuestas artísticas realizadas por mujeres en las décadas de los sesenta y ochenta para plantear una reflexión en torno a la relación entre feminismo y *la inquietante extrañeza*:

(...) la inquietante extrañeza para el feminismo ha sido una puerta de entrada para explorar lo femenino reprimido, las manifestaciones de la opresión de las mujeres en los textos culturales, y un instrumento metodológico inestable y equívoco pero incisivo para explorar los puntos ciegos y minar lo tácito y lo indescriptible.²⁹

Kokoli propone el término *feminist uncanny* para describir ese encuentro crítico entre el feminismo y *la inquietante extrañeza* y, por extensión, el psicoanálisis freudiano. Lo que la autora denomina *feminist uncanny*, en la teoría y en la práctica artística, sería una estrategia audaz e inquietante que:

selecciona los hilos de continuidad con el pasado tanto dentro como del feminismo; en su reconocimiento del desorden inevitable, incluso del lado oscuro, de los diálogos y negociaciones, intentando lealtades y forjando caminos a seguir, la inquietante extrañeza inmuniza al feminismo contra la amnesia y el riesgo de convertirse en un discurso maestro y lo mantiene deliberadamente insano y majestuosamente 'escandaloso', para hacer eco de Jacqueline Rose. Lo *feminist uncanny* hace que el feminismo se sienta orgulloso de sus cicatrices y bagaje; despierta una ambigüedad peligrosamente inestable en la propia familiaridad percibida del feminismo; y se niega a poner en la cama preguntas aparentemente resueltas.³⁰

De acuerdo con estos argumentos, consideramos que las propuestas pictóricas que se han analizado se relacionan con la idea de lo *feminist uncanny* que Alexandra M. Kokoli plantea en su estudio. Las artistas que se han tratado vuelven su mirada hacia una larga historia de resistencia a todo sistema de opresión, recuperando y replanteando desde claves contemporáneas las estrategias políticas y reflexivas, y a menudo contradictorias, que los movimientos de mujeres precedentes adoptaron en la lucha por su liberación. Siguiendo a Kokoli y como se ha podido observar en dichas propuestas, *la inquietante extrañeza* en diálogo con el ecofeminismo es una estrategia subversiva adecuada para poner en cuestión las visiones hegemónicas de la cultura occidental que han

naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. *La inquietante extrañeza*, como mecanismo de perpetua desfamiliarización, mantiene constantemente vivo el análisis crítico de la dominación de los seres humanos y de la naturaleza que está desarrollando el ecofeminismo, arrojando nueva luz sobre debates familiares y contemporáneos. Y, de este modo, abre nuevos espacios para la reflexión sobre posibles alternativas al sistema capitalista y heteropatriarcal con el fin de, como se viene señalando, construir un mundo de igualdad y ecojusticia más consciente y solidario.

Para concluir este trabajo, vamos a analizar la obra de Rosa Loy, pues nos va a permitir explicitar aún más nuestro discurso. Como las pintoras que ya hemos visto, Loy también está trabajando en torno a dicho concepto freudiano desde los presupuestos ideológicos del feminismo y el ecologismo. Su trabajo manifiesta su compromiso ético con la naturaleza, un compromiso que demanda la reconciliación con el cuerpo al mismo tiempo que reivindica la igualdad, no sólo entre mujeres y hombres, sino también con respecto a todos los seres vivos que habitan este planeta.

2.1. Rosa Loy: una invitación al jardín ecofeminista

La obra de Rosa Loy se caracteriza por la representación de mujeres y animales ubicados, mayormente, en paisajes naturales. A través de lo cual, procura ofrecer cierto respiro frente al sistema capitalista y heteropatriarcal de la sociedad contemporánea.

Para plantear una aproximación a los mundos imaginarios que Loy elabora, es necesario indicar que ella heredó de sus padres el amor por el mundo de la jardinería. Así, antes de iniciar su trayectoria artística, estudió horticultura en la Universidad Humboldt de Berlín. Loy, consciente de esta querencia hacia el mundo vegetal, ha dicho:

La naturaleza, la tierra, las plantas, me dan fuerza, consuelo y me cuidan. Mi estudio está lleno de flores. ¿Quién no conoce la sensación de caminar a través de la naturaleza y sentir criaturas extrañas —la vida en movimiento— por el rabillo del ojo? Me dejo llevar por estas visiones.³¹

Para la artista, el jardín de su casa lleno de flores y plantas es su gran fuente de inspiración, como también lo son la vida cotidiana, su propia experiencia personal y sus recuerdos.

Las figuras que habitan los paisajes y jardines representados por Rosa Loy son exclusivamente mujeres, un hecho que parte de la voluntad consciente de la pintora:

Las mujeres son hermosas, fuertes, inteligentes, valientes y sexys. Representan la mitad de la población mundial. Son madres, amigas, amantes, hijas, enemigas y abuelas. Hay tantas mujeres como razones para pintarlas. Lo femenino, la mujer, es un enigma particular que ha sido tratado de alguna manera pobremente durante el siglo pasado. Estoy en condiciones de revisar eso.³²

Rosa Loy, *Herbal Lore* (2020), caseína sobre lienzo, 150 x 100 cm.

La artista hace visible a través de su obra esa parte que históricamente ha permanecido oculta, marginada, con el fin de reivindicar la igualdad en un mundo dominado por hombres.

En sus cuadros, las figuras femeninas suelen aparecer realizando diversas actividades juntas, compartiendo saberes o simplemente disfrutando de la compañía del otro, así como de la calma y de la belleza natural. De este modo, la artista visibiliza la condición humana de interdependencia y ecoddependencia. Como ya se ha apuntado, reconocer dichos aspectos como rasgos constitutivos del ser humano posibilitaría un futuro aceptable para la humanidad y los demás seres vivos.

Rosa Loy, *Kontemplation* (2022), caseína sobre lienzo, 170 x 130 cm.

Así, consideramos que la propuesta de Rosa Loy arroja luz sobre una forma de vivir más acorde con la crisis ecológica y que, en cierto modo, se podría relacionar con la filosofía epicúrea. Según Riechmann, el materialismo

epicúreo presentaba al menos "tres enseñanzas morales" fundamentales para "un pensamiento ecológico": "la primera de ellas es el discurso sobre necesidades, autocontrol y limitación". La segunda sería la reflexión sobre "la amistad y la socialidad básica del ser humano". Y, la tercera, el "cultivo de la vida interior".³³ Como se ha podido observar, estas dos últimas cuestiones en concreto son planteadas por Loy en su obra.

Alicia H. Puleo recurre a la idea del jardín de Epicuro para amalgamar algunas de estas premisas y proponer su propio jardín ecofeminista, el cual describe como "un espacio de libertad que acepta y disfruta de los placeres de los sentidos"³⁴ ajeno a las convenciones androantropocéntricas y que, por tanto, invita a imaginar nuevos horizontes.

El también pintor Neo Rauch, marido de Loy, sostiene que sus obras son como jardines que invitan a la reflexión sosegada y a la contemplación de lo bello, actuando, de este modo, como contrapeso a los ritmos acelerados de la actividad cotidiana:

Hay gente hermosa que, en medio del ruido y de la contaminación de la gran ciudad, construyen jardines en pequeñas porciones de tierra alrededor de los árboles de la ciudad que no tienen hormigón a su alrededor. Rosa se siente familiarizada con estas inclinaciones naturales. Sus imágenes son estos jardines.³⁵

La propuesta pictórica de Rosa Loy nos permite acercarnos a las alternativas que desde el ecofeminismo se están ofreciendo como medio para afrontar la actual crisis ecológica y social. En su caso, la idea de *la inquietante extrañeza* estaría relacionada con la desarticulación que la artista realiza de los dualismos jerárquicos y opresivos que organizan el pensamiento occidental, revalorizando aquella parte que históricamente ha sido desvalorizada y marginada: la naturaleza, la mujer, el cuerpo, la materia y las emociones, al mismo tiempo que visibiliza la condición humana de ecodependencia e interdependencia.

Conclusiones

Este estudio nos ha permitido demostrar que las pintoras que aquí se han tratado están ofreciendo, a través de sus obras y desde una perspectiva ecofeminista, claves necesarias para revertir los imaginarios dominantes y proponer nuevas formas de relación, con la naturaleza y entre las personas, que permitan avanzar hacia un mundo más justo y sostenible.

Las distintas propuestas realizadas por nuestras artistas se sirven del concepto de *la inquietante extrañeza* y establecen un diálogo con el ecofeminismo, entendido este como herramienta de una estrategia

subversiva. Una táctica encaminada a cuestionar y a desarticular el dualismo jerarquizado cultura/naturaleza que organiza el pensamiento occidental y que, como se ha visto, ha favorecido las desigualdades de género, raza, clase y especie.

Como se ha planteado, estas mujeres artistas consideran que el modo que tiene el sujeto contemporáneo de experimentar la realidad no solo no es el único posible, sino que ni siquiera es el más adecuado, ya que se apoya en una percepción distorsionada sobre la naturaleza del mundo y de uno mismo. Por ello, sus obras plantean la necesidad de llevar a cabo un cambio sociocultural significativo mediante la superación de los sesgos androcéntrico y antropocéntrico propios de la cultura occidental.

Así, las propuestas pictóricas que se han analizado contribuyen a reflexionar sobre modelos alternativos para el ser humano y la sociedad basados en la recuperación del vínculo con la tierra y la reconciliación con la vida.

Bibliografía

Axente, T. *Made of Matter*, Nueva York, Ana Cristea Gallery, 2012,
<https://www.anacristeagallery.com/2379972-teodora-axente>

Beligar, C. "Teodora Axente, artist plastic: „Nu trebuie să încercăm să fim toți Adrian Ghenie sau Victor Man", *Transilvania Reporter*, 2016,
<https://transilvaniareporter.ro/cultura/teodora-axente-artist-plastic-nu-trebuie-sa-incercam-sa-fim-toti-adrian-ghenie-sau-victor-man/>

Bettini, G. *Paisajes de excepción*, Madrid, Galería Silvestre, 2016,
https://issuu.com/galeriasilvestre/docs/dossier_paisajes_de_excepci__n_gabr

Blas, S. "Los monocultivos de la mente", *Gabrielabettini*,
https://files.cargocollective.com/713725/Susi-Blas_gabriela-betini.pdf

Broadly, "Rosa Loy – Broadly. The artist making paintings that are pat fairy tale, part propaganda", *Kohn Gallery*, 2016,
<https://www.kohngallery.com/news/2018/10/5/rosa-loy-broadly>

Freud, S. *Lo siniestro*, Barcelona, José J. de Olañeta, 1979.

Herrero, Y. "Economía ecológica y economía feminista: un diálogo necesario", Carrasco Bengoa, C. (ed.) *Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política*, Madrid, La oveja roja, 2014.

_____ "Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo", *Boletín del centro de Documentación Hegoa*, 43, 2015,
<http://publicaciones.hegoa.ehu.es/es/publications/334>

_____ "Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible", en *Revista de Economía Crítica*, 16, 2013.

Kokoli, A. M. *The Feminist Uncanny in Theory and Art Practice*, Londres, Bloomsbury Academic, 2016.

Lövrander, T. "Sådant vi aldrig blir färdiga med", *Upsala Nya Tidning*, 2018, <https://unt.se/kultur-noje/sadant-vi-aldrig-blir-fardiga-med-4947183.aspx>

Martín, R. "Hay una política de borrado de todo lo que no se ajuste al sistema", *Quiero*, 2020, <https://somosquiero.com/hay-una-politica-de-borrado-de-todo-lo-que-no-se-ajuste-al-sistema/>

Mies, M. y Shiva, V. *La praxis del ecofeminismo. Biotecnología, consumo, reproducción*, Barcelona, Icaria, 1998.

Plumwood, V. *Feminism and the Mastery of Nature*, Edición Taylor & Francis e-Library, Londres y Nueva York, Routledge, 2003.

Puleo A. H. *Ecofeminismo para otro mundo posible*, Formato ePub, Madrid, Cátedra, 2013.

_____ "Los dualismos opresivos y la educación ambiental", *Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política*, 32, 2005, <http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/444>

_____ *Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*, Madrid, Plaza y Valdés, 2019.

Rauch, N. *Rosa Loy Bilder Bergen*, Países Bajos, Drents Museum, 2017, <https://www.smartmobiletour.nl/documents/Rondleiding-Rosaloy-DM.pdf>

Riechmann, J. "El no actuar en aquellos días...Apuntes sobre la crisis ecosocial", *Foro Transiciones*, 2016, <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/4.%20EI%20no%20actuar%20en%20aquellos%20d%C3%ADas.%20Jorge%20Riechmann.pdf>

_____ "Hacia un ecologismo epicúreo", *Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2006.

_____ *Autoconstrucción. La transformación cultural que necesitamos*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2017.

Royle, N. *The Uncanny*, Manchester, Manchester University Press, 2003.

Shiva, V. *Abrazar la vida. Mujer, ecología y supervivencia*, Madrid, horas y HORAS, 1995.

Villanueva Lorenzana, E. "Encina Villanueva Lorenzana mirando a Gabriela Bettini", *MMM*, <http://mujeresmirandomujeres.com/gabriela-bettini-encina-villanueva-lorenzana/>

Notas

¹ Este trabajo ha sido financiado por la Unión Europea–NextGenerationEu en el marco de las Ayudas Margarita Salas del Ministerio de Universidades, Gobierno de España, para la formación de jóvenes doctores.

² J. Riechmann, "El no actuar en aquellos días...Apuntes sobre la crisis ecosocial", en *Foro Transiciones*, 2016, p. 2. <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/4.%20EI%20no%20actuar%20en%20aquellos%20d%C3%ADas.%20Jorge%20Riechmann.pdf>, (Consulta: 9/5/2023).

³ *Ibid.*, p. 6.

⁴ J. Riechmann, *Autoconstrucción. La transformación cultural que necesitamos*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2017, p. 15, 25.

⁵ S. Freud, *Lo siniestro*, Barcelona, José J. de Olañeta, 1979.

⁶ N. Royle, *The Uncanny*, Manchester, Manchester University Press, 2003, p. 3.

⁷ A. H. Puleo, "¿Víctimas o protagonistas ético-políticas?", en *Ecofeminismo para otro mundo posible*, Madrid, Cátedra, 2013, s.p. Formato ePub.

⁸ A. H. Puleo, *Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*, Madrid, Plaza y Valdés, 2019, p. 19-20.

⁹ Y. Herrero, "Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo", en *Boletín del centro de Documentación Hegoa*, 43, junio 2015, p. 3, <http://publicaciones.hegoa.ehu.es/es/publications/334>. La expresión *lógica de la dominación* se debe a la filósofa ecofeminista Karen J. Warren, que reflexionó sobre ello en su artículo *El poder y la propuesta del ecofeminismo* (1990).

¹⁰ Dos textos pioneros que abordaron esta cuestión y que han tenido gran influencia en la teoría ecofeminista son: *El segundo sexo* (1949), de Simone de Beauvoir, y *¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?* (1972), de Sherry Ortner. Sin embargo, no ambient detenernos en ellos debido al espacio reducido del artículo.

¹¹ M. Mies y V. Shiva, *La praxis del ecofeminismo. Biotecnología, 5mbient, reproducción*, Barcelona, Icaria, 1998.

¹² *Ibid.*, p.13.

¹³ V. Shiva, *Abrazar la vida. Mujer, ecología y supervivencia*, Madrid, horas y HORAS, 1995, p. 35. Para ampliar información sobre su crítica al modelo de 5mbiental5 occidental se recomienda consultar también su ensayo *Manifiesto para una Democracia de la Tierra. Justicia, sostenibilidad y paz* (2005).

¹⁴ S. Blas, "Los monocultivos de la mente", en *Gabrielabettini*, p. 2, https://files.cargocollective.com/713725/Susi-Blas_gabriela-betini.pdf, (Consulta: 16/05/2023).

¹⁵ R. Martín, "Hay una política de borrado de todo lo que no se ajuste al 6mbient", en *Quiero*, abril 2020, <https://somosquiero.com/hay-una-politica-de-borrado-de-todo-lo-que-no-se-ajuste-al-sistema/>, (Consulta: 16/05/2023).

¹⁶ E. Villanueva Lorenzana, "Encina Villanueva Lorenzana mirando a Gabriela Bettini", en *MMM*, <http://mujeresmirandomujeres.com/gabriela-bettini-encina-villanueva-lorenzana/>, (Consulta: 17/05/2023).

- ¹⁷ G. Bettini, *Paisajes de excepción*, Madrid, Galería Silvestre, 2016, s.p., https://issuu.com/galeriasilvestre/docs/dossier_paisajes_de_excepci__n_gabr, (Consulta: 16/5/2023).
- ¹⁸ A. H. Puleo, "Los dualismos opresivos y la educación 7mbiental", en *Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política*, 32, junio 2005, p. 208, <http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/444>, (Consulta: 17/05/2023).
- ¹⁹ V. Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature*, Londres y Nueva York, Routledge, 2003, p. 2, Edición Taylor & Francis e-Library.
- ²⁰ *Ibid.*, p. 44.
- ²¹ A. H. Puleo, "¿Víctimas o protagonistas ético-políticas?", s.p., en *Ecofeminismo para otro mundo posible*, *op. cit.*
- ²² C. Beligar, "Teodora Axente, artist plastic: „Nu trebuie să încercăm să fim toți Adrian Ghenie sau Victor Man", en *Transilvania Reporter*, mar. 2016, <https://transilvaniareporter.ro/cultura/teodora-axente-artist-plastic-nu-trebuie-sa-incercam-sa-fim-toti-adrian-ghenie-sau-victor-man/>, (Consulta: 18/5/2023).
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ Nota de prensa de la exposición *Made of Matter* (2012), de Teodora Axente, <https://www.anacristeagallery.com/2379972-teodora-axente>, (Consulta: 18/5/2023).
- ²⁵ Y. Herrero, "Economía ecológica y economía feminista: un diálogo necesario", en C. Carrasco Bengoa (Ed.), *Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política*, Madrid, La oveja roja, 2014, p. 221.
- ²⁶ Y. Herrero, "Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible", en *Revista de Economía Crítica*, 16, segundo semestre 2013, p. 288.
- ²⁷ Y. Herrero, "Economía ecológica y economía feminista: un diálogo necesario", *op. cit.*, p. 221.
- ²⁸ T. Lövrander, "Sådant vi aldrig blir färdiga med", en *Uppsala Nya Tidning*, abril 2018, <https://unt.se/kultur-noje/sadant-vi-aldrig-blir-fardiga-med-4947183.aspx>, (Consulta: 19/5/2023).
- ²⁹ A. M. Kokoli, *The Feminist Uncanny in Theory and Art Practice*, Londres, Bloomsbury Academic, 2016, p. 60.
- ³⁰ *Ibid.*, p. 68.
- ³¹ Broadly, "Rosa Loy – Broadly. The artist making paintings that are part fairy tale, part propaganda", en *Kohn Gallery*, abril 2016, <https://www.kohngallery.com/news/2018/10/5/rosa-loy-broadly>, (Consulta: 19/05/2023).
- ³² *Ibid.*
- ³³ J. Riechmann, "Hacia un ecologismo epicúreo", en *Biomimesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2006, p. 316-342. [Énfasis del autor].
- ³⁴ A. H. Puleo, *Claves Ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*, *op. cit.*, p. 7.
- ³⁵ N. Rauch, *Rosa Loy Bilder Bergen*, Países Bajos, Drents Museum, 2017, p. 13. <https://www.smartmobiletour.nl/documents/Rondleiding-Rosaloy-DM.pdf>, (Consulta: 22/05/2023).

IMAGINARIOS DE LA ECO(U)TOPÍA

Solar fix, solaridad y solarpunk

Alejandro Rivero-Vadillo

Universidad de Alcalá / alejandro.rivero@uah.es

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94449>

Resumen

En la última década, el movimiento solarpunk ha surgido como una corriente política, artística y literaria que aboga por un futuro sostenible y justo. Sin embargo, algunas representaciones asociadas usualmente a esta expresión sociopolítica no cumplen con las expectativas del movimiento, promoviendo imaginarios de futuro con un menor énfasis en el poder de las comunidades para construir el porvenir. Este artículo pretende analizar tres ejemplos de estéticas solarpunk con el objetivo de desvelar los problemas conceptuales en los que caen diversas percepciones del ecooptimismo, subrayando la necesidad de una representación de las aspiraciones militantes de las que parte el solarpunk.

Palabras clave

Solarpunk, imaginarios de futuro, solaridad, ecotopía, tecnooptimismo.

Summary

During the last decade, the solarpunk movement has emerged as a political, artistic, and literary trend that advocates for a sustainable and just future. However, some representations commonly associated with this sociopolitical expression fail to meet the movement's expectations, promoting future imaginaries that do not emphasize community participation in the construction of that specific imaginary. This article aims to analyze three examples of "solarpunk" aesthetics in order to reveal the conceptual issues found in various perceptions of eco-optimism, emphasizing the need for a representation of the militant aspirations that underlie solarpunk.

Keywords

Solarpunk, future imaginaries, solarity, green capitalism, techno-optimism.

1. Introducción

En el contexto actual de crecientes desafíos ambientales y sociales, ciertas literaturas, artes y sensibilidades políticas han asumido un papel destacado en la exploración de futuros alternativos con el objeto de abordar las problemáticas ecosociales a las que se enfrenta la humanidad. Frente al pesimismo que gobierna gran parte del *mainstream* cultural, el panorama

de la última década ha sido testigo del nacimiento del solarpunk, un movimiento que combina dimensiones políticas, artísticas y literarias con el fin de reinventar una visión de la utopía más justa y equitativa. Promoviendo un futuro esperanzador, las comunidades solarpunk visualizan a la humanidad en una relación armónica con la renovada naturaleza del Antropoceno, un enlace que demanda renovar nuestras estructuras sociotecnológicas. A través de la adopción de tecnologías, prácticas DIY y un comprometido activismo social y ambiental, el movimiento busca reevaluar y remodelar la percepción actual del porvenir a corto plazo, buscando modelos de sociedad alternativos y equitativos como solución a la preocupante crisis climática.

El propósito central de este ensayo es examinar cómo las expresiones visuales identificadas como solarpunk refuerzan o desafían las visiones futuristas promovidas por discursos corporativistas e institucionales. En este análisis, se centrará la atención en tres manifestaciones artísticas que retratan proyecciones urbanas y agronómicas: los diseños del *Pollinator Park*, del arquitecto Vincent Callebaut; el anuncio animado *Dear Alice* (Aschim, 2021), de la compañía de yogures Chobani, y la ilustración digital *The Fifth Sacred Thing* (s.f), de Jessica Perlstein.

La elección de los ejemplos aquí presentados no es casual. Aunque diferentes en términos de formato —un render arquitectónico, un video de animación y una imagen digital—, las tres piezas visuales escogidas convergen de varias maneras. Por una parte, las tres representan futuros urbanísticos dominados por la energía solar. Asimismo, la obra de Callebaut en general, así como el anuncio de Chobani y la ilustración de Perlstein, tiende a estar presente siempre en medios y artículos dedicados a divulgar literatura o cultura solarpunk, lo que evidencia su relevancia a la hora de configurar el imaginario visual de este movimiento. Así, a pesar de las diferencias inherentes en sus formatos, su intersección temática y su relevancia en el discurso contemporáneo divulgativo las sitúa en una posición privilegiada para un análisis comparativo, revelando cómo distintos medios capturan y transmiten el espíritu solarpunk. El interés de este estudio, en este sentido, es cuestionar la clasificación de las dos primeras obras como solarpunk desde una perspectiva teórica. Así, defenderé que solo la obra de Perlstein se alinea genuinamente con los principios activistas y ecorevolucionarios que han estado históricamente asociados al movimiento, algo que contrasta con las visiones utópicas de ecocrecimiento producidas en los dos primeros casos.

2. Tres utopías solares contra la distopía

A la hora de reflexionar en torno a los imaginarios de la ciencia ficción de las últimas dos décadas, queda patente un aspecto que une a la mayoría de

las narrativas del futuro: el pesimismo. Aunque muchas veces entendidas como críticas al capitalismo y sus lógicas autoritarias y extractivistas, el catastrofismo que caracteriza muchas obras actuales se entiende como una crítica a nuestros sistemas través de la distopía, funcionando de la misma manera que los cuentos con moraleja en los que se nos advierte de un peligro —aunque raramente se nos diga cómo poder solucionarlo exactamente—. Desde *Matrix* (Wachowskis, 1999) hasta *Black Mirror* (Brooker, 2011-), pasando por *Blade Runner 2049* (Villeneuve, 2017), *CHAPPIE* (Blomkamp, 2015) o *Soy Leyenda* (Lawrence, 2007), la tendencia narrativa se inclina a mostrarnos territorios especulativos en los que la catástrofe climática no solo no ha podido ser advertida, sino que ha colapsado los sistemas socioeconómicos actuales, generando diferentes grados de estados fallidos y regímenes totalitarios. El panorama del futurismo narrativo se nos presenta así alineado con tesis colapsistas que asumen que la decadencia económica, industrial y social es un hecho por venir y con el que hay que lidiar sí o sí. En el mejor de los casos, la dinámica pedagógica que se desvela, como apunta Emilio Santiago Muiño al hablar del colapsismo como ideología política, “se habría reducido a colapsar mejor o peor” (2023, 37) en un espacio ecológico que se asume infinitamente más complejo de habitar.

Desde entornos académicos, este enfoque en la potencial subversión política encontrada en lo distópico, como propone Francisco Martorell, es problemático, pues:

las distopías potencian más la estabilidad que el cambio, que no aportan apenas nada a la consecución de los objetivos de la izquierda, sean reformistas o revolucionarios, por utilizar una diferenciación manida. Antes bien, contribuyen a obstaculizarlos, distorsionarlos o desprestigiarlos. (2021, 15)

Martorell comenta que, pese a que la crítica de la distopía puede ser útil, se necesita diseñar “modalidades más óptimas de vivir, ocupación que hemos abandonado. Si no imaginamos algo mejor, ya me explicarán cómo podrán los sucesores categorizarlo, demandarlo y, con suerte, alcanzarlo de facto” (2021, 16); algo en lo que también coincide Santiago Muiño, en términos de política, al afirmar que desde el ecologismo se ha de “construir una nueva codificación cultural de los afectos y los deseos mayoritarios y proponer una certeza vital mejor que la del adversario” (2023, 166). Requerimos, por tanto, de nuevas expresiones visuales y narrativas de imaginarios optimistas que permitan concebir qué tipo de futuros se pueden y se quieren alcanzar para ayudar a crear sistemas socioeconómicos en los que no solo se pretenda sobrevivir a la catástrofe, sino que al hacerlo se alcancen demandas sociopolíticas actuales desde los espacios de izquierda —y no solo desde el ecologismo, sino desde movimientos antirracistas, feministas, LGBTQA+ y decoloniales—.

Se ha de destacar que, pese a que narrativamente se puede observar una tendencia pesimista en el *mainstream* cultural, desde espacios institucionales y corporativos la ciudadanía sí que recibe mensajes y discursos esperanzadores en torno al futuro —discursos en los que las energías renovables, particularmente la fotovoltaica, adoptan un papel fundamental—. Un ejemplo de estas argumentaciones puede verse en la documentación relativa a materia energética publicada en instituciones de la Unión Europea. Así, en el año 2022, una recomendación adjunta a la Estrategia de Energía Solar de la UE exhortaba a los Estados miembros a acelerar sus procesos de adaptación a energías renovables bajo la siguiente premisa:

Las energías renovables constituyen el núcleo de la transición hacia las energías limpias necesaria para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, hacer que la energía sea asequible y reducir la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles y las importaciones de energía. (2022, 138)

El texto incide en que, para conseguir un futuro deseado en el que no se importe la energía del exterior y esta sea económica, accesible y menos contaminante, se ha de transitar hacia ese otro modelo sostenible. Este, colonizado por la energía renovable, se nos vislumbra como un escape al colapso petroquímico que tanto se representa en medios audiovisuales. Aunque no catalizado a través de una ficción o de una obra de arte, discursos como el de la Comisión Europea generan un imaginario optimista de futuro en el que parece que distintos aspectos sociales pueden solventarse en cierta medida y que las sociedades del futuro no están condenadas a un colapso ecológico.

La crítica que se podría esgrimir ante este tipo de imaginarios radica en que estos se basan en un mantenimiento de los sistemas de producción y consumo actuales. El problema se aborda así desde el tecnosolucionismo —o *technological fix*—, pues se espera que, simplemente mediante una adaptación a energías verdes, se pueda no solo solventar problemas económicos, ecológicos y sociales, sino incluso crecer. La Unión Europea es clara en cuanto al objetivo de su estrategia de transición: “[las pautas aquí expuestas permiten a] la industria de la UE aprovechar esta oportunidad de crecimiento, creando puestos de trabajo y valor añadido para la UE” (Comisión Europea, 2022). En este imaginario, el crecimiento se entiende como económico, sin duda, pero el propósito no reprime la posibilidad de entender la idea en sí misma de la transición como un catalizador de sociedades más justas. El crecimiento puede ser económico o social. Como ya comentaba el filósofo Cornelius Castoriadis (1976), bajo los parámetros de los regímenes burgueses surgidos durante los siglos XIX y XX —de los que nos nutrimos en la actualidad— se asienta la idea de que el crecimiento

ilimitado de la producción y de las fuerzas productivas es, de hecho, el objetivo central de la existencia humana. Esta es la visión del ideal de la utopía neoliberal —una que se preocupa únicamente por datos económicos—, pero no es la única que piensa en positivo.

Al paradigma de crecimiento económico se opone una mirada política de base mucho más militante y que ha tenido un gran éxito en el marco estadounidense: el solarpunk, un movimiento político-artístico surgido a principios de la década de los 2010 que busca oponerse críticamente tanto a las dinámicas catastrofistas que vehiculan el pensamiento del futuro narrativo, como a las lógicas de crecimiento eterno dinamizadas por las instituciones. Tal y como proclaman Phoebe Wagner y Brontë Christopher Wieland, editores de un recientemente publicado compendio de ensayos solarpunk, “[quienes se adhieran a este movimiento] normalizarán formas de vivir comunitarias y no tradicionales, buscarán una decolonización y soberanía alimentaria activa, vivirán en modelos de equilibrio en vez de modelos de crecimiento, construirán infraestructuras de resistencia y sostenibilidad”¹ (2022, 6). Uno de los componentes principales de este movimiento, y de los sucesivos imaginarios que se generan dentro de él, es la importancia del activismo a la hora de crear estos futuros más eco y sociooptimistas. Como argumenta Andrew Dincher en la introducción a uno de los primeros compendios de historias solarpunk publicados, el movimiento solarpunk reúne a movimientos como “el activismo ecologista, Black Lives Matter, así como algunos aspectos de Occupy Wall Street”² (2017, 7). Así, por solarpunk no solo se entienden propuestas eco y sociopolíticas optimistas, sino aquellas en las que toda la comunidad de ciudadanos, particularmente los menos privilegiados, tienen poder de decisión y actuación en dichas propuestas³.

El concepto de solarpunk define también a un género de obras artísticas y literarias con las que se busca diseñar una percepción más detallada de este tipo de imaginarios a través de formas estéticas. En contraste con los escenarios distópicos y apocalípticos característicos del género ciberpunk, el solarpunk presenta una alternativa positiva en la que el progreso tecnológico no se observa como inherentemente asociado al colapso medioambiental producido por el industrialismo y el tecnocapital. Como comenta el escritor Andrew Dana Hudson, la tecnología solarpunk puede verse en

un banco de semillas, una granja de permacultura vertical hiperdensa diseñada para la captura de carbono, un sistema de desalinización masiva y de bajo mantenimiento, un ascensor espacial. Estos proyectos podrían ser el principio organizador alrededor del cual se organizan comunidades solarpunk únicas.⁴ (2015)

En el género, la tecnología y el diseño se nos presentan como una herramienta con poder estético con la que, desde el activismo, se consiga hacer frente a la crisis alimentaria, ecológica y social de una manera democrática y justa para la ciudadanía. En este sentido, lo tecnológico se intenta incorporar a las narrativas y el arte de diferentes formas: en ocasiones de forma opaca, imaginando tecnologías y arquitecturas futuras cuyo funcionamiento real es difícil de percibir y comprender; y en otras visualizando un uso más crítico, equitativo y moderado de tecnologías ya existentes. En estos casos veremos espacios en los que se emplean desde paneles solares que dan energía o rascacielos reconvertidos en vivienda protegida, hasta la reincorporación de tecnologías obsoletas para paliar de forma más energéticamente eficiente algunos de los problemas generados por doscientos años de industrialización⁵.

En términos más teóricos, podemos categorizar los imaginarios solarpunk como una vertiente de lo que el teórico Imre Szeman denominó “solaridad” en un texto para la revista *Stasis* (2020). Este término se refiere a una condición prospectiva de las sociedades en la que se “difuminan conceptos, fantasía e infraestructura juntos de tal manera que resulta difícil desenredar la ficción solar de la realidad solar”⁶ (Szeman y Barney, 2021, 1-2). Para Szeman, la idea de solaridad se construye tanto generando sociedades y modelos de futuro en los que se ha transitado a formas de energía solares, como construyendo y vehiculando esa idea desde las comunidades que habitan esta sociedad —en oposición a un capitalismo solar que simplemente adaptaría su operatividad a tecnologías renovables para subsistir en el Antropoceno—. La mera transición a energías fotovoltaicas se observa como un *solar fix* —lo que se suele asociar a la idea de capitalismo verde—. Así, tal y como Simpson y Szeman apuntan:

el parche solar, al fijarnos en el sol como clave para la perpetuación del futuro como progreso, funciona como una especie de ceguera. En cambio, la solaridad se basa en una contradicción evidente y productiva: el hecho de que molesta apartar la mirada del sol para concentrarse en las solidaridades sociales podría permitir en realidad algunas sorprendentes alternativas solares, tanto en contra como más allá del parche solar, y con ellas algunas relaciones sociales inesperadas, imposibles en el estancamiento del callejón sin salida, empezarían a vislumbrarse.⁷ (2021, 88)

Szeman, siguiendo el pensamiento tecnófilo de muchos otros pensadores actuales en el mundo de las humanidades ambientales y energéticas —por ejemplo, Helen Hester (2019) en torno al rol de la tecnología con relación a la reproducción humana o Holly J. Buck (2019) sobre la geoingeniería—, ilumina una idea de territorio deseado al que aspirar. En este, lo solar desemboca —y viene traído— por modificaciones sociales que nivelan las diferencias socioeconómicas que afectan a la realidad petroquímica actual. Este aspecto sin duda encaja con el tipo de imaginarios que, como se

apuntará ahora, parecen perfilarse dentro del arte solarpunk, pues en estos nos encontraremos espacios colonizados por lo solar —por lo tecnofotovoltaico, pero también por lo vegetal— en los que las demandas de igualdad social, étnica, de género y de clase se han podido solucionar en gran medida.

Aunque tanto los imaginarios de la solaridad como del solarpunk reflejan visiones optimistas ecosociales, difieren en sus representaciones. Las obras solarpunk muestran sociedades en transición hacia la utopía. Mientras, la solaridad de Szeman se percibe como un punto final utópico sin detalles de cómo alcanzarlo o definirlo plenamente⁸. Por su lado, los imaginarios solarpunk se acercan a la cuestión ecológica de manera más materialista, combativa y práctica. Aunque algunas narrativas y obras visuales categorizadas como solarpunk presentan a los consumidores ecoutopías, la mayoría ilustra imaginarios en los que el activismo —especialmente el activismo de base— no solo está presente, sino que es una condición necesaria, bien para mejorar la sociedad representada, o bien para evitar un posible daño al mundo idílico que se dibuja. Así, nos encontraremos, en unas ocasiones, universos en los que la utopía se está materializando y, en otras, territorios en los que la utopía puede llegar a desmoronarse si no se actúa desde el activismo.

3. Imaginarios del capitalismo verde

Las coordenadas visuales con las que se ha construido la estética solarpunk distan mucho de ser homogéneas. Recurriendo a la búsqueda en Google del término, los resultados que obtendremos nos ofrecerán toda una panoplia de localizaciones que fluctúan entre espacios urbanos hipersaturados de estéticas *neoart nouveau* y visiones arquitectónicas mucho más técnicas y realistas. Estos últimos tienden a usar renders arquitectónicos de edificios ecosostenibles diseñados por el arquitecto belga Vincent Callebaut. El trabajo de Callebaut ha tenido un gran impacto en el desarrollo de visuales digitales de futuros solarpunk, pues sus diseños —o revisiones de los mismos hechos por usuarios de la red— han aparecido con frecuencia en diversos artículos de divulgación y blogs dedicados a la estética solarpunk⁹. Un breve vistazo a su obra, sin embargo, puede hacernos problematizar el carácter “punk” de su trabajo y asociarlo más a las propuestas del *solar fix*.

Callebaut representa a todas luces el imaginario del crecimiento que caracteriza las esperanzas ecológicas de la UE. De hecho, el propio arquitecto ha colaborado con la UE en la elaboración de diversos proyectos arquitectónicos. Este es el caso del *Pollinator Park*, un colosal diseño para un complejo biomuseístico en el que se cultivarían sin pesticidas ni aditivos multitud de plantas para el consumo humano y que fue encargado en 2018 al arquitecto para retratar cómo

detener el declive de los insectos polinizadores silvestres, a través de la monitorización y coordinación de acciones dirigidas a remediar las consecuencias sociales y económicas de la disminución de los insectos polinizadores. Concienciar a los niños y ciudadanos europeos sobre las medidas para abordar este declive es el objetivo principal de Pollinator Park.¹⁰ (Callebaut, 2021)

La idea detrás del proyecto es imaginar una Europa devastada climáticamente en el año 2050. En ella se situaría al *Pollinator Park* como un espacio controlado en el que encerrar la naturaleza perdida con la crisis y así poder cultivar internamente lo que ya es imposible al aire libre. Los diseños publicados en la página web del arquitecto muestran un edificio de nueva construcción que recuerda a los estambres, pistilo y corola de una flor. En él se observa un gran número de habitáculos que harán la función de invernaderos y estancias para empleados. El edificio, según apunta la información disponible en la publicación, estaría construido en madera con una techumbre de escudos solares. Aunque los planos del edificio esbozan un espacio en el que hipotéticamente se cultivará bajo condiciones simuladas de naturaleza en las que se utilizan insectos para polinizar las plantas, el propio concepto del proyecto es debatible. Por un lado, requiere en gran parte de materiales escasos —los componentes necesarios para generar células fotovoltaicas—, así como de grandes costes de mantenimiento —también derivados de la inmensa instalación eléctrica—. Además, la ficción hipotética en la que se imagina el proyecto lo ubica en un aislado valle de Montenegro, haciendo que el transporte de alimentos orgánicos a la ciudadanía que lo consumirá se prolongue en el tiempo y sea más costoso.

Imagen 1: *Pollinator Park*, Bird's Eye View - Organic Masterplan, 2021, Vincent Callebaut.
Ilustración digital. Enlace:
https://vincent.callebaut.org/zoom/projects/210323_pollinatorpark/polinnatorpark_pl014

Esta reflexión técnica adquiere mayor robustez al interrogar la finalidad intrínseca del proyecto. En lugar de promover prácticas agroecológicas que capitalicen una extensión territorial más amplia y aspiren a potenciar la biodiversidad del entorno circundante, se opta por encapsular una biosfera en un confinamiento hermético que presume de sostenibilidad. Esta configuración implica que cualquier imperfección estructural podría comprometer el microclima interno y, consecuentemente, las formas de vida que residen en su interior. El proyecto, más que incorporar una tecnología a un entorno para hacerlo habitable, hace que la existencia del paraíso hortícola dependa de una estructura tecnológica fundamentada en un hipotético crecimiento económico de la UE que pueda tener los recursos para generarla. Por otro lado, aunque el *Pollinator Park* es solar —tanto por sus paneles solares como por la fotosíntesis que tras ellos se realiza—, el proyecto no clarifica en qué sentido podría ser una infraestructura capaz de renaturalizar o biodiversificar el entorno sobre el que se cimenta, ni tampoco el modo en el que una población, que entendemos se encuentra en un momento agudo de la crisis ecológica, podrá acceder a los suministros de comida que allí se generan de una manera fácil y equitativa. A modo de observación secundaria, aunque significativa por las implicaciones que sugiere respecto a intereses económicos potenciales en detrimento de los ecosociales, no se proporciona una justificación clara respecto a la presencia de una tienda de souvenirs en el espacio, en la cual el único medio de transacción aceptado serían las denominadas “b-coins”, como apunta el plano publicado.

Imagen 2: *Pollinator Park*, Chronological Growth of Park, 2021, Vincent Callebaut. Ilustración digital.
 Enlace: https://vincent.callebaut.org/zoom/projects/210323_pollinatorpark/pollinatorpark_pi037

La conclusión que se puede sacar tras explorar este proyecto —y, en general, toda la obra de Callebaut, que ha seguido una evolución similar ya sea en diseños de viviendas o recreativos— es que, pese a que su arquitectura puede ser considerada como sostenible, tecnófila y verde, los impulsos que la mueven distan mucho de suscribirse a las tesis comunitaristas características del solarpunk. La arquitectura propuesta por Callebaut, en su conclusión, exhibe una notoria escasez de representaciones humanas en sus diseños. Las escasas figuras humanas discernibles se configuran primordialmente como visitantes del museo o empleados. En esta disposición, que ya no sugería una orientación tecnológica con enfoque social, tampoco se percibe una inclusión ciudadana en la administración del proyecto. Para abordar la crisis alimentaria del Antropoceno, la propuesta de Callebaut diseña un escenario en el que se delimita un espacio superior al kilómetro cuadrado para la instauración de un vasto huerto-museo. Dicho espacio estaría diseñado para que la ciudadanía interactúe primordialmente en calidad de visitante. Este imaginario al que se apunta es también difícilmente definible como solaridad, ya que, pese a su carácter optimista, no hay datos en la documentación que acompaña al diseño que ilustren qué función, aparte de la museística, tendría la estructura para la ciudadanía ni cómo se relacionaría con otras infraestructuras de producción. Cabe preguntarse además si sería incluso posible llevar a cabo la construcción de dicho proyecto en la vida real. Los propios planos (imagen 2) apuntan que tardaría en finalizarse unos treinta años —empezando en 2019— en el mejor de los escenarios.

4. Imaginarios de la solaridad

La arquitectura de Callebaut, encarnada en el *Pollinator Park*, no es, no obstante, la única reverberación del concepto solarpunk en sus visualizaciones más *mainstream*. En el año 2021, la compañía de yogures Chobani, empresa estadounidense fundada por el multimillonario turco Hamdi Ulukaya, estrenó un video publicitario que podría categorizarse como una de las primeras obras audiovisuales solarpunk. El propio diario *El País* llegó a hablar de solarpunk utilizando *frames* de este video (Llarenas, 2021)¹¹.

A través de un estilo de animación y un uso de colores que recuerda a las películas del afamado Studio Ghibli, se nos muestra un mundo pastoral muy tecnologizado en el que una mujer recita una carta que ha escrito a su hija Alice. En ella, la mujer habla de las bondades de cuidar de la tierra, así como de las personas dentro de una comunidad. Mientras suenan estas palabras, vemos lo que parece ser un día en la vida de, quien la audiencia piensa, es la narradora. Poco después, no obstante, descubrimos que la mujer que está gozando del paraíso tecnopastoral que se muestra a la audiencia es la propia Alice y que fue su abuela quien escribió esa carta,

dando a entender que, gracias a un cambio de mentalidad en el pasado, se puede disfrutar en el presente narrativo de un mundo utópico colmado de abundancia verde.

Imagen 3: Fotogramas del anuncio publicitario *Dear Alice*, producido por The Line y estrenado en 2021. Enlace: <https://www.thelineanimation.com/work/chobani>

En su diseño de la utopía, *Dear Alice* (Aschim, 2021) hace referencia a muchas de las proclamas sociales asociadas a fuerzas de izquierda progresista y verdes —particularmente en el contexto estadounidense— y, sin duda, también a las del movimiento solarpunk. En términos sociales, observamos que se da un protagonismo grande a personas no blancas —la propia Alice y su familia, por ejemplo—, así como a parejas no heterosexuales, personas de diferentes edades e incluso a inteligencias artificiales en cuerpo de robot. También se nos muestran animales domésticos y salvajes en un estado de bienestar, casi siempre descansando sobre pastos junto a algún dispositivo tecnológico —desde paneles solares hasta termómetros—. Se observa también una autosuficiencia alimentaria, pues son los, las y les protagonistas quienes cultivan, con ayuda técnica, los campos de los que surgirá el alimento vegetal que posteriormente disfrutarán en el clip. A excepción de los productos de origen industrial del propio anunciante, el resto de los alimentos parecen no haber sufrido ningún proceso de tratamiento o modificación alguna antes de ser consumidos. En lo relativo a la construcción del espacio, aunque en el anuncio se enseña constantemente una integración de la tecnociencia en el entorno —antrópico y no antrópico—, podemos observar que la edificación no es toda de nueva construcción —aunque sí gran parte—. En algunas escenas se muestran estructuras de madera desgastada que aún tienen funcionalidad. Esto sin duda contrasta con los robots, coches voladores y maquinaria agrónoma que dibuja el anuncio, con un altísimo grado de sofisticación. Al final, podemos ver a Alice y a su hija disfrutar de un atardecer con una ciudad a los lejos de una arquitectura mucho más

futurista que recuerda a la propuesta *Paris Smart City 2050*, de Callebaut (2014-2015).

Imagen 4: *Paris Smart City 2050*, Vincent Callebaut, 2014-2015. Ilustración digital. Enlace: https://vincent.callebaut.org/zoom/projects/150105_parissmartcity2050/parissmartcity2050_pl057

Imagen 5: Fotograma final del anuncio publicitario *Dear Alice*, producido por The Line y estrenado en 2021. Enlace: <https://www.thelineanimation.com/work/chobani>

Esta visión del imaginario solarpunk se desvela más convincente que la anterior, pues al menos se nos muestra un modelo de sociedad y no una arquitectura desnuda. También se ilustran formas en las que la tecnología se incorpora al espacio para un servicio colectivo: la autosuficiencia energética y alimentaria a través de energías renovables. El video, no obstante, puede ser problemático a la hora de inspirar un activismo claro para el cambio. Comentando la asimilación de la estética solarpunk al formato publicitario —cuyo objetivo no es principalmente político—, Wenzel Mehnert defiende que:

[en *Dear Alice*,] por un lado, la incorporación de la idea Solarpunk lleva a la difusión de la idea; pero por otro, a la creación de imágenes desalmadas. Cuando las visiones de futuros sostenibles se reducen a la pura estética, se pierde el sistema de valores humanos y las visiones parecen vacías, mientras que los valores discutidos se convierten en frases vacías.¹² (2021, 153)

En el anuncio lo estético desborda lo político. Aunque se nos muestra una utopía ecológica y social, no se comunica a la audiencia cómo se ha llegado hasta ella exactamente ni las formas en las que la audiencia puede adoptar los cambios que se muestran. La distancia tecnológica es, además, tan amplia, que los recursos utilizados para la gestión de los cultivos bien podrían categorizarse de magia materialista.

5. Imaginarios solarpunk

La publicidad de Chobani puede ser interpretada como una manifestación de solaridad, en consonancia con la conceptualización propuesta por Szeman. En ella, el sol actúa como catalizador multifacético, alimentando una sociedad que se presenta como intrínsecamente más equitativa e inclusiva, habiendo además realizado una adaptación a las alteradas condiciones climáticas. Sin embargo, aún requiere de elementos que lo conformen como verdaderamente solarpunk de la forma en la que se entiende desde el propio movimiento, pues no dibuja una forma en la que desde el activismo —o incluso la política institucional— se puedan aplicar las reformas sistémicas que visualiza.

Es en este punto en el que puede entrar en juego la ilustración de Jessica Perlstein *The Fifth Sacred Thing*, imagen que toma el nombre de la novela homónima de la autora norteamericana Starhawk y que se considera una de las precursoras del movimiento literario solarpunk (Ulibarri, 2018, 2). La obra, como las anteriores, también ha sido ampliamente utilizada para ilustrar publicaciones online de temática solarpunk¹³. En ella se retrata un entorno urbano —posiblemente San Francisco, lugar en el que se ubica la

novela de Starhawk— y se puede observar un sentido de urbanismo que emplea tanto tecnologías fotovoltaicas y eólicas como diferentes modos de cultivo urbano apenas sofisticados. Vemos, además, calles en las que el transporte es o bien peatonal o bien en bicicleta, con un gran espacio destinado a la vegetación. Quizás de manera más disruptiva en relación con los anteriores objetos, la autora no genera un nuevo urbanismo, sino que los edificios ya existentes han sido adaptados o reconvertidos a un nuevo paradigma ecológico.

Imagen 6: *The Fifth Sacred Thing*, Jessica Perlestein, Sin Fecha. Ilustración digital. Enlace: <https://jessicaperlestein.com/products/the-fifth-sacred-thing-1>

Es también significativo el tipo de tecnología usada, su función y su practicidad, pues, por ejemplo, se reconocen formas de cultivo más fáciles de visualizar en un entorno contemporáneo. A diferencia del *Pollinator Park*, donde el cultivo ha de ser de interior, o de las grandes extensiones pastorales de *Dear Alice*, a las que la mayor parte de la ciudadanía actual no tiene acceso, en esta ocasión se nos muestran espacios familiares y utilizables por los habitantes de cualquier espacio urbano. En vez de una maquinaria refinada capaz de cosechar y regar vastas hectáreas de territorio horizontal, como en el anuncio de Chobani, nos encontramos, simplemente, con bancales con múltiples especies de verduras y hortalizas sobre los tejados.

Este modelo encaja a niveles teóricos con el propuesto recientemente para un jardín comunitario solarpunk en un reciente texto de Christoph D. D. Rupprecht, Aoi Yoshida y Lihua Cui, quienes realizan un estudio de la ciudad de Kyoto para el establecimiento de huertos comunitarios multiespecie. Con multiespecie los autores se refieren “al reconocimiento de las interconexiones inseparables entre seres humanos y otras formas de vida [...] El paisaje en particular, no puede ser diseñado únicamente por

humanos, sino que ha de ser entendido como un ente formado colectivamente entre especies"¹⁴ (2022, 189).

A diferencia del modelo de Callebaut, este diseño antropogénico del paisaje permite el establecimiento de espacios destinados a la sostenibilidad alimentaria en los que la comunidad puede tener un mayor nivel de participación y acceso al ubicarse estos huertos junto a sus hogares, así como ser capaz de fomentar relaciones bióticas entre especies no humanas que incrementen la biodiversidad del entorno. Pese a que en su caso —y debido a unas condiciones específicas de la ciudad japonesa— los huertos se sitúan en tierra firme, el diseño es similar al observado en la imagen de Perlstein. En este también se fomenta la diversidad de especies vegetales —incluso aquellas que no son aprovechables para el ser humano, pero sí para otros animales, como se muestra en la representación del colibrí junto a la figura humana que protagoniza la imagen—.

En materia energética, ocurre un efecto idéntico. En vez de complejos diseños de paneles solares construidos específicamente para un solo edificio, como en el caso del *Pollinator Park*, tenemos series rectangulares más fáciles de movilizar entre distintos tipos de localizaciones, facilitando la adaptabilidad de estas fuentes de energía a las posibles necesidades de la comunidad. Además, se puede apreciar una reducción de elementos cuya producción o uso requieran grandes cantidades de energía, habiendo desaparecido el transporte a motor, que se ha sustituido o bien por bicicletas o bien por un teleférico que recorre la ciudad. Esto es una diferencia importante si lo comparamos con el uso de la energía en el anuncio de Chobani. En *Dear Alice* se ha cumplido el sueño del total aprovechamiento energético del poder solar y, por tanto, todo gasto energético imaginable puede ser alimentado con energía renovable; de ahí que, tal y como expone el anuncio, hasta el autobús escolar pueda ser volador o que hasta las rocas del campo puedan tener su propio termómetro. En la imagen de Perlstein, en cambio, se atisba un uso más riguroso y limitado de la energía, promoviendo un decrecimiento tecnológico en ciertos sectores para poder aprovechar más la energía recibida.

Incrustado en un entorno con una producción de energía limitada, el imaginario visual de *The Fifth Sacred Thing* destaca por aquello que no representa: el uso de la energía para el crecimiento del capital. El consumo energético, en vez de alimentar una masa industrial o las grandes arquitecturas e infraestructuras que estas construyen en el mundo real, se destina al beneficio de la comunidad urbana que se ve representada, algo que apunta tácitamente al triunfo de las proclamas que desde el activismo ecologista de base se tienden a realizar¹⁵.

6. Conclusiones

En la última década el norte global ha diseñado diferentes imaginarios ecooptimistas que tienden a ser incorporados dentro de lo que se ha definido como movimiento solarpunk, una corriente política, artística y literaria que defiende la adopción de medidas tecnológicas, ecológicas y sociales para construir un futuro ciudadano que no solo sobreviva al Antropoceno, sino que lo haga de una manera justa y democrática. El activismo y la colaboración comunitaria son dos de los pilares sobre los que se construye este movimiento. No obstante, a la hora de analizar obras con las que este movimiento se ve visualmente retratado online, se desvelan modelos de futuro ambiental que, pese a ser optimistas, están lejos de encarnar las pretensiones defendidas por colectivos e individuos asociados al solarpunk.

Así, la obra de Vincent Callebaut, usada numerosas veces para ilustrar divulgación sobre solarpunk, se nos atisba como carente de gran parte de los elementos defendidos por el movimiento, haciendo que sea un ejemplo de capitalismo verde en directa oposición a los objetivos del movimiento. Por otro lado, *Dear Alice*, el anuncio de la compañía Chobani, diseña un futuro distante que, pese a encajar con los deseos de las comunidades solarpunk, se descubre tan alejado en el tiempo y tecnológicamente mágico que dificulta proyectar un camino político desde la actualidad hasta el tiempo narrativo del anuncio que pueda explicar el modo en el que se ha llegado a semejante ideal utópico-solar. Finalmente, la obra *The Fifth Sacred Thing*, de Jessica Perlstein, se configura como un modelo más fidedigno de las propuestas argumentadas desde el solarpunk, pues su ilustración incorpora al imaginario ecoutópico elementos que facilitan discernir propuestas técnicamente viables e incorporables por la ciudadanía al espacio urbano.

Bibliografía

Aschim, B.-J. *Dear Alice*. The Line, 2021.

Blomkamp, N. *CHAPPIE*. Sony Pictures Releasing, 2015.

Brooker, C. *Black Mirror*. Channel 4, 2011-presente.

Buck, H. J. *Tras la geoingeniería: tragedia climática, reparación y restauración*. Lugo, Bartlebooth, 2022 (2019).

Callebaut, V. *The European Commission's Pollinator Park*. Vincent Callebaut Architectures, 2021.

https://vincent.callebaut.org/object/210323_pollinatorpark/pollinatorpark/projects

Castoriadis, C. "Réflexions Sur Le 'développement' et La 'rationalité'". En: *Esprit* (1940-), n.º 457 (5), 1976, pp. 897–920. <http://www.jstor.org/stable/24264439>

Comisión Europea. "Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones". Estrategia Solar de la UE, Bruselas, 18 mayo 2022. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0221&from=EN>

Commoner, B. *Making Peace with the Planet*. Nueva York: Pantheon, 1990.

De Decker, K. "Un sistema de calefacción medieval, sigue vivo en España". En: *Low-Tech Magazine*, febrero 2017. <https://solar.lowtechmagazine.com/es/2017/02/medieval-heating-system-lives-on-in-spain/>

De Decker, K. *et al.* "Rebuilding a Solar Powered Website". En: *Low-Tech Magazine*, junio 2023. <https://solar.lowtechmagazine.com/2023/06/rebuilding-a-solar-powered-website/>

Hamilton, J. "Explainer: 'Solarpunk', or How to be an Optimistic Radical". En *The Conversation*, 20 julio 2017. <https://theconversation.com/explainer-solarpunk-or-how-to-be-an-optimistic-radical-80275>

Extinction Rebellion. "Comienzan las Asambleas Populares sobre emergencia climática en Madrid". En: *Extinction Rebellion*, 10 junio 2023. <https://www.extinctionrebellion.es/blog/2023/06/10/asambleas-populares-madrid.html>

Hester, H. *Xenofeminismo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2018.

Hogue, P. "What Is Solarpunk Architecture and How Does It Fit Into the Built Future?". En: *Architizer*, 19 octubre 2022. <https://architizer.com/blog/inspiration/stories/solarpunk-architecture-and-the-built-future/>

Hudson, A. D. "On the Political Dimensions of Solarpunk". En *Medium*, 15 octubre 2015. <https://medium.com/solarpunks/on-the-political-dimensions-of-solarpunk-c5a7b4bf8df4>

Inglis, B. "Is Solarpunk's Utopian Dream the Answer to Climate Doomism?". En: *ReadersDigest*, 22 abril 2023. <https://www.readersdigest.co.uk/lifestyle/environment/is-solarpunks-utopian-dream-the-answer-to-climate-doomism>

Johnson, I. "'Solarpunk' & the Pedagogical Value of Utopía". En: *The Journal of Sustainability and Education*, mayo 2020. http://www.susted.com/wordpress/content/solarpunk-the-pedagogical-value-of-utopia_2020_05/

Lawrence, F. *Soy Leyenda*. Warner Bros., 2007.

Lincroft, S. "The Place Of Disability In A Solarpunk Future". En: *Medium*. 30 octubre 2022. <https://sammylincroft.medium.com/the-place-of-disability-in-a-solarpunk-future-1db5e40ddb55>

Llarenas, K. "El futuro 'solarpunk' y otras enlaces". En: *El País*, 17 julio 2021. https://elpais.com/politica/2021/07/16/actualidad/1626449247_786706.html

Martorell, F. *Contra la distopía: la cara B de un género de masas*. Madrid, La Caja Books, 2021.

Mehnert, W. "Solarpunk oder Wie SF die Welt retten will". En: Wylutzki, M. y Kettlitz, H. (eds.). *Das Science Fiction Jahr 2021*. Berlin, Hirnkost, pp. 139-158.

Perlstein, J. *The Fifth Sacred Thing*. The Artwork of Jessica Persltein. Sin Fecha. <https://jessicaperlstein.com/products/the-fifth-sacred-thing-1>

Perona Calvete, C. "A Look at Solarpunk". En: *The European Conservative*, 19 abril 2023. <https://europeanconservative.com/articles/essay/a-look-at-solarpunk/>

Rupprecht, C. D. D.; Yoshida, A. y Cui, L. "Multispecies Community Garden: A More-Than-Human Design Concept Proposal for Well-Being in Shrinking Cities". En: Wagner, P. y Wieland B. C. (eds.). *Almanac for the Anthropocene: a Compendium of Solarpunk Futures*. Morgantown, West Virginia University Press, 2022, pp. 187-194.

Rupprecht, D. D. "A Collective Gardening Shed of Concepts for Planting Solarpunk Futures". En Wagner, P. y Wieland B. C. (eds.). *Almanac for the Anthropocene: a Compendium of Solarpunk Futures*. Morgantown, West Virginia University Press, 2022, pp. 53-58.

Santiago Muño, E. *Contra el mito del colapso ecológico: por qué el colapsismo es una interpretación equivocada del porvenir y cómo formular un horizonte de transición transformador*. Barcelona, Arpa, 2023.

Shaner, A. "Solarpunk: Radical Hope". En: *Resilience*, 20 diciembre 2022. <https://www.resilience.org/stories/2022-12-20/solarpunk-radical-hope/>

Simpson, M. y Szeman, I. "Impasse Time". En: *South Atlantic Quarterly*, n.º 120 (1), 2021, pp. 77-89. <https://doi.org/10.1215/00382876-8795730>

Solarpedia. "Solarpunk". En: *Solarpedia*, 5 octubre 2022. <https://www.solarpedia.info/solarpunk/>

Steinkopft-Frank, H. "Solarpunk Is Not About Pretty Aesthetics. It's About the End of Capitalism". En: *Vice*, 2 septiembre 2021. <https://www.vice.com/en/article/wx5aym/solarpunk-is-not-about-pretty-aesthetics-its-about-the-end-of-capitalism>

Szeman, I. "On Solarity: Six Principles for Energy and Society After Oil". En: *Stasis*, n.º 9 (1), 2020, pp. 128-143.

Szeman, I. y Barney, D.; "Introduction: From Solar to Solarity". En: *South Atlantic Quarterly*, n.º 120 (1), 2021, pp. 1–11. <https://doi.org/10.1215/00382876-8795656>

Ulibarri, S. "Introduction". En: Ulibarri, S. (ed.). *Glass and Gardens Solarpunk Summers*. Albuquerque, World Weaver Press, 2018, pp. 1-2.

Unión Europea. "Recomendación (UE) 2022/822 de la Comisión de 18 de mayo de 2022 sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad". En: *BOE* n.º 146, 25 mayo 2022, pp. 132-138. <https://www.boe.es/doue/2022/146/L00132-00138.pdf>

Villeneuve, D. *Blade Runner 2049*. Warner Bros., 2017.

Wachowskis sisters. *Matrix*. Warner Bros., 1999.

Wagner, P. y Wieland B. C. "Introduction: The Situation So Far". En: Wagner, P. y Wieland, B. C (eds.). *Almanac for the Anthropocene: a Compendium of Solarpunk Futures*. Morgantown, West Virginia University Press, 2022, pp. 17-26.

¹ Traducción del autor.

² Traducción del autor.

³ En este sentido, las ideas de las que bebe el movimiento solarpunk son una nueva iteración de las corrientes de pensamiento eco(u)tópicas que han venido desarrollándose desde hace siglos en el contexto norteamericano. Desde el pensamiento trascendentalista de finales del siglo XIX —con el ejemplo de la comuna de la Granja Brook llevada por George y Sophia Ripley— hasta las ideas en torno a la adopción de tecnologías renovables defendidas por el ecólogo socialista Barry Commoner en su libro *Making Peace with the Planet* (1990), el movimiento solarpunk recoge conceptos asociacionistas, tecnológicos y anticapitalistas ya asentados dentro del pensamiento utópico estadounidense.

⁴ No obstante, se ha de resaltar que existe también una tendencia reciente en el movimiento solarpunk que se reconoce como decrecentista, tal y como expone Rupprecht (2022, 53) y que se verá más claramente representada en la obra de Perlstein.

⁵ Véase, por ejemplo, el proyecto de base catalana *Low-Tech Magazine*, página web que recibe su energía mediante paneles solares —por lo que solo está activa por el día y las primeras horas de la noche en España— y que incluye numerosos artículos que detallan el uso y creación de diversas tecnologías sostenibles: desde sistemas de calefacción medievales más eficientes (De Decker), hasta cómo crear páginas webs solares como la de la propia página (De Decker *et al.*).

⁶ Traducción del autor.

⁷ Traducción del autor.

⁸ En defensa de Szeman, se puede argumentar que este lo considera un concepto aún en desarrollo y sujeto a debate dentro del propio pensamiento progresista. En la introducción al número de *The South Atlantic Quarterly* aquí citado, él mismo reconoce que "este número especial de SAQ sobre 'Solaridad' pretende cuestionar las formas actuales en las que se comprende lo solar y los múltiples usos a los que se le está dando en un período de interregno energético" —traducción del autor— (2021, 3).

⁹ Véanse las publicaciones en blogs como *Solarpedia* (<https://www.solarpedia.info/solarpunk/>) o los artículos sobre solarpunk en *The Conversation* (Hamilton, 2017), *Architizer* (Hogue, 2022) y *ReadersDigest* (Inglis, 2023).

¹⁰ Traducción del autor.

¹¹ Otros medios, como *Vice* (Steinkopft-Frank, 2021) o *The European Conservative* (Perona Calvete, 2023), también se hicieron eco de este imaginario para hablar en términos generales de solarpunk. El caso *Dear Alice* es quizás el más multitudinario ejemplo de representación del imaginario solarpunk, hasta el punto de capitalizar decenas de artículos de divulgación online sobre el tema.

¹² Traducción del autor.

¹³ Véase, por ejemplo, el artículo “‘Solarpunk’ & the Pedagogical Value of Utopía”, de Isaijah Johnson (2020); “The Place Of Disability In A Solarpunk Future”, de Samantha Lincroft (2022), o “Solarpunk: Radical Hope”, de Alexandria Shaner (2022).

¹⁴ Traducción del autor.

¹⁵ En España esto se puede ver representado en las acciones de colectivos como Ecologistas en Acción o Extinction Rebellion. Este último, en particular, defiende la creación de asambleas ciudadanas que “buscan generar actividad vecinal y buscar soluciones de cercanía para afrontar la grave situación climática en los barrios” (Extinction Rebellion, 2023).

DIBUJOS SOLARES: LOS CABALLOS DE ESPINACAS

Sobre antotipias y afectividad ambiental

Carla Boserman Romero

*Investigadora postdoctoral Margarita Salas
Bellas Artes, Universidad Complutense / carlabos@ucm.es*

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94450>

Resumen

Este trabajo propone una reflexión, a partir de una experiencia de producción de dibujos solares, sobre prácticas de producción de imágenes mediante la técnica de la antotipia y de sus posibilidades a la hora de generar mayor afectividad ambiental, sensibilidad y empatía ecológica. Se trata de pensar posibilidades y compartir procesos donde la producción de imagen esté vinculada a alimentos y vegetales y se vea determinada por la climatología y sus tiempos, creando imágenes frágiles y efímeras que contribuyan a habitar preguntas del pensamiento crítico actual desde la práctica.

Palabras clave

Antotipia, afectividad ambiental, dibujos solares, experimentación material, imagen y performatividad, ecología.

Abstract

This work suggests to reflect on an experience of solar drawing production and on image production practices through the antitype technique and its possibilities when it comes to generating greater environmental affectivity, sensitivity and ecological empathy. It is about thinking on its possibilities and sharing some processes where image production is linked to food and vegetables, as well as determined by the weather and its timings, creating fragile and ephemeral images that contribute, through its practice, to dwell on questions of current critical thinking.

Keywords

Antitype, environmental affectivity, solar drawings, material experimentation, image and performativity, ecology.

1. Dibujos solares

Esta semana no va a hacer demasiado sol.
Tendré preparada la emulsión de espinacas y estaré atenta para imprimir lo que pueda, en los ratitos que no llueva.

Últimamente el clima es muy cambiante. Ahora el sol solo da de lleno hasta las once de la mañana en mi ventana. En mi imprenta solar de balcón. Tengo papel entintado preparado para cuando salga el sol. Así han sido la mayoría de los días durante el desarrollo del proyecto artístico que he llevado a cabo durante el curso 2022-2023 como becaria en la Real Academia de España en Roma. Un proyecto que vincula memoria, dibujo y territorio, en el que, como parte del proceso, decidí incorporar la antotipia como técnica de impresión y creación de imágenes no permanentes. Mientras escribo, oigo una tormenta por venir.

El término antotipia viene del griego *anthos* —flor— y *tipo* —impresión o marca—. Es una técnica de impresión por contacto que aprovecha la fotosensibilidad de algunas flores, vegetales y frutas. En mi caso, he probado con cúrcuma y remolacha, pero sobre todo he trabajado con espinacas —más adelante explicaré por qué me ha interesado en particular el verdor de esta emulsión—. La antotipia es un procedimiento cuyo descubrimiento se atribuye a Henri August Vogel en 1916, aunque fue John Herschel quien en 1840 publicó una gran investigación sobre estos procesos en la que además acuñó el término “fotografía”, ya que hasta el momento estas técnicas eran más conocidas como *sun drawings* —dibujos solares— (Fabri, 2012). Además de la antotipia, Herschel experimentó con el procedimiento fotográfico de la cianotipia, en el que se genera una copia en negativo de un original en un color azul Prusia. Sin embargo, sería el trabajo publicado por Anna Atkiss a partir de 1843 el que consolidaría la técnica a través de la experimentación con la botánica y la publicación del considerado primer libro de fotografía de la historia. Vemos pues como en los albores de la fotografía, lo vegetal fue crucial. No obstante, quisiera volver sobre la idea de los dibujos solares.

Dibujos solares, sí.

Si bien esta nomenclatura responde literalmente a la necesidad de sol para la creación de la imagen —aunque hoy en día podrían utilizarse luces ultravioletas artificiales—, si seguimos poniendo atención al clima podemos explorar cómo una práctica de dibujo e impresión solar te lleva a trabajar con la previsión meteorológica en la mano, en condiciones climáticas que escapan a tu control, a las que debes adaptar el proceso de producción. ¿Qué supone trabajar y producir imágenes bajo estas lógicas?

Tal y como cambia el tiempo, cambia la manera.

Aplicación de la emulsión de espinacas

Proceso de trabajo

Alféizar (proceso en contexto)

Jardín (proceso en contexto)

1.2. Imágenes efímeras en un hacer memoria

Actualmente se están recuperando muchos procesos fotográficos efímeros, entre ellos la antotipia —aunque no solo—, tanto en el contexto de las prácticas artísticas contemporáneas (Coassin, 2022), como a través de tutoriales que circulan por internet, generando comunidades de personas hacedoras que exploran estas técnicas. ¿Qué interés suscita crear imágenes que desaparecen con el tiempo? En gran medida la cuestión tiene que ver con el hecho de trabajar con procesos menos industriales, más sensibles al medio ambiente, pero también con repensar la inmediatez de la imagen y la durabilidad del objeto artístico. En todo caso, se trata de indagar acerca de cómo estas técnicas nos permiten habitar reflexiones del pensamiento crítico actual (Roncero, 2022).

Cuando me propuse explorar la antotipia como parte del proyecto¹ que desarrollé en Roma lo hice en primer lugar porque contaba con tiempo y espacio para la experimentación gracias a la beca. No siempre se pueden

abordar técnicas tan poco controlables en un proceso de producción artística. No siempre se da el tiempo.

Pero también lo hice porque me interesaba la idea del desvanecimiento y de lo efímero de las imágenes. Con el proyecto buscaba acercarme a monumentos ecuestres de la ciudad —Roma— y, por lo tanto, a la memoria social e histórica, con la intención de abrir conversaciones sobre lo que la Historia borra y los relatos que se desvanecen con ella. De este modo, trabajar con esta técnica me ofrecía un espacio para la metáfora plástica y visual, muy apropiado.

Dibujar un monumento efímero es dibujar también un espacio de conflicto. Las imágenes que se producen con la antotipia son frágiles y producen unas estéticas de la desaparición (Roncero, 2022) que pueden hablar también de la fragilidad de la memoria. Es decir, me interesó el hecho de que la antotipia produce imágenes inestables, temporales o efímeras, a veces desdibujadas. Cualidades y gestos que me permitían generar un diálogo con maneras de abordar la memoria social, que a su vez contrastaban y se oponían a la materialidad y a la intencionalidad de lo monumental.

Proceso de desvanecimiento 1

Proceso de desvanecimiento 2

Proceso de trabajo en contexto (Gianicolo)

Proceso de trabajo en contexto (Gianicolo)

1.3. La dimensión doméstica de la técnica

La antotipia es una técnica que permite trabajar con materiales con los que también se cocina, como por ejemplo la cúrcuma, la remolacha o las espinacas. Con el proyecto además buscaba crear conexiones entre algunas recetas y los monumentos ecuestres de la ciudad, generando así situaciones y espacios de encuentro en los que reunirse, comer y hablar de los monumentos y las memorias que construyen. Por tanto, esta característica de la antotipia también me parecía valiosa, ya que permitía habitar espacios y procesos implícitos en el propio proyecto, el cual proponía llevar al terreno de lo cotidiano conversaciones sobre la construcción de memoria social, creando vínculos a través de la cocina; caminado hacia una épica, en cualquier caso, de lo cotidiano. Después de algunas pruebas me interesé en particular por la emulsión de espinacas, porque lograba unos tonos verdes que se acercaban a los tonos oxidados del bronce de los monumentos sobre los que estaba trabajando. También por ser un ingrediente muy presente en la alimentación local.

1.4. Hacia una estética ambiental

Los vínculos y diálogos entre arte, naturaleza, ecología y territorio tienen largas genealogías. Sin embargo, me interesa prestar especial atención a las prácticas artísticas contemporáneas que buscan generar más empatía hacia los demás habitantes del planeta, así como despertar la sensibilidad necesaria para la construcción de un nuevo paradigma ecológico (Albelda y Sgaramella, 2015).

Durante el proceso de trabajo con las antotipias pensaba mucho en el trabajo de Paula Bruna. Artista, investigadora, ambientóloga y también colega que se ha ocupado de recoger y explorar prácticas artísticas contemporáneas que buscan dialogar con la ecología política y abrir espacios de imaginación ecosocial (Bruna, 2021).

También en propuestas como las que hace Duskin Drum², entre el arte, el activismo ecológico y la performatividad, que invita a cultivar sensibilidades ecológicas más allá del Antropoceno. Drum, por ejemplo, explica que mediante sus performances persigue modos de generar sensibilidad y aprensión hacia el cambio climático y otros conflictos medioambientales, modos más efectivos que la escritura o el discurso, que pasan por el cuerpo, por la experiencia estética y sensible del hacer. Un ejemplo de ello es el ejercicio en el que propone, a través de una serie de pasos, pintar pingüinos tristes no antropomorfizados con tinta negra (Drum, 2017), un texto performativo que camina hacia la sensibilidad ecosocial, que se ha activado en distintos lugares, espacios públicos y talleres.

Estas líneas de trabajo se plantean asumiendo que nos enfrentamos a un reto tan difícil —el del cambio de modelo ecosocial— que “todas las respuestas hacia un modelo más sostenible (aun sin llegar a ser sostenibles) son válidas” (Bruna y Viladomiu, 2018; 207).

Desde mi experiencia con la antotipia y los dibujos solares, me interesa abrir la conversación sobre qué procesos de creación de imágenes pueden acercarnos a la noción de “afectividad ambiental”, entendiéndola como un proceso de transformación afectiva colectiva: “La ética ambiental intenta abordar precisamente el problema ambiental desde los registros afectivos, la sensibilidad, los sentimientos, la experiencia sensitiva y estética a partir de lo que denominamos afectividad ambiental” (Giraldo y Toro, 2020: 13).

Es importante señalar la dimensión colectiva de estas formas de transformación afectiva, por ello, más allá de una práctica artística personal, me pareció importante compartir experiencias sobre cómo los dibujos solares permiten un hacer-pensar que contribuye a cultivar un vínculo y un afecto ambiental desde el dibujo, la impresión y la creación de imágenes. En este sentido me propuse desarrollar una serie de talleres en los que poner en juego estas cuestiones, con y a través de los que me gustaría seguir pensando en estos problemas.

El artista, diseñador y pensador Bruno Munari (2015) escribió todo un libro con instrucciones para dibujar un árbol, en el que se detiene en cada paso para así acercarnos a la esencia y a la complejidad que implica la representación de un árbol tipo. William Kentridge en sus *Seis lecciones de dibujo* (2019) propone un ensayo visual para reflexionar con la práctica del

dibujo, en el que fundamentalmente explora la diferencia significativa entre saber y reconocer. Explica, entre otras cosas, que no es lo mismo pedirle a alguien que dibuje un caballo con las patas levantadas, que pedirle que lo reconozca en una imagen, incluso en el trazo más sencillo. Es un texto muy valioso, porque piensa desde la experiencia del dibujo. Sin embargo, permanece pegado a un problema de representación: no es lo mismo reconocer en una imagen o trabajo artístico que hay un problema ecológico —representado—, que desarrollar un proceso de sentir-hacer que nos excede, que nos hace trabajar con otras temporalidades —como la antotipia y su dependencia de la climatología—, haciéndonos sensibles en los procesos de elaboración de la imagen.

Mi experiencia con la antotipia me ha acercado a las prácticas que caminan hacia la empatía y el afecto. Porque quizás se trata, como propone Mafe Moscoso recuperando a Vinciane Despret, “de desarrollar una empatía técnica que no se basa en compartir emociones, sino más bien en la creación de una comunidad de sensibilidad visual” (Moscoso, 2023).

Imagino una comunidad entonces donde poder hablar sobre dibujos performativos y efímeros, que pueden desvanecerse y que van más allá de la obra o la pieza como objeto o soporte artístico. Una comunidad que se sitúa más cerca de quienes cultivan la tierra y atienden al clima que de las lógicas de producción artísticas que suceden ajenas a estos ciclos³. Una comunidad que dibuja con plantas y con alimentos de proximidad, que no diferencia espacios de cocina y dibujo: ni sus olores, ni sus grumos, ni sus herramientas, saberes y tiempos.

Una comunidad que cultiva la paciencia y el tiempo no solo humano y que, sobre todo, se lleva las ideas a la cocina, que aprende con la técnica y la materialidad. Una comunidad que hace dibujos solares habita respuestas incompletas y es consciente de que: “es más sencillo enverdecer algo que ya existe que enfrentarse a la utopía que supone plantearse un nuevo sistema fuera del actual, sostenible y justo. Requiere de un esfuerzo de imaginación mayor” (Bruna y Viladomiu, 2018: 206-207).

Una comunidad que no renuncia a la utopía que está ahí, ahí afuera, más allá de los caballos de espinacas.

Proceso de trabajo sobre tela 1

Proceso de trabajo sobre tela 2

Proceso de trabajo sobre papel 1

Proceso de trabajo sobre papel 2

1.5. Unos apuntes sobre la práctica

Volvamos ahora a la práctica. Con la intención de darle contexto compartiré algunos apuntes sobre la misma: con la antotipia todo empieza en la cocina, más cerca del preparado de un batido y del fregado de utensilios que del taller de artista que una pueda imaginar. La emulsión de espinacas, en este caso, se prepara cortando en trocitos las hojas limpias y batiéndolas —en mi caso con una batidora eléctrica, también se puede usar un mortero—. Una vez obtenida la mezcla, se coloca en una media o malla dentro de un recipiente para que se filtre. No es imprescindible, pero añadir

unas gotitas de alcohol sanitario de unos 90° ayuda a que adquiera mejor textura. Se aprieta la media rellena con la mezcla y se extrae todo el jugo posible. Con esta emulsión o tinta se pintan las superficies de impresión —papel tipo acuarela o tela, cuanto mayor sea en su composición el porcentaje de algodón mejor—. Todo este proceso se debe hacer sin exponerse al sol directamente, pero se puede trabajar con luz natural. Una vez se tienen preparadas las superficies de impresión, se colocan sobre ellas las imágenes que se quieren revelar: puede hacerse con fotografías impresas en acetato, con cartulina negra o colocando sobre ellas cualquier elemento opaco. Entonces se cubre con un vidrio y se expone a la luz solar. El sol “se come” todo aquello que no está cubierto y queda expuesto. El color verde de la emulsión de las espinacas permanecerá bajo la silueta de los elementos opacos. El tiempo de exposición depende de la intensidad solar, puede bastar con media hora o necesitarse una mañana entera. Del mismo modo, variando el tiempo de exposición obtendremos unos tonos más o menos definidos. Una vez obtenida la imagen, si esta se vuelve a poner al sol directo, sigue desvaneciéndose. Hay algunos modos de fijar la imagen —por ejemplo, con carbonato de sodio—, pero a mí me ha interesado explorar su duración sin aditivos.

Los dibujos solares me han enseñado otras temporalidades, también a practicar el desapego de la imagen, pero sobre todo me han abierto un camino para seguir indagando en prácticas gráficas que generan formas de registro, que nos permiten explorar debates, tiempos y maneras. La previsión meteorológica dice que vienen tres días de lluvias y nubes, pero siempre a partir del mediodía.

Bibliografía

Albelda, J. y Sgaramella, C. “Arte, empatía y sostenibilidad. Capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte”, en *Ecozon European Journal of Literature Culture and Environment*, 6, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. DOI: [10.37536/ECOZONA.2015.6.2.662](https://doi.org/10.37536/ECOZONA.2015.6.2.662)

Atkiss, A. *Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions*, MET, 1843-53.

Bruna, P. y Viladomiu, A. “Arte y Sostenibilidad. Respuestas Artísticas ante el Colapso”, en *Investigación Arte Creación*, 6 (2), Barcelona, 2018, pp. 174–211. <https://doi.org/10.17583/brac.2018.3166>

Bruna, P. *Arte y ecología política. Un viaje desde el modelo antropocéntrico a las realidades de los no humanos*, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2022. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/175793>

Coassin, G. *Anto & Ciano Lab - antotipia e cianotipia*, Italia, Plurimedia Educational LAB, 2022.

Drum, D. "It is a Sad Penguin", en *Performance Research*, 22:2, 2017, pp. 27-30. DOI: [10.1080/13528165.2017.1315940](https://doi.org/10.1080/13528165.2017.1315940)

Fabbri, M. *Anthotypes: Explore the Darkroom in your Garden and Make Photographs Using Plants*, Alternative Photography, 2012.
<https://www.alternativephotography.com/>

Giraldo, O. y Toro, I. *Afectividad Ambiental. Sensibilidad, empatía, estéticas del habitar*, México, Colegio de la Frontera Sur, Universidad Veracruzana, 2020.

Kentridge, W. *Seis lecciones de dibujo*, Buenos Aires, El hilo de Ariadna, 2018.

Munari, B. *Dibujar un árbol*, Bilbao, Anti, 2015.

Moscoso M. "Animal-espacio-tiempo-una conversación", en *Laboratorio de antropología audiovisual experimental MUSAC*, mayo 2023.
<https://laav.es/animal-espacio-tiempo-una-conversacion-mafe-moscoso-r/>

Roncero, R. "Poética de la desaparición. Recuperación y desarrollo de técnicas alternativas de reproducción fotográfica de carácter no permanente", en Alsina, P. (coord.) *Artnodes*, n.º 30, "Posibles", UOC, 2022.
<https://www.raco.cat/index.php/Artnodes/article/download/n30-roncero/502083>

Notas

¹ Entre 2022 y 2023 desarrollé un proyecto con una beca en la Real Academia de España en Roma. El proyecto partió de un interés por desdibujar literal y conceptualmente algunos espacios públicos monumentales de la ciudad. Finalmente, se centró en algunos monumentos ecuestres, tras encontrar unas imágenes de una serie de brindis que tuvieron lugar en el interior del vientre del caballo del monumento ecuestre a Vittorio Emanuele II a principios del siglo XX. El proyecto se conformó con una autopublicación, la cual recogió distintas experiencias que vincularon monumentalidad y alimentación y abrió un proceso de experimentación gráfica y de creación de dibujos solares a partir del cual se escribe este texto.

² Para consultar trabajos y performances de D. Drum: <https://forestmongrel.undeveloping.info/>

³ Un ejemplo de ello es el proyecto Ecologías del lúpulo —@ecologiaslupulo—, una plataforma de investigación sobre la imagen del lúpulo, sus residuos y el registro de la memoria de sus culturas del cultivo. <https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/organizador/cultivar-culturas-ecologias-del-lupulo/>

PERIÓDICO, FICCIÓN ESPECULATIVA Y REALISMO ECOLÓGICO. LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 2052¹

Carlos Llonch-Molina

Universitat Politècnica de València / carllom5@upv.es

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94451>

Resumen

En este texto describimos el contexto, el proceso de creación y los contenidos del proyecto 2052. En esta intervención, las noticias de un hipotético futuro convivían con las páginas de un diario real. El escenario que planteaba presenta una sociedad resiliente que decide transformar radicalmente la manera en que se organiza para hacer frente al embate de la crisis ecológica y los conflictos sociales derivados de la misma.

Palabras clave

Periódico ficción, realismo ecológico, diseño ficción.

Abstract

In this text, we describe the context, the creation process and the contents of the 2052 project. In this intervention, the news of a hypothetical future coexisted with the pages of a real newspaper. The scenario proposed by this intervention presents a resilient society that decides to radically transform the way it organizes itself to face the onslaught of the ecological crisis and the social conflicts derived from it.

Keywords

Newspaper fiction, ecological realism, design fiction.

1. Introducción

El siglo XXI ha amanecido con una oleada de ficción utópica como reacción a un contexto de crisis agudo². Eso es, claro está, si entendemos lo utópico tal como lo haría Lyman Tower Sargent, como el fenómeno de “soñar socialmente”³ que incluye tanto los buenos como los malos sueños, las distopías y las eutopías. Si bien estas dos formas estarían motivadas por la insatisfacción con el presente y participan de debates contemporáneos, lo hacen con estrategias opuestas: mientras que unas movilizan el deseo para imaginar mejores sociedades que la de la persona que las crea —eutopías—, las otras apelan al miedo para imaginar peores —distopías—.

Entre esta profusión de visiones de futuro, predominan claramente aquellas que plantean escenarios de futuro sombríos, asfixiantes e incluso apocalípticos, especialmente en la producción audiovisual más *mainstream*⁴. Pese a la crítica que articulan estas obras, los peligros que plantean son varios, sobre todo si aceptamos que el relato es un artefacto generador de realidad social, para bien y para mal⁵. Como respuesta a esta hegemonía distópica, cada vez hay más voces que abogan por la necesidad de generar imágenes de futuros ilusionantes en la ficción⁶. El problema es que, en el contexto de crisis ecológica, los escenarios que plantea la prospectiva no son nada halagüeños y suponen un escollo delante del cual se hace difícil movilizar la imaginación. Ante esto, parece que el binomio eutopía-distopía se queda corto para describir las posibles ficciones que se puedan plantear en coherencia con esas coyunturas.

La superación de los niveles seguros en seis de los nueve importantes procesos necesarios para mantener las condiciones planetarias actuales nos sitúa ante una crisis ecológica sin precedentes⁷. Tal como reconoce el Panel Intergubernamental en Cambio Climático en su sexto informe, los siguientes años serán cruciales para mitigar los altos riesgos para ecosistemas y humanos derivados de las subidas de las temperaturas a escala global⁸. Son necesarios cambios profundos en la estructura socioeconómica de nuestras sociedades si se quieren reducir las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero drásticamente, teniendo en cuenta la relación directa entre el crecimiento económico y el aumento de dichas emisiones.

La apremiante tarea de buscar otras maneras de organizar nuestras sociedades de una forma sostenible a largo plazo puede nutrirse de los imaginarios de ficción, pero el contexto de urgencia obliga a acotar la imaginación en consecuencia con escenarios de futuro plausible. Ante esta encrucijada, resulta inspirador el trabajo del sociólogo y activista José Luis Fernández Casadevante, quien impele a considerar lo que denomina “realismo ecológico”⁹ a la hora de generar ficciones de futuros deseables en el contexto de la crisis ecológica. Su idea es que es posible y necesario generar imágenes y relatos a partir del deseo por una sociedad justa social y ecológicamente, siempre y cuando se haga en el espacio dibujado entre el suelo social y el techo ambiental dibujado por los límites biofísicos de nuestro mundo¹⁰.

Por suerte, últimamente han surgido algunos textos que reflejan esta perspectiva y batallan contra la hegemonía de las distopías desde una perspectiva marcadamente ecosocial, tanto desde la ficción novelada como desde el ensayo¹¹. Sin embargo, el medio escrito tiene un público limitado, por lo que aún carecemos de obras capaces de llegar a un espectro más

generalista, quizás en forma de serie o película. Mientras esto sucede, pensamos que un formato como el que proponemos puede ser útil a la hora de trasladar esta clase de imaginarios a un público más amplio.

2. El periódico ficción

El periódico ha mantenido su estatus de dispositivo informativo pese al advenimiento de internet y la reducción extrema de la prensa impresa. De alguna manera se siguen asociando sorprendentemente sus características semióticas y su estructura como soporte de los hechos periodísticos a la veracidad. Debido a esa asociación, ha sido un formato recurrentemente explotado con fines críticos y satíricos, ya sea desde el activismo político o desde el ámbito artístico, mediante la tergiversación y el uso creativo de sus elementos.

Por lo que respecta al proyecto que aquí venimos a describir, de todos estos posibles usos alternativos, se destacaría como soporte para ejercicios de lo que se denomina diseño ficción, una mezcla de hechos reales, diseño y ficción especulativa¹² en la que se combinan la narración de historias con la elaboración material de objetos. En estos trabajos se explora la tensión que surge en el espectador al experimentar con sus sentidos una construcción de la imaginación, en nuestro caso, un diario. Dos antecedentes que utilizan esta estrategia han sido importantes para este proyecto y pueden ayudar a entender el alcance de esta práctica.

Por un lado, el *Trunton Gazzete*¹³, del colectivo Time's up, grupo austríaco que utiliza el diseño de instalaciones y procesos colectivos como herramientas de prospectiva de futuros. Este semanario ficticio forma parte de la instalación *Turnton Docklands 2047* que realizaron en 2017 en el Lentos Art Museum de Linz, Austria. El periódico es parte de un ejercicio de lo que ellas denominan narrativas físicas, una herramienta inmersiva para plantear escenarios especulativos. En el caso de esta instalación, se ficcionaba con mucho detalle una población costera del norte de Europa del año 2047.

Time's Up presenta un escenario nada acogedor. A la contaminación extrema y el colapso de los ecosistemas oceánicos que rodean la población se le suman los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez la asolan con más frecuencia. Ante la dificultad ambiental, la sociedad responde con cambios sociopolíticos drásticos y da la espalda a las lógicas de la competencia para adoptar las de la cooperación. Los principios de su organización son la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la justicia distributiva. La economía es puesta al servicio del bien colectivo y el libre comercio es intervenido.

Lo más interesante del *Trunton Gazzete* es que sus páginas están repletas de datos acerca del escenario que Time's Up plantea, pero en ningún momento se nos presenta descriptivamente. Tal como ocurre en los periódicos reales, la información se presenta en bloques inconexos, secciones no necesariamente relacionadas entre ellas y que abordan temáticas dispares. Esta manera de plantear la ficción exige a la persona que lee una actitud menos pasiva, puesto que debe rellenar con su imaginación los huecos para entender cómo es el mundo en el que este diario se distribuye.

El hecho de tratarse de un material impreso y, además, de presentarse en un contexto instalativo, le aporta una vivencia a través de los sentidos que seguramente modifica el cómo se perciben los contenidos. Por así decirlo, parece que la fisicidad del objeto hace menos ficticia la ficción.

Otro caso que ilustra las potencialidades del formato es el de una serie de portadas ficticias del periódico mostoleño *Voces de Pradillo*, enmarcadas en el proyecto colectivo *Será una vez Móstoles 2030*¹⁴. Este fue impulsado por el Instituto de Transición Rompe el Círculo con la finalidad de activar un imaginario de futuro utópico decrecentista para la ciudad madrileña en el que convivieran una reducción drástica del volumen de consumo de energía y materiales con la vida buena de las personas.

Las portadas de las que hablamos ilustran el hipotético periodo de transición entre 2016 y el año 2030 y está emparejado con una línea temporal realizada en el mismo proyecto a partir de un ejercicio de *backasting*. Esta técnica consiste en tomar un escenario futuro concreto y, desde este, imaginar retrospectivamente los eventos necesarios para llegar a él. En el caso de *Será una vez Móstoles 2030*, este ejercicio de imaginación describe los hitos de las luchas populares y los cambios sociopolíticos que fueron necesarios para llegar al 2030 que en las otras acciones del proyecto se había ido describiendo¹⁵.

Lo más enriquecedor de estas portadas es que se centran en el proceso de cómo se ha llegado a ese escenario de futuro deseable, algo que tiende a quedar poco claro cuando se presentan eutopías y que, sin embargo, puede ser inspirador a la hora de abordar estrategias más allá de la ficción. Además, todo ello se hace de manera muy situada, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de la ciudad de Móstoles y relacionando los cambios en lo local con lo global.

Ambos ejemplos, pese a venir de contextos diferentes —uno desde el ámbito artístico, el otro más desde los movimientos sociales—, ilustran bien las potencialidades discursivas del periódico ficción. Ante la imposibilidad de representar la totalidad social que han de enfrentar las ficciones

especulativas¹⁶, el formato noticia permite una representación fragmentada de la sociedad sin perder verosimilitud y sin caer en posibles excesos descriptivos, dado que al dar la información se da por sentado que la persona que lee comparte un contexto cultural concreto y, por lo tanto, hay muchos elementos que no se entran a concretar.

Además, la convivencia de texto e imagen y la jerarquía de información entre titulares y contenido es también un fuerte de estas ficciones, no solamente por una cuestión de accesibilidad, sino porque permite la posibilidad de que se den diferentes niveles de lectura no lineal, un recurso que también puede ser interesante en el plano creativo.

3. Proyecto 2052

Hemos dibujado ya las coordenadas que son el punto de partida del proyecto que se va a describir. Por un lado, el realismo ecológico como brújula que articula los contenidos y, por otro, el formato de periódico ficción.

Entre los meses de octubre y diciembre del pasado 2022 aparecieron en las páginas del suplemento mensual *Dis* del diario *Segre* de Lleida noticias de un hipotético futuro en el que la sociedad está transitando hacia formas de organizarse más resilientes. Estas noticias convivían con los contenidos habituales de dicho suplemento. Se trataba de un proyecto artístico que realicé auspiciado por el Centre d'Art La Panera y bajo la curaduría de Roc Domingo con la idea de difundir a un público amplio el imaginario de un mundo que decide reformularse y superar la era del crecimiento económico perpetuo. Explicado con el cono de los futuros¹⁷ (Fig. 1), el escenario presentado se localizaría en el espectro entre lo posible, lo plausible y lo probable, teniendo en cuenta la perspectiva del anteriormente mencionado realismo ecológico.

Para articular nuestro diario del futuro generamos una matriz de fuentes desde las que se tomaron los elementos para configurar los contenidos de las noticias y la construcción del escenario de fondo. Para empezar, un grupo de ideas y propuestas inspiradas en la lectura de algunas obras provenientes de la tradición literaria, de lo que algunos autores han llamado utopías ecológicas¹⁸.

Tomamos, por ejemplo, la idea del comedor comunitario (Fig. 2), elemento que aparece a lo largo de dicha tradición, desde *Noticias de Ninguna Parte*, de William Morris¹⁹, hasta *Marte rojo*, de Kim Stanley Robinson²⁰.

Por otra parte, planteamos una selección de noticias extraídas de los diarios de los últimos meses. Estas recogen diferentes preocupaciones que se dan en las comarcas de Lleida, pero también conflictos sobre el territorio que atraviesan actualmente Catalunya, como el que se da alrededor del despliegue de líneas de Muy Alta Tensión —MAT— o el que se dio a raíz de la ampliación del aeropuerto del Prat (Fig. 3).

También tuvimos en cuenta una serie de experimentos sociales y económicos que operan en la actualidad a una escala relativamente pequeña con la finalidad de extrapolarlos como prácticas asentadas. En un número aparece publicidad institucional de la red de cosatecas, como si las bibliotecas de cosas fueran ya algo de uso extendido (Fig. 4).

Partiendo de esta información empezamos con el escenario de fondo —la construcción de ese mundo—, teniendo en cuenta algunos de los ejes temáticos de las utopías ecológicas²¹: la centralidad de la buena vida de las personas mediante conceptos de felicidad radicalmente diferentes, la descripción de formas de vida más sencillas y de suficiencia, nuevas formas de trabajo, la idea de biorregión, economías que buscan el equilibrio de los sistemas ecológicos, la difusión de la agricultura orgánica y el aprovechamiento de los recursos de manera sostenible entre otros. Se pensó también en una sucinta línea temporal que explicase el recorrido de sucesos y luchas sociales que habían desembocado en el escenario que se planteaba.

El escenario es el de una sociedad con una alta sensibilidad ecológica que ha decidido hacer decrecer el volumen de su economía y que utiliza estratégicamente el remanente de energía de origen fósil para transformar sus infraestructuras energéticas. La electricidad se produce y consume localmente, pero se tiende a utilizar la fuerza de los elementos de manera directa, ya sea para mover transportes a vela o para hacer funcionar pequeños talleres e industrias con árboles de transmisión hidráulica. Pese a estos avances, la principal fuerza disponible sigue siendo la tracción humana, por lo que todas las personas necesitan cumplir cupos de trabajo para los comunes en sectores estratégicos para la supervivencia.

Sobre esa base se construyeron las noticias. Se tuvo en cuenta, además, que las temáticas se adecuaran a las secciones del diario real y también que hubiera un equilibrio en la representación de las diferentes partes del territorio —no solamente de la capital—. A continuación, se produjeron las imágenes que las ilustraban mediante técnicas de collage y retoque digital. La mayoría de las fotografías originales proceden de los bancos de fotografías de *Segre*, aunque también había algunas tomas propias y otras generadas por inteligencia artificial. Por último, se procedió a la

maquetación, proceso en el que se involucraron las diseñadoras del propio periódico.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Este conjunto de texto e imágenes se publicó conviviendo junto a los otros elementos del diario real, en las páginas centrales del suplemento cultural, durante tres meses consecutivos. La intervención iba acompañada por una descripción del proyecto y se diferenciaba por el uso del color en el cuerpo del texto.

La línea temática de cada uno de los números varió ligeramente pese a que se planteó que la lectura de todos en conjunto tuviese también un sentido unitario. En el primer número se intentó plantear un escenario general, por lo que se abrió con la modificación de una vista icónica para la gente de la ciudad, convirtiendo el parque de la canalización del río Segre en huertos aptos para el cultivo (Fig. 5).

En el segundo me centré en los posibles conflictos que podría haber en esa sociedad como, por ejemplo, el de los productores agrícolas protestando por una ampliación de los plazos para abandonar el diésel en las zonas rurales (Fig. 6) o las acciones animalistas en los corrales urbanos (Fig. 7).

En el tercer número destaca la descripción de una cultura también en transición que abandona las lógicas del consumismo, dado que el número salió en plena campaña de Navidad. Se plantean alternativas a la decoración con luces de las calles, pero también la conversión temporal de los museos en descansódromos²² o la existencia de concursos de mimesis de ornitología que causan furor (Fig. 8).

4. Conclusiones

En el contexto actual se está intentando responder a la hegemonía de las imágenes distópicas acerca del futuro con otras de carácter esperanzador que a la vez tengan en cuenta la convivencia con las consecuencias de la crisis ecológica. En estas propuestas, el binomio distopía-eutopía tiende a sintetizarse y matizarse, como sucede en el caso del realismo ecológico.

Como suplemento a estas producciones literarias, pensamos que el formato periódico ficción posee ciertas potencialidades narrativas, como la jerarquía de información, la convivencia de texto e imágenes, la construcción fragmentada del mundo o la recepción sensorial del objeto físico. Hemos tratado de ejemplificar estas características con dos casos de estudio.

El proyecto 2052, publicado entre las páginas del diario Segre a finales de 2022, plantea un escenario futuro en el territorio de Lleida en el que la sociedad ha decidido hacer cambios radicales en la manera en que se

Figura 6

Figura 7

CULTURA

Obre el Descansòdrom de la sala de les columnes de la Panera

La sala de les columnes del Centre d'Art es transforma, com cada any, en Descansòdrom Comunal i s'incia a l'oferta d'equipaments per al descans de la ciutat de Lleida. Com ve sent habitual durant els mesos de més fred i de més calor de l'any, l'espai deixarà la seva programació habitual per tal de convertir-se en refugi per a totes aquelles veïnes i veïns que així ho desitgin. La sala romandrà oberta les 24 hores del dia i comptarà amb calefacció i accés a LocalNet. S'hi podrà mandrejar comodament gràcies a l'emmoquetat, els coixins, els sofàs i les hamacaques que si han instal·lat. Com a novetat, les vesprades de Divendres a Diumenge eslaran ambientades per les sessions en directe de diferents músies 4al de tol el territori, començant aquesta setmana amb les actuacions dels col·lectius Bogdanov i Elremov.

De forma paral·lela, el programa de Residències Interspecie i per la Biodiversitat del centre d'art es prepara per a rebre més visites a mesura que les temperatures descendeixen. Els cinc artistes residents es preparen per a un hivern de molta feina que es preveu de gran afluència. "Esperem uns mesos especialment conrotreguts, sobretot per espècies vingudes del nord del continent. Gràcies a les donacions de les cooperatives tenim un romanent de gra, fruit sec i piasso per ajudar als nostres parvuts a passar el mal tràngol i els canvis sobtats de temperatura" ens diu l'Alisa Güllörres, una de les artistes residents al Refugi.

Imatge del Descansòdrom durant l'hivern passat. Enguany s'inclouran més hamacaques i coixins.

Una cantora vocal pujada al podi de pròtema ornitològica.

Gran afluència a l'Open de mimesi ornitològica de Tremp

Els xiulets han tornat a omplir aquest cap de setmana els boscos del Pallars. Les millors cantores de les biorregions ibèriques s'apleguen a la cita de mimesi ornitològica més important de l'any i la darrera cita abans de les trobades mediterrànies del mes de març.

Seguidors vinguts de tot arreu podran escoltar el mestratge de les millors comunicacions vocals i no vocals. L'organització recomana apropar-se directament al punt d'informació situat a Tremp per tal d'evitar les massificacions al bosc que podrien alterar el silenci i el normal desenvolupament de la comunicació. ■

Figura 8

organiza política y económicamente, planteando esas nuevas estructuras en base a la justicia social pero también a la ecológica. En este escrito se ha dado una descripción general, pero invitamos a la lectura de la intervención al completo para una mejor recepción del proyecto²³.

Bibliografía

Albelda, J. y Rodríguez Mattalía, L. "Evolution of Dystopian Models in Contemporary Film Narratives. An Ecosocial Perspective", en *Avanca - Cinema*, n.º 1, 2021, pp. 929-937.

Bleecker, J. *Design Fiction. A short Essay on Design, Science, Fact and Fiction*, Near Future Laboratory, 2009.

De Geus, M. *Ecological Utopias: Envisioning the Sustainable Society*, Utrecht, International Books, 1999.

Domingo, R. y Llonch, C. "Dis amb Carles Llonch. Entrevista a José Luis Fernández Casadevante", en *Fona*, mayo de 2023, <https://tinyurl.com/449r6vkh>

Fernández Casadevante, J. L. "Ante la crisis ecosocial, ¿menos cuentas y más cuentos?", en *Contexto*, 6 febrero 2023, <https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/41960/Kois-economia-solidaria-crisis-ecosocial-narrativas-para-el-cambio.htm>

Garforth, L. *Green Utopias: Environmental Hope Before and After Nature*, Cambridge, Polity Press, 2017.

IPCC. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Génova, IPCC, 2023, pp. 35-115.

Jameson, F. *Arqueologías del futuro: el deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción*, Madrid, Akal, 2009, p.16.

Martorell, F. *Contra la distopía. La cara B de un genero de masas*, Valencia, La Caja Books, 2021.

Morris, W. *Noticias de ninguna parte*, Barcelona, Minotauro, 2004.

Neusüss, A. "Dificultades de una sociología del pensamiento utópico", en Neusüss, A. (ed.). *Utopía*, Barcelona, Barral, 1971, pp. 9-82.

Raworth, K. *Economía rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI*, Barcelona, Paidós, 2018.

Richardson, K. et al. "Earth Beyond Six of Nine Planetary Boundaries", en *Science Advances*, vol. 9, n.º 37, 2023,

<https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458>

Robinson, K. S. *Marte rojo*, Barcelona, Minotauro, 2001.

Santiago Muiño, E. "Será una vez Móstoles 2030: una prefiguración utópica de la transición ecosocial", en Albelda, J., Parreño, J. M. y Marrero, J.M. (eds.).

Humanidades ambientales: pensamiento, arte y relatos para el siglo de la gran prueba, Madrid, Ediciones de la Catarata, 2018, pp-201-217.

Sargent, L. T. "The Three Faces of Utopianism", en *Utopian Studies*, vol. 5, n.º 1, 1994, pp. 1-37.

Time's Up y FoAM. *Physical and Alternate Reality Narratives (PARN)*, Linz, Time's Up, 2013.

Voros, J. "The Futures Cone, Use and History", en *The Voroscope*, 2017,

<https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/>

Notas

¹ Este artículo se ha desarrollado gracias al Programa de Ayudas de Investigación y Desarrollo (PAID-01-20) de la Universitat Politècnica de València. Esta propuesta es fruto del proyecto Humanidades Ecológicas y Transiciones Ecosociales: Propuestas Éticas, Estéticas y Pedagógicas para el Antropoceno (PID2019-107757RB-I00. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

² Neusüss, A. "Dificultades de una sociología del pensamiento utópico", en Neusüss, A. (ed.). *Utopía*, Barcelona, Barral, 1971, p. 50.

³ Sargent, L. T. "The Three Faces of Utopianism", en *Utopian Studies*, vol. 5, n.º 1, 1994, p.4.

⁴ Albelda, J. y Rodríguez Mattalía, L. "Evolution of Dystopian Models in Contemporary Film Narratives. An Ecosocial Perspective", en *Avanca - Cinema*, n.º 1, 2021, pp. 929-937.

⁵ Francisco Martorell analiza estos peligros en su reciente ensayo: Martorell, F. *Contra la distopía. La cara B de un genero de masas*, Valencia, La Caja Books, 2021.

⁶ Sirvan como muestra en el Estado español el Primer premio Pragma de relatos de ciencia ficción utópica, recientemente promovido por la Fundación Asimov (2019), o el éxito editorial de ensayos como *Soñar de otro modo* (2019), de Francisco Martorell, y *Utopía no es una isla* (2020), de Layla Martínez.

⁷ Richardson, K. et al., "Earth Beyond Six of Nine Planetary Boundaries", en *Science Advances*, vol. 9, n.º 37, 2023.

⁸ IPCC. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Génova, IPCC, 2023, pp. 35-115.

⁹ Domingo, R. y Llonch, C. "Dis amb Carles Llonch. Entrevista a José Luis Fernández Casadevante", en *Fona* [podcast], mayo de 2023, <https://tinyurl.com/449r6vkh>

¹⁰ Este lapso se ilustra a partir de la idea de "economía rosquilla" de Kate Raworth: Raworth, K. *Economía rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI*, Barcelona, Paidós, 2018.

¹¹ Por citar solo algunos ejemplos recientes en el Estado español, encontramos las novelas *Lugar seguro* (2022), de Isaac Rosa; *Tot era massa frágil* (2022), de Rubén Padilla; el número 44 (2022) de la revista *Soberanía Alimentaria*; la newsletter *La vida que vendrá* (2023), de Contra el diluvio (<https://lavidaquevendra.substack.com/>), o la reciente convocatoria del Primer certamen de relatos ecotópicos (2023), promovido por la organización Ecologistas en Acción.

¹² El de ficción especulativa es un término propuesto por diversos comentaristas como alternativa para el de ciencia ficción, dado lo encorsetado que puede resultar el término para describir muchos de los contenidos del género hoy en día, no necesariamente centrados en la especulación científica.

¹³ El periódico completo se puede consultar en: <https://timesup.org/publications/turnton-gazette-no-36>

¹⁴ Santiago Muiño, E. "Será una vez Móstoles 2030: una prefiguración utópica de la transición ecosocial", en Albelda, J., Parreño, J. M. y Marrero, J. M. (eds.). *Humanidades ambientales: pensamiento, arte y relatos para el siglo de la gran prueba*, Madrid, Ediciones de la Catarata, 2018, pp-201-217.

¹⁵ Para más información sobre el resto de acciones del proyecto ver: <https://enfantsperdidos.com/2018/10/22/sera-una-vez-mostoles-2030/?blogsub=confirming#subscribe-blog>

¹⁶ Jameson, F. *Arqueologías del futuro: el deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción*, Madrid, Akal, 2009.

¹⁷ Voros, J. "The Futures Cone, Use and History", en *The Voroscope* (web), 2017, <https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/>

¹⁸ De Geus, M. *Ecological Utopias: Envisioning the Sustainable Society*, Utrecht, International Books, 1999.

¹⁹ Morris, W. *Noticias de ninguna parte*, Barcelona, Minotauro, 2004.

²⁰ Robinson, K. S. *Marte rojo*, Barcelona, Minotauro, 2001.

²¹ Muchas de ellas sugeridas por Marius De Geus, *op. cit.*

²² Esta idea está tomada directamente del hamacódromo que se creó en Móstoles a raíz de *Será una vez Móstoles 2030*: <https://edicion.ca2m.org/actividades/el-hamacodromo>

²³ En el siguiente enlace se encuentran las publicaciones completas: https://carlesllonch.net/2052_cast

LA ROYA, THE DREAM: HETEROTOPIA AND POTENTIALITIES OF A STORM

Daina Pupkevičiūtė

University of Tartu / daina.pupkeviciute@ut.ee

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94452>

Resumen

En este texto abordo las relaciones entre humanos, lugares y plantas en un valle de los Alpes franceses antes y después de un evento climático desastroso. En tres movimientos observo las transformaciones espaciales y temporales, las reverberaciones y la forma en que emergen y toman forma nuevos entrelazamientos. Analizo los procesos de creación, deshacer y co-constitución de *locus*, sitio, que defino como heterotópico, para ver qué potencialidad, si es que hay alguna, podrían tener las consecuencias del desastre climático.

Palabras clave

Heterotopía, contraespacio, ruralidad, entrelazamiento, más que humano, desastre.

Abstract

In this text I address relationships between humans, places, and plants in a valley of the French Alps before and following a disastrous climate event. In three movements I look at spatial and temporal transformations, reverberations, and the way new entanglements emerge and take shape. I investigate processes of making, unmaking, and co-constitution of *locus* (site), which I define as heterotopian, in order to see what – if any – potentiality the climate disaster might hold.

Keywords

heterotopia, counter space, rurality, entanglement, more-than-human, disaster.

1. Introduction

The Persian word *roya* translates as “dream”, I was told by a friend. The river Roya lends its name to a valley – the valley of dreams – in the Maritime Alps of France, near the border with Italy and less than a one-hour drive from the Mediterranean Sea. It was hit by Storm Alex on 2 October 2020, an unprecedented¹ extratropical cyclone whose deluge of rainwater caused multiple mudslides. On the way down the valley were steep slopes, watery mud, accumulated gravel, boulders, trees, built infrastructure,

human housing, cars, as well as human and non-human bodies. The *dream* for a time turned into a nightmare, some of the participants of this research reflected. The storm, as disasters tend to do, uncovered a variety of frictions that had existed in the place for a long time beforehand².

I first came to Roya in 2010, on a train that connects areas north and south of the river with the Italian regions of Piedmont and Liguria. Pristine is the word I would have used then to describe it. Terraces climbing the mountains covered in a golden afternoon light seemed otherworldly. It remained imprinted in my memory in such a way that I felt urged to return after I learnt about the storm. This valley was the site of my ethnographic research from the end June 2021 to mid-May 2022. The disaster and the relationships that emerged in the place in its wake were my entry points to approaching the entanglements that emerged between humans and nonhumans there. What became evident was how those dwelling in the valley live in a multitude of places even though it might seem like they are one and the same. Rather, there are various places that interconnect, spill over, and overlap. More than anything I wanted to convey the potential of imagining – or dreaming – various ways of dwelling in this or any other place, within and outside the context of climate disaster, in forms that would embrace togetherness, multitudes, and frictions.

In the text that follows I approached these places as heterotopias. Foucault defines “heterotopia” as a real place (in contrast to “utopia” which is a no-place), but one that is “outside of all places” in the way in which contests other spaces in a real and mythical way (Foucault and Miskowiec, 1986:24; Vidler, Foucault, and Johnston, 2014). Foucauldian heterotopia is a place where incompatible things are juxtaposed. It is a site of heterochrony, where different times overlap and coexist (examples would include the time of dissolution and eternity in cemeteries and the fleeting time of festivals), among others. Heterotopia requires a permission to enter. In relation to all that remains outside, heterotopia’s function is to create a different arrangement of space that would contrast with all that remains outside of it. In Roya, various arrangements are co-constituted along the lines of tensions both within and outside the heterotopias I will define here, which are only a few of the many that exist. In addition, contemplating these heterotopias connects with the concept of the pluriverse (Kothari et al., 2019; Mignolo, 2018), a world where many worlds coexist in dialogues and polylogues that happen well beyond the human as potentialities of a more attuned dwelling.

2. Heterotopia of frictions: hippies and indigenous

“It was like the dance of Tibetan singing bowls”³, Amélie told me when I asked about the night of Storm Alex, adding that the cyclone was a rather

meditative or trance-inducing experience. No, she had no fear, it was wondrous, she said. Amélie did not remember any wind, it was just rain and boulders rolling from steep slopes across the river from her home. When she opened the door the next morning, she was “struck by the absolute silence”. Everyone, from birds to “elemental beings”⁴, was silent. Amélie believes that it was the sign of Mother Nature trying to “tell us, humans, that we have to do something.”

Some people I met referred to Amélie as a witch. She works with earth magic in the sense that she cultivates and collects healing plants and produces balms, teas, salves, and oils with them. She also makes delicious jams from the fruits she grows in her garden. Recently she has moved from living two hours by foot from the nearest village to living relatively close to the main road of the valley, so that she can move around and sell her products in the local markets. Forty years ago, Amélie left Paris, where she was an engaged activist, to settle in the valley of Roya so that she could raise her children “between earth and sky”, as she defined it. She arrived to find Roya emptied – after yet another wave of rural exodus (Médail & Diadema, 2006:628) – with a lot of agricultural practices on high-altitude slopes abandoned. Hence the space lent itself to new dwellings.

The mountainous landscape of Roya has been highly anthropized over the centuries of human activities since around 5000 BC, the neolithic period (Delhon, 2022). Its inhabitants developed a system of landscaping terraces that allowed them to expand the volume of arable land fit for the cultivation of food. But this also meant that mountain slopes were exploited up to altitudes of 1900 metres above sea level or higher (Gabouriaut, 1984; Cossa, 1980 in Médail & Diadema, 2006:628), impacting non-domesticated plant life. The gradual abandonment of terrace agriculture during the 20th century led to bush and forest taking over the terraces. This abandonment resulted in the inhabitants of this rural valley moving mostly to the coast of the French Riviera, in various waves connected to the two world wars, the change of the national border⁵ and the rapid growth of industries in urban territories since the *Trente Glorieuses*⁶. Social transformation led to environmental changes, and the abandonment allowed the land to rewild itself. I can see how a lush green valley full of abandoned human-built structures – some of them inaccessible except by foot – could have lent itself well for the cultivation of dreams and hopes of alternative life-worlds.

Amélie was just one of many people that came to the valley in the seventies and early eighties in pursuit of a place to live differently. They were part of the first neo-rural wave in France that followed the general strike of May 1968. This wave was comprised of people from various cities of France and Germany, who followed an ecotopian and anti-capitalist vision that explored the possibilities of living in complete self-sufficiency⁷. As Frank, a former

shepherd and now gardener, explained, they tried to live following the principles of autarchy, raising animals, growing gardens, leading a communal life. Frank and Sara, a peasant couple who work and live in the north of the valley, said that newcomers did not receive a warm welcome to the valley. On the contrary – the mayor of one village threatened to exterminate the “hippie community” with a flamethrower and sent police to evict a group of around a dozen people who were living in abandoned military buildings and promised to break everything those “hippie villains” had built. However, this not only failed to discourage them, but had an opposite effect: Frank, who was part of this original group, recalled how the “hippies” dispersed, bought abandoned farms, and raised animals, shepherding them in the mountains. Years later, their children followed suit – some have taken over small-scale farming activities, one group established a local timber collective, while others have taken to the mountains as guides, shepherds, or lodge supervisors. All these people are integral to the core of the agricultural community of the valley of Roya, engaging in ecological and sustainable practices. They are still dubbed “neo-rurals”⁸, with forty years not being time enough to be considered as local, especially from the point of view of those that have six generations of relatives buried in cemeteries, as one of the valley’s locals explained. These “hippies” were seen as out of place in this border valley and in a way they still are. In our interview, Sara referred to the descendants of generations who have lived in the valley as “the indigenous”, who hold most of the bureaucratic positions in local municipalities and continue to uphold the rift between locals and newcomers via controls and restrictions⁹.

However, Sara and Frank laughed, telling of how the neo-rural community continues to proliferate and how it is the children of their children who have filled up the valley’s schools in recent years. It is important to note that this line of tension is not as clearly drawn and distinct as that of “newcomers” *versus* “indigenous”. Some newcomers, especially those that took up shepherding practices, learnt from earlier generation of shepherds of the valley, forming an alternative node of relationalities to those with the villagers. It was a node tethered to earth practices: to all that required manual labour, soil, and learning a language of the plants, non-human animals, and abiotic vectors – water, rock, and so on – of the place¹⁰. It resulted, I would say, in a heterochronic dwelling – one of overlapping time, to use the term proposed by Foucault. There was and still is a pursuit of being within the historical time that is performed by reproducing what are perceived as traditional practices and less-mechanized approaches to working the land. However, historical time overlaps with the time of the myth – one made of legends and myths told by generation after generation of shepherds, constantly renewed by new encounters with non-human animals as well as with things and beings that are other than animals, plants, or mountains. Historical and mythical time overlaps with what some

of the participants of this research define as “natural time”, meaning seasonality. Inevitably, there is also the layer of nowness, as defined by the regimes of productivity and accountability to the state that provides support for shepherds and other farmers, and that requires accountability in order for that support to be given.

What Sara, Frank, Amélie, and other members of this neo-rural community of farmers and shepherds have in common is their seeing the valley as a place apart. Their valley is outside of the world, yet still part of it. In much the same way as they cultivate grain, cabbages, or sheep – opportunities for themselves and their friends to earn their living – they cultivate tight-knit relationships. These relationships gravitate around communal work practices that serve as important occasions for making kin and (re)defining who is part of the community. These relationships are nurtured through the times of festivity: festivals, parties, gatherings, time spent together in the marketplace. They are also fortified by a common understanding that their choice of living and working in the way they do is political, as well as their engagement in border activism – yet another political¹¹, even radical (Halfacree 2007:131, see also Halfacree, 2022), dimension of their lifestyle. Many of those that are identified as neo-rurals in the valley have shared their personal stories in connection to people on the move¹². Neo-rurals extend the care with which they tend their gardens, orchards, and nonhuman animals towards people that try to cross into the territory of France, only to find themselves stuck in this *cul-de-sac* of a valley. Providing shelter, food, and a promise of a different life is part of the peasant community’s effort in maintaining the heterotopia of Roya. Those that gravitate around border activism act as gatekeepers who seek to keep the heterotopia open for those that might seek it. We are brought back to what Foucault defines as the “most essential” of all attributes of heterotopia: it is a space which “by creating an illusion [...] denounces the rest of reality as an illusion” (Vider, Foucault, Johnston, 2014:22). The reality of the neo-rural community of Roya as an aspiration for the interconnectedness of bodies, minds, values, and practices, counters that different reality of border regimes and other impositions of the state. Aware that they are living in a fleeting and ever-changing construct of a place, the peasants, farmers, and shepherds I met are balancing life on fragile terrain – in terms of the ground beneath their feet given the ever-more sensed impacts of the climate crisis, as well as in terms of the world they co-create and the worlds they envision to live in.

3. Heterotopia of entanglement and attunement

Once Storm Alex subsided, every place along the river traversing the valley had been changed. Inhabitants living in the heart of the village of Breil sur Roya without riverside-facing windows had not seen the peak the water had

reached during the night of the storm. They were shocked to find the main square buried under more than two metres of mud, cars piled haphazardly on top of each other. One of the villagers with a terrace facing the square told me how, during the night, he would periodically calm his upstairs neighbour who had limited mobility, assuring her that the water was still quite far away. Meanwhile he was watching the cars, with their lights blinking, floating around the square, with the water level just a couple of inches below the top of his stairs. Morning broke with the rupture of all infrastructural connectivity: phone lines, internet, roads, and water pipes were either unearthed or broken down. What was broken had to be mended. Able-bodied people set about shovelling dirt out of the premises of what the day before had been a café, a restaurant, or supermarket. Sharing the uncertainty of what would happen otherwise, people organized themselves to collect water – while it lasted – from the sole functioning fountain. Bag after bag, the supermarket gave away the food from defrosting fridges to a line of villagers. Many compared the day after the storm – with the mobilization of inhabitants and the sounds of helicopters circling above their heads – to an experience of war, although none of them had any experience of this.

A day later the national army arrived: trains full of volunteers from the coast of the Blue Lagoon, followed by volunteers from around France and beyond. Among those who arrived in the first days was Hélène from the coast. I met her on the promenade alongside the riverbank. Below the promenade was what remained of the former camping facilities. She was knitting on a bench, and we started chatting. Hélène told me she had spent many months volunteering in the make-shift storehouse in which donations from all over the country – clothing, household items, appliances – were being distributed. Before that, she worked as a volunteer in a gymnasium – the main point for the reception and redistribution of food and other donations – as well as preparing foods for volunteers working out in the open. She shared how invested she felt in making caring and accommodating space for all involved. But she added that the sweet had turned sour when she witnessed what she described as the power games of locals. By the summer after the disaster, she seemed to know half of the villagers, as she took the train from the coast and back nearly every day. She would knit next to the river, chat at the pétanque, visit all the events in the village. Through the investment of her own labour in reconstruction efforts, with good moments experienced within that period, she had become entangled with the place. Entangled through affects that had been generated through specific encounters in particular places, Hélène could not leave as most of the volunteers did. Every detail she shared was in some way connected to her experience as a volunteer. The frame of that experience was no longer accessible, yet she remained in it.

Along with another wave of other volunteers came Marc, who I met as Amélie's apprentice. He had previously been studying to become a teacher but did not feel it was the right fit for him. Once he heard about the storm, he boarded the train with many others to come help. Disembarking at the station of Breil sur Roya, he met Amélie, who was there to enlist any willing workers. A group accompanied her and helped move stones and dirt from her garden, to reconstruct the terrace walls and the tiny bridge over a stream behind the house. In time, Marc came to realize that he would like to learn from Amélie, and, for her part, she needed someone to take over her knowledge and practice. Marc felt intimately connected with the place at a time in which he realized he needed a change in life. Thus, he started his apprenticeship, helping to collect, dry, and prepare the herbs, balms, oils, and learning along the way. During the autumn I would see them both in the market, Amélie explaining and her apprentice taking notes.

Pierrot, too, arrived after the storm. He had planned to visit the valley for hiking, and the storm presented him with a reason to come. For some time, he moved between the valley and elsewhere, coming for extended periods, engaging in the physical work of reconstruction. Strongly engaged in border activism, it was no surprise that at one point he decided to stay longer and explore both the creative opportunities of the place and join local activist groups. He was also exploring the trails of the valley in often risky situations. The valley that opened in front of his eyes and within him was as much a valley of historical lines traversing the crests as it was one of the realm of spirits and ghosts. The two were linked by myths and legends told by the older generation of shepherds – now on the lips of their apprentices – and affects afforded by particular places of the valley. The magic and power of a place are in the eye of the beholder. The agency of the place and the vibrancy of matter (Bennett 2010) was something Pierrot sought and recognised upon encountering. When we first met, Pierrot was working on a script for a documentary. Together we went to the source of the river Roya, trudging through debris and construction sites. That was the place he considered starting the documentary from, the source of all things: the valley, the storm, and his own being there. Since I left, he went into the stage of production with his documentary. On one occasion he gave an interview to a regional news outlet, defining himself as becoming *montagnard*, mountaineer, a mountain dweller. His entanglement started from a physical engagement of making make the space liveable again. Over time, Pierrot discovered the valley as having a certain depth, as a world of spheres that overlap, coexist, and feed into each other, whose meaning is "gradually revealed" through "a kind of sensory attunement" (Ingold, 2011 [2000]:213). He continues to work on his attunement with the place through mythical time – one that he has learnt about from shepherds and one that he is creating himself.

Each of these people contributed to and took part in what I would define as a heterotopia of entanglement, attunement, and (re-)enchantment¹³. The state of enchantment, according to Jane Bennett, is the state of wonder and suspension, arising from an unexpected meeting, with an aspect of the uncanny (2001:5). The changed, post-disaster of the Roya valley gave each of them a mobilizing experience to feel part of the re-constitution of a place. They co-constituted a framework which bound some of them to humans and plants, and others to canyons, rocks, ghosts, and legends. What they all have in common is the lasting wonder and the urge to attune themselves to the place they have discovered through becoming entangled with physical beings and beyond.

4. Heterotopia of time on hold and things that are not

I arrived nine months after the storm had devastated the valley. The first day in the field, instead of azure waters, I was looking at the river of rocks. Water temporarily rerouted, the river at Breil sur Roya was one of boulders, rock, and gravel. Day in and day out, the villagers watched machinery push rocks back and forth to consolidate the riverbanks. The entire village felt as though it was in waiting: waiting for one more bridge to be reopened, for the next dozen metres of road – torn off by the storm water – to be asphalted. I would walk the banks stumbling on debris – a piece of iron wire here, a lump of concrete there, watching other humans stumbling around for what they had lost.

The heat of July and August added to the feeling that humans in Breil sur Roya and villages higher up in the north of the valley had been left suspended in waiting. Among the things we were all waiting for – in vain – were heavy afternoon rains, which I was told used to arrive mid-August and last for two weeks. Waiting, however, was the time that only those who did not grow crops or raise animals could afford. Farmers and shepherds, on the other hand, set about laying new pipes, some several kilometres long, to compensate for dried-out streams with waters from deep and far away. Meanwhile, in that same dry heat, on the rocky bank of a mountain river, half a kilometre from the town centre, a colony of self-sown tomatoes was proliferating. If you had ever talked to gardeners where I come from (Lithuania), you would have heard that the tomato is a fragile plant, in need of ample amounts of water, unhappy with the wind, and easily damaged by cold misty nights. On the banks of the Roya, I was witnessing tomatoes thrive on a plot of land that seemed to be only sand, gravel, and stone, in harsh sun, dishevelled by the wind. All the moisture they would get would have been the moisture the roots had to delve deep to reach, as the river was several metres away. That effort gave them resilience.

Many plants were emaciated, yet all were lively. From the end of August until October, they provided all the tomatoes on my kitchen table and would have provided more. In March 2022, fenced off for the yellow, green, and grey machines that were erecting mounds of gravel – sorted according to diameter along the riverbank – the area's disposition had changed.

Infrastructure was being built anew on the riverbed¹⁴, from which the tomatoes had grown, and a temporary gravel road was made for the machinery to roll up and down.

On this riverbank that was once more becoming part of the local infrastructure, I observed an ongoing tension between the human need to reclaim control (Gibas, 2022) over the area the locals had identified as nothingness and/or ruins and the bewildering expansion of life¹⁵. For a moment, this plot of land seemed to have escaped human agency, was undefined and alien, and thus in between the categories¹⁶. Not really a riverbank, it was more of a wound that remained after the storm water retreated, with the riverbed several times its previous width. It was not exactly a garden either. It was simply a place of ruin. Locals were avoiding it: it was a space produced next to what used to be a stadium, orchards, a hotel. The ruins – or rather the absence of what used to be – generated strong affective response (Navaro-Yashin, 2009, 2012; Gordillo, 2014). I was under the impression that it was the absence of things that were no more, rather than new becomings – such as that of the tomato garden – that was governing the gaze of the villagers. “There used to be a garden on the riverbank higher up. There was a garden, there is nothing there anymore”, Marcel, one of the research participants explained once. He had moved into the town following his retirement. There had been many modest families that cultivated gardens and orchards next to his, he recalled. The part of the riverbank where those orchards and gardens used to be no longer exists – it is now a river. But the wild tomato garden on the opposite bank might be what remained of those gardens. I had imagined stormwater lifting the fallen fruit and remnants of overripe tomatoes up from compost piles, scattering the seeds, and thus creating gardens all along its way to the Mediterranean.

Tensions and intentions form an interesting node if we follow the history of tomatoes. Domesticated in Mesoamerica (Long, 1995:239) tomatoes were brought to Europe following the first voyage of Christopher Columbus to the Americas. This way of introducing a plant is called hemerochory – separating and taming. Ernst-Detlef Schulze et al. (2005:545) use the term interchangeably with anthropochory, which accentuates the role humans play in the process. As botanical novelties, tomatoes were planted in botanical, royal, and aristocratic gardens (Andel et al., 2022), but because of their resemblance to poisonous mandrake and belladonna they were thought to be inedible or poisonous and were thus cultivated as ornamentals (Peralta & Spooner, 2007:18; Long, 1995:246). Neither their

flowers nor their smell was attractive enough for them to gain popularity (Long, 1995:246). After the conquest of Tenochtitlan (now Mexico City) in 1521, chronicles of European invaders noted that Aztecs cultivated a great variety of tomatoes. With time, the Spanish adapted the Aztec culinary practice of using tomatoes to make sauce (ibid. 247), which was later embraced by Italian cuisine. The Mediterranean region opened itself as an ecological and cultural niche for newly introduced plants shipped from a distant continent. In the wounded landscape of post-disaster Roya, tomatoes dwelt with something that I perceived as intentionality, having escaped¹⁷ a garden enclosure to explore an accidental arid plot of land.

The history of the introduction of tomatoes into European gardens is part of the history of immense ecological changes caused by European invaders and colonizers – and the building of colonies was itself defined by Foucault as an effort to building heterotopias. The colonial period is defined as *Invasion worlds* by Anna Tsing et al. (2020), and is one of the Anthropocene detonators (causes, initiators) in the *Feral Atlas* spanning across times and scales. *Invasion worlds* are defined by “world-ripping” (Tsing et al., 2020), rather than world-making practices: taking, moving, displacing, exterminating pathogens, plants, animals, and humans, whether deliberately or accidentally.

However, in ripping the worlds apart, new cohabitations and entanglements ensue. Hence these riverbank tomatoes softly taking over a terrain reverberate historical assemblages (Tsing, Mathews, Bubandt, 2019:187) and, in turn, shape new relationalities. I interpret this proliferation as intentionality, following various thinkers, including indigenous people of various continents who acknowledge the agency of everything in the world¹⁸. For the villagers, the liveliness of other beings – their agency – comes in and out of existence in relation to their role in the making of human worlds. For example, the river “has reclaimed its rights” when “enraged” storm river waters ravaged the valley. However, extending human concepts of ownership (human appropriation of the world is addressed more in detail by Ingold 2011[2000]:213), reclamation and emotional reactions to a river obscure human responsibility in the making of climate disaster, rather than give it agency. Tomatoes, growing silently on the shore, are not seen as playing any big role and are perhaps barely visible, so their agency is out of the question. I am unable to understand their *Umwelt*, or their sensed world, although biologists have proven that plants are sensing, future-oriented beings, capable of collaboration, competition, defence, and healing. I thus propose that this tomato plantation had created its own place outside of all places, and as such is worth considering as a heterotopia. In this way, we take a step further from the idea of heterotopia as a human construct¹⁹. As a concept it is human, to be sure. But as a place, it must be more than that.

5. Concluding remarks

Many of the human participants of this research have reflected that they had been thinking about the necessity of change for several decades and have chosen to lead the lives they do in order to create something different and thus change the course of the future. Examples in this text fall short of showing the multitudes of heterotopias that exist among the dwellers of the Roya valley, but their common denominator is that they are “*counter spaces*” destined to oppose, neutralize, or “to purify” (Vidler, Foucault, and Johnston, 2014:20, emphasis in the original) spaces they counter. Dreams here seem to help build places that defy borders, that are grounded in practices of togetherness and sustainability, and are open to the non-human.

As a researcher who is also an artist, I create my work to make, dream, and imagine things, to deconstruct, and to transfigure. I therefore choose to imagine that even things that come as disasters hold the potential for a radical transformation that would be life-giving and nurturing rather than solely life-taking and subject to mishandling once the weeds²⁰ are allowed to proliferate. That potential is locked in the heterotopic realm in which a plant on a riverbank redraws the lines.

Acknowledgement

This work was supported by European Regional Development Fund.

Bibliography

Andel, T. van *et al.*, “Sixteenth-century Tomatoes in Europe: Who Saw Them, What They Looked Like, and Where They Came from”. In: *PeerJ*, 10:e12790, 2022, <https://doi.org/10.7717/peerj.12790>.

Bennet, J. and Bilgrami, A., “Epilogue: On the Call from Outside”. In: Meijer, M. and De Vriese, H. (eds.), *The Philosophy of Reenchantment*. New York and London: Routledge, 2020, pp. 260-270.

Bennett, J., *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham and London: Duke University Press, 2010.

_____. *The Enchantment of Modern Life: Attachments, Crossings, and Ethics*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2001.

Centemeri, L., Topçu, S. and Burgess, J. P., “Introduction: Recovery, Resilience and Repairing: For a Non-Reductionist Approach to the Complexity of Post-Disaster

Situations". In: Centemeri, L., Topçu, S. and Burgess, J. P. (eds.), *Rethinking Post-Disaster Recovery: Socio-Anthropological Perspectives on Repairing Environments*. New York: Routledge, 2021, pp. 1–21.

Chevalier, M., "Neo-rural phenomena". In: *L'Espace géographique*, 1(1), 1993, <https://doi.org/10.3406/spgeo.1993.3201>.

Cole, A., "The Call of Things: A Critique of Object-Oriented Ontologies". In: *The Minnesota Review*, 80, 2013, pp. 106–118, [10.1215/00265667-2018414](https://doi.org/10.1215/00265667-2018414).

Descola, P. "Landscape as Transfiguration: Edward Westermarck memorial lecture, October 2015". In Lounela, A., Berglund, E. and Kallinen, T. (eds.), *Dwelling in Political Landscapes. Contemporary Anthropological Perspectives*. Helsinki: Finnish Literature Society, 2019, p. 296. <https://doi.org/10.21435/sfa.4>.

Delhon, C., "Des moutons et des hommes: histoire de la végétation méditerranéenne" [Lecture]. Musée des Merveilles, 06430 Tende, France, 5 March 2022.

Falk-Petersen, J., Bøhn, T. and Sandlund, O.T., "On the Numerous Concepts in Invasion Biology". In: *Biological Invasions*, 8, 2006, pp. 1409–1424. <https://doi.org/10.1007/s10530-005-0710-6>.

Forkert, K. et al., *Conflict, Memory, Displacement*. (No date). <https://conflictmemorydisplacement.com/wp-content/uploads/2018/03/Conflict-Memory-Displacement-final-report.pdf>.

Foucault, M. and Miskowiec, J., "Of Other Spaces". In: *Diacritics*, 16(1), 1986, pp. 22–27.

Gibas, P., "Post-anthropocentric Dwelling in the City of (Not Only) Mushrooms". In: *KWI-BLOG*. (No date). blog.kulturwissenschaften.de/post-anthropocentric-dwelling/.

Gordillo, G. R., *Rubble: The Afterlife of Destruction*. Durham and London: Duke University Press, 2014.

Halfacree, K., "Revisiting 1960s Countercultural Back-to-the-Land Migration and Its Millennial Resurgence". In *The Global Sixties*, 15(1–2), 2022. <https://doi.org/10.1080/27708888.2022.2133275>.

_____ "Trial by Space for a 'Radical Rural': Introducing Alternative Localities, Representations and Lives". In *Journal of Rural Studies*, 23, 2007, pp. 125–141. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2006.10.002>.

Ingold, T., *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. New York: Routledge, 2011 [2000].

Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F. and Acosta, A. (eds.), *PLURIVERSE:*

A Post-Development Dictionary. Delhi: Tulika Books, Autorsupfront, 2019.

Kowarik, I., "Urban Ornamentals Escaped from Cultivation". In: Gressel, J. (ed.) *Crop Fertility and Volunteerism*. Boca Raton: CRC Press, 2005, pp. 97–121.

Léger, D., "Les utopies du `retour`". In: *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 29(1), 1979, pp. 45–63. <https://doi.org/10.3406/arss.1979.2648>.

Long, J., "De tomates y jitomates en el siglo XVI". In: *Estudios de Cultura Náhuatl*, 25, 1995, pp. 239–252.

Médail, F. and Diadema, K., "Biodiversité végétale méditerranéenne et anthropisation: approches macro et micro-régionales". In: *Annales de Géographie*, 5(651), 2006, pp. 618–640. <https://doi.org/10.3917/ag.651.0618>.

Mignolo, W. and Foreword. D., "On Pluriversality and Multipolarity". In: Reiter, B. (ed.), *Constructing the Pluriverse: The Geopolitics of Knowledge*. Durham and London: Duke University Press, 2018, pp. IX–XVI.

Navaro-Yashin, Y., *The Make-Believe Space. Affective Geography in a Postwar Polity*. Durham and London: Duke University Press, 2012.

_____ "Affective Spaces, Melancholic Objects: Ruination and the Production of Anthropological Knowledge". In: *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 15, 2009, pp. 1–18.

Nealon, J. T., *Plant Theory: Biopower and Vegetable Life*. Stanford, California: Stanford University Press, 2016.

Passerini, E., "Disasters as Agents of Social Change in Recovery and Reconstruction". In: *Natural Hazards Review*, 1(2), 2000, pp. 67–72. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1527-6988\(2000\)1:2\(67\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2000)1:2(67)).

Peralta, I. E. and Spooner, D.M., "History, Origin and Early Cultivation of Tomato (*Solanaceae*)". In: *Genetic Improvement of Solanaceous Crops*. Boca Raton: CRC Press, 2007, pp. 1–24.

Riefner, R. E. and Smith, A. R., "Nephrolepis Cordifolia (Nephtolepidaceae) Naturalized in Southern California (U.S.A.): With Notes on Unintended Consequences of Escaped Garden Plants". In: *Journal of the Botanical Research Institute of Texas*, 9(1), 2015, pp. 201–212.

Rouvière, C., "Migrations utopiques et révolutions silencieuses néorurales depuis les années 1960". In: *Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique*, (133), 2016, pp. 127–146. <https://doi.org/10.4000/chrhc.5597>.

Sanguin, A.-L., "La Bordure Franco-Italienne des Alpes-Maritimes ou les conséquences de la modification d'une frontière internationale". In: *Méditerranée*, 47(1), 1983, pp. 17–25. <https://doi.org/doi.org/10,3406/medit.1983.2108>.

Schulze, E.-D., Beck, E. and Müller-Hohenstein, K., *Plant Ecology*. Berlin/Heidelberg: Springer, 2005.

Tsing, A. *et al.* (eds.), "Feral Atlas", 2020. <https://doi.org/10.21627/2020fa>.

Tsing, A. L., Mathews, A. and Bubandt, N., "Patchy Anthropocene: Landscape Structure, Multispecies History, and the Retooling of Anthropology. An Introduction to Supplement 20". In: *Current Anthropology*, 60, 2019, pp. S186–S197. <https://doi.org/10.1086/703391>.

Skafish, P., "The Metaphysics of Extra-Moderns: On the Decolonization of Thought—A Conversation with Eduardo Viveiros de Castro". In: *Common Knowledge*, 22(3), 2016, pp. 393–414. <https://doi.org/10.1215/0961754X-3622248>.

Tsing, A., "The Buck, the Bull, and the Dream of the Stag: Some Unexpected Weeds of the Anthropocene". In: Lounela, A., Berglund, E. and Kallinen, T. (eds.), *Dwelling in Political Landscapes. Contemporary Anthropological Perspectives*. Helsinki: Finnish Literature Society. Studia Fennica Ethnologica, 2019.

Vidler, A., Foucault, M. and Johnston, P. "Heterotopias". In: *AA Files*, (69), 2014, pp. 18–22.

Notas

¹ Evaluation based on historical and pluviometric data, see Carrega & Michelot, 2021.

² Disasters unveil and exacerbate existing social and other inequalities and injustices (Passerini, 2000). For more on the subject see Centemeri, Topçu and Burgess (2021).

³ The interview with Amélie was not recorded, but jolted down as notes and transcribed as per mutual agreement. The names of all research participants are changed as per agreement struck prior to each interview. All quotes of the research participants are in quotation marks.

⁴ Amélie adheres to principles of biodynamic gardening. The founder of principles of biodynamic agriculture, R. Steiner, has defined elemental beings that participate in the equilibrium of life-making practices on Earth as gnomes, undines, sylphs and salamanders.

⁵ The II article of Paris Peace Treaties of 10 February 1947 redrew the border between France and Italy, gaining 413 km² of territory and 7000 inhabitants for France (Sanguin, 1983:20-22).

⁶ Term denoting thirty years of economic growth following the end of the World War II.

⁷ A detailed historical account of the waves of neo-rural expansion has been done by Catherine Rouvière (2016).

⁸ The term is as used by the participants of this research. I will not expand on the concept of neorurality here as this is not the aim of this paper. Chevallier (1993) explains that he uses neo-rural as an umbrella term including neo-artisans and neo-peasants, and defines as the unifying goal of neo-rurals the one of "attempting to return to a pre-capitalist economy in a world dominated by competition, profits and mass production" (185).

⁹ Control and restrictions here have to do with limitations to access to land among other things.

¹⁰ As many authors note, this pursuit of different kinds of relationships to the ones in urban (and) capitalist spaces has been among the main motivators to move to the country.

¹¹ For more on how through re-connecting to the rural tradition neo-rurals seek to develop a different relationship to the political, time and body dimensions see Danièle Léger (1979).

¹² I use this term instead of "migrants" due to my personal engagements. Forkert et al. in their project "Conflict, Memory, Displacement", reflect on how the blanket identity of "migrant" is constructed with aims to erase other identities and to marginalize.

¹³ Brackets refer to the discussion between Bennett and Akeel Bilgrami regarding *enchantment* and *reenchantment* which I recognise as similar, in the way that each concept suggests a relation to the world beyond the desensitized and mechanised.

¹⁴ Among the lessons to be drawn from the disaster, one had been to leave the riverbed to the river, one research participant with engineering background explained. Had the riverbed been left alone instead of constructing in it, there would have been less deaths, he said, sharing an immense guilt he felt for his earlier participation in construction and planning.

¹⁵ My use of *life* here is inspired by Jeffrey Thomas Nealon's writing Foucauldian concept of life, wherein "life is not representable. Life is in fact a kind of unplumbable depth, animating the organism from a hidden origin somewhere within." (Nealon, 2015:7).

¹⁶ This consideration is inspired by Descola's text (2019) about the Amazonian garden, forest and society, that is in ontological in-between-ness, rather than based on oppositions between wild / domesticated, garden / forest etc. (244).

¹⁷ Invasion biology proposes various ways of thinking about the plant-other. Tomatoes that migrated from one shore of the river to the other are escaped plants, that is non-native domesticated organisms found in the wild (Falk-Petersen et al., 2006:1411). Escapees are oftentimes ornamentals and their escape may result in invasion where they become pests (Riefner & Smith, 2015, 205), although in some cases they may have positive environmental impacts (Kowarik, 2005, 97). The category defines the position the tomato is assigned in the order of things in relation to other things.

¹⁸ In Western philosophy, from Master Eckhart (Cole, 2013) to contemporary discussions by those in the New Materialism, Actor Network Theory and Object Oriented Ontology, the agency of non-human other is discussed. *Being* within (as opposed to discussing) the pluriverse where all things are agents of co-creating the world as well as *thinking* of the world as inter-agential and co-constituted (defined as metaphysics by Eduardo Viveiros de Castro (Skafish, 2016) has been addressed by anthropologists that have worked in Amerindian communities, with various groups of Aboriginal in Australia and elsewhere.

¹⁹ In Foucauldian heterotopology there is no space for the -topos created by non-humans.

²⁰ Reference to the concept as used by Anna Tsing: weeds as "creatures of human disturbance" (2019:33).

Comisariar futuribles. Un posible atlas de espacios ecotópicos.

Las artes visuales pueden funcionar como una forma de estimular la acción colectiva, repensar nuestras prácticas culturales y fomentar el empoderamiento ecológico. El comisariado -como dispositivo de especulación para construir relatos, contrarrelatos y metodologías críticas creativas- se muestra como un espacio eficaz para dibujar futuribles, futuros probables y posibles.

Comisariar un atlas de espacios ecotópicos implica renegociar la memoria colectiva y la posibilidad de memorias futuras, así como elaborar imaginarios utópicos para repensar el mundo que queremos habitar.

En ese marco, el colapsismo y la distopía pueden ejercer una acción paralizante. Ya no hay espacio para el pesimismo climático y las prácticas artísticas puede ser también un camino para romper con el derrotismo y trabajar en clave optimista, operando como catalizador de inspiración para explorar futuros más esperanzadores que nos conduzcan a un posible cambio de paradigma.

Palabras clave: ecotopías, artes visuales, comisariado, futuribles, sostenibilidad

Curating “Futuribles”. A Possible Atlas of Ecotopic Spaces

Visual arts can function as a way to stimulate collective action, rethink our cultural practices, and foster ecological empowerment. Curating - as a speculation device to build narratives, counter-narratives and creative critical methodologies - is shown as an effective space to draw “futuribles”, probable and possible futures.

Curating an atlas of ecotopian spaces implies renegotiating collective memory and the possibility of future memories, as well as developing utopian imaginaries to rethink the world we want to inhabit.

In this framework, collapse and dystopia can exert a paralyzing action. There is no longer room for climate pessimism and artistic practices can also be a way to break with defeatism and work in an optimistic line, operating as a catalyst of inspiration to explore more hopeful futures that lead us to a possible paradigm shift.

Keywords: ecotopias, visual arts, curating, futures, sustainability

Resistencia y derechos de la naturaleza

Marjetica Potrč

La Casa de la justicia ambiental, 2021

Obra inspirada en la Constitución de 2008 de Ecuador, primer país del mundo en reconocer derechos a la Naturaleza. Se trata de una sencilla estructura de madera local inspirada en las palafitas de la Amazonía. Se basa en la noción de arquitectura social para ser habitada como un solo cuerpo, que incluya todas las especies y entidades que componen el mundo. El mural está centrado en el referéndum que tuvo lugar este mismo año en la ciudad de Cuenca del mencionado país, por el que se votó la prohibición de actividades mineras alrededor de cinco ríos de la zona, un acuerdo aprobado por más del 80% de la población.

Asunción Molinos Gordo
¿Cuánto río allá arriba!, 2021

Trabajando con alfarería y cerámica, la artista parte de los dispositivos tradicionales de los habitantes de Abya Yala para transportar, almacenar y consumir agua. A modo de totém, construye esculturas mediante piezas encajadas unas dentro de otras, que invocan a través de sus cualidades apotropaicas la protección que ahora mismo necesitan los cuerpos de agua para ser defendidos de su privatización, especialmente ahora que agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street en diciembre de 2020, rompiendo todos los acuerdos establecidos sobre el derecho a su acceso libre.

Sandra Nakamura

¿Kay quritachu mikhunki? / ¿Es este el oro que comes?, 2021

Rinde homenaje a la campesina y activista peruana Máxima Acuña, quien entona una canción al recibir el Premio Medioambiental Goldman en 2016. En ella narra los abusos de la Compañía Minera Newmont como represalia por exigir el derecho de permanecer en sus tierras y defender las fuentes de agua de su región, impidiendo el desarrollo de lo que sería la mina de oro a tajo abierto más productiva de Latinoamérica. La artista hace un análisis de frecuencias, que dibuja a modo de partitura de pirita e hilos de cobre. En la sala contigua, fragmentos del discurso/canción bordados en otro bañan las paredes mientras en el suelo se extiende una alfombra creada con las diferentes especies de patatas de la región.

Basurama

Through Water Memories Itinerant Office, 2019

A partir de cápsulas de tiempo con temas en torno al ODS6 y los derechos del agua, los participantes de este proyecto reunieron historias que se embotellaron en diferentes formatos, incluyendo imágenes, dibujos, textos, proyecciones y sonidos para preservar, compartir y escuchar. No se trataba sólo de reflexionar sobre el acceso desigual al agua, su calidad y escasez, así como la desertificación, sino también de mostrar la desconexión entre el concepto idealista del agua como elemento de la naturaleza y sus modalidades de consumo.

Maria Thereza Alves
To See the Forest Standing, 2017

Es una llamada de atención hacia la protección, cuidado y preservación de la selva amazónica, a partir de las entrevistas realizadas por la artista a 34 agentes forestales de AMAAIAC, Asociación del Movimiento de Agentes Agroforestales Indígenas del Estado de Acre. Los agentes son elegidos por su comunidad y son responsables por consenso comunitario del cuidado de la reforestación, agricultura sustentable, vigilancia de la vida animal, protección de fuentes de agua, programas de educación ambiental, promoción de la biodiversidad de fauna y flora y cuidado de los sitios arqueológicos.

Glenda León
Formas de salvar el mundo, 2021

La artista hace uso de la ficción especulativa como propuesta curativa de salida al desencuentro y frustración en que se encuentra buena parte de la humanidad, activando otros espacios de la imaginación y propone alternativas para lograr otro mundo posible. Por medio de un helicóptero, propone rociar el planeta con sustancias psicoactivas, que en las cosmovisiones indígenas no son consideradas drogas sino puertas de conocimiento. Las obras tienen su origen en experiencias espirituales en resonancia con la cosmovisión andina y los fundamentos del sumak kawsay. Busca experimentar el mundo desprovisto del ego y sentir la interconexión entre todos los elementos, reforzando la relación sagrada entre el ser humano y la Madre Tierra.

Cosmovisiones indígenas y otras epistemologías

Ursula Biemann
Forest Mind, 2021

Este proyecto se enmarca en la co-creación de una Universidad indígena en la región amazónica del sur de Colombia: Devenir Universidad. Desarrollada en el territorio Inga de la selva amazónica, la obra conjuga diversas corrientes de conocimiento en torno a la inteligencia vegetal, las relaciones interespecie, la codificación de la vida y su forma de almacenar y liberar información. Las cosmologías indígenas se ponen en diálogo con las filosofías occidentales y las visiones ecocéntricas en la ciencia para considerar los puntos en común en el entendimiento de la forma en que se concibe y crea la realidad.

Tania Candiani
Reverencia, 2019

Propone una relectura de danzas tradicionales mexicanas, basándose en la reinterpretación de los movimientos de la Danza de los Quetzales, a partir de un análisis de la narrativa y el simbolismo. Es una de las pocas danzas ceremoniales que sobrevivieron al cruzada evangelizadora en Mesoamérica y todavía se realiza, donde los bailarines honran al sol y piden favores divinos para beneficiar la buena cosecha y el trabajo agrícola. Al inclinarse, los bailarines reconocen su igualdad y celebran sus diferencias.

Reconversión

Elena Lavellés

Expanded Stratigraphy: Beyond Linear Materiality,
2021

A partir de una investigación desarrollada en dos minas de Serbia, explora la intersección de diversos estratos sociales con capas geológicas centrada en la explotación de recursos naturales y humanos, evolución de clases sociales, distribución de la riqueza y creación de alternativas al agotamiento de minerales e hidrocarburos. Revela cómo el cuidado y la solidaridad son elementos clave en el día a día de los mineros, ya que conviven constantemente con condiciones peligrosas. Después de ser extraído, el carbón se quema por la energía que produce, liberando CO2 y creando cenizas volantes, un polvo fino que es un subproducto de desecho que Lavellés utiliza para la creación de estas esculturas.

Adán Vallecillo
Hipercapnia, 2021

Para la realización de esta obra, el artista parte de la reutilización de filtros de automotores que posteriormente manipula y transforma en esculturas y dibujos. Fabula en torno a un futuro en que el petróleo y los recursos fósiles se hayan vuelto activos obsoletos, desbancados por el uso de las renovables, y en que la creatividad, a través de la reutilización y el reciclaje, se haya convertido en una herramienta clave para dotar de nuevos usos a los materiales que hasta ahora habían generado un problema ecológico.

Theresa Traore Dahlberg
Transitions, 2022

Utiliza materiales de industrias que han sido cerradas, así como residuos industriales en forma de placas de circuitos y otros elementos que han perdido su valor económico y acabado en vertederos mundiales, habitualmente en África. La artista, originaria de Burkina Faso, refleja la complejidad de las interrelaciones e interdependencias del rol de género y clase en el contexto del capitalismo extractivo en sociedades que están en transición del poscolonialismo al abuso neocolonial.

Remediar, recuperar, mitigar

Basia Irland
Ice Books Bernesga River, León, 2017

La artista lleva desarrollando esta serie desde 2007, que ahora incluye más de 100 proyectos de libros congelados en los que incrusta semillas endémicas en sustitución del texto, que se han lanzado a ríos de todo el mundo a fin de repoblar sus orillas una vez deshechos. Las semillas incrustadas en los libros han sido previamente seleccionadas en colaboración con botánicos, ecologistas y expertos de cada una de las zonas.

Patricia Johansson
Fair Park Lagoon, 198

Recuperación de una laguna que se encontraba en un estado muy deteriorado, que la artista rediseña reconstruyendo su ecosistema endémico, controlando la erosión de las orillas y creando una serie de caminos y puentes para los públicos. De este modo, plantas, peces, tortugas y pájaros repueblan la laguna, y comparten el espacio con una serie de esculturas basadas en elementos naturales.

Hiroshi Sunairi
Leur Existence - Tree Project, 2006 – en curso

El artista recoge semillas de los árboles supervivientes del bombardeo en 1945 de su ciudad natal Hiroshima (Japón), conocidos como “árboles bombardeados” o “árboles supervivientes”. Tras el fatídico evento la población pensó que nada podría volver a crecer en la región, sin embargo, los brotes de estos árboles comenzaron a germinar y esta nueva vida dio ánimos a la gente que había perdido la esperanza. Sunairi distribuye sus semillas a lo largo del mundo, y realiza el seguimiento de los participantes.

Mary Mattingly Swale, 2016

Cultivar o recolectar alimentos en tierras públicas de Nueva York ha sido ilegal durante casi un siglo, por lo que la artista crea esta iniciativa para abogar por el cultivo de alimentos en la ciudad, a través de iniciativas de administración urbana dirigidas por socios comunitarios en el sur del Bronx. Es una obra de arte público y un paisaje comestible flotante en una barcaza recuperada, que en su día se usó para transportar arena a sitios de construcción antes de que fuera reutilizada para cultivar alimentos.

Tanja Vujinović
Carboflora, 2019

El entorno virtual de esta obra está poblado de plantas que se hacen eco de la flora de la Tierra hace cientos de millones de años, específicamente de la vegetación del período Carbonífero, formada por muchos parientes de nuestras plantas (como coníferas, cola de caballo y helechos) que ahora constituyen los yacimientos de carbón. Carboflora se hace eco del pasado y de un futuro posible rastreando las cantidades de partículas dañinas en la atmósfera y cómo estos niveles se reflejan en la forma en que las plantas habitan el sistema virtual.

Realismo especulativo

Anna Moreno
Billenium, 2020

La obra se sitúa en un futuro especulativo en el que la miel, como el oro o el petróleo de hoy, funcionaría como el principal valor de cambio. El espacio, tanto personal como social, se distribuye en viviendas modulares verticales, inspiradas por las colmenas de abejas. Tomando como punto de partida algunos proyectos arquitectónicos utópicos de la década de 1970 combinado con literatura de ciencia ficción de Ballard, la artista fabula en torno a una economía basada en la estructura social de las colmenas.

Vasco Araújo

Machines for the end of the world, 2021

Esculturas que adoptan la forma de carritos móviles, con altavoces incorporados de los que sale la grabación de un texto en español y quechua, en torno a la construcción de futuros posibles. Este tipo de máquinas provienen de una antigua tradición, habitual en casi todo el mundo, de difundir noticias e información de forma oral a través de altavoces o personas que circulaban por los pueblos, aldeas y ciudades.

Kevin Michael Murphy
Sanctuary, 2021

Este santuario inmersivo está realizado sobre un sustrato de coco con diferentes especies de musgo, que son plantas que operan como eficientes fotosintetizadores y muy eficaces para eliminar el carbono y los contaminantes del aire. El hecho de ser bastante sensibles a la polución les dificulta la tarea de crecer en las ciudades, para lo cual el artista imagina este espacio como lugar de nuevas posibilidades, de interacción entre especies y de reciprocidad.

Ecovention

Paul Rosero Contreras

El Pensamiento de las Plantas. Capítulo 2 –
Cuando despertó, el dinosaurio ya no estaba ahí

Se enfoca en la degradación de los ecosistemas marinos a causa de las redes de pesca abandonadas y en ecosistemas terrestres afectados por la contaminación plástica cotidiana. Con este tipo de residuos desarrolla una instalación a modo de un bosque de cactus, cuyas esculturas vivientes son el resultado del proceso de biodegradación de los materiales mencionados. Las plantas son producidas a partir de varios procesos experimentales, donde el micelio de los hongos crece, metaboliza y forma el objeto conteniendo los desechos plásticos en su interior.

Zigor Barayazarra
Garden as a Body, 2014

Se trata de una instalación de trajes-escultura confeccionados a partir del tipo de fieltro al que se aplican técnicas de cultivo hidropónico de vegetales. El artista emplea plantas y semillas, experimentando con sistemas de siembra con el objetivo de crear obras que posteriormente articulen diferentes usos y acciones que se adentren en posibilidades de emancipación a través del arte, proponiendo ideas como el cuerpo como huerta.

Alán Carrasco
Serie Encomienda, 2021

La obra se centra en evidenciar el absurdo de productos que salen de su origen para ser consumidos a miles de kilómetros y cómo la gestión de materias primas desde el Sur global para nutrir el consumo del Norte es una realidad desde el protocapitalismo. El artista muestra algunas de esas rutas en tiempo real a través de una infografía que hace seguimiento al viaje de un container de diferentes productos. Se acompaña de una serie de fichas impresas a modo de calendario con información sobre las consecuencias ecológicas derivadas de su producción.

Santiago Morilla
Bicihuerto#1, 2016

El artista realiza diferentes tipos de proyectos artísticos con narrativas en torno al decrecimiento y al compromiso ecológico en las que tradición y tecnología encuentran un espacio de resistencia estética. Aquí, los públicos pueden hacer ejercicio mientras riegan las plantas, abogando por una interacción íntima y directa entre seres humanos y mundo vegetal, aludiendo a la posibilidad de otras formas de implicación con los no humanos, así como desvela ciclos de retroalimentación mutua que solemos pasar por alto.

Regina José Galindo
Mazorca, 2014

Esta performance tiene lugar en 2014 cuando el Congreso de la República de Guatemala adoptó la Ley para la Protección de Nuevas Plantas y Variedades, conocida popularmente como Ley de Monsanto, que ponía en riesgo el futuro del maíz y la autonomía alimentaria del país. Los pueblos indígenas representaron la más fuerte oposición a la ley, logrando su derogación. La artista permanecía oculta dentro de un campo de maíz, mientras cuatro hombres con machetes cortan todo el maíz hasta que ella está completamente a la vista.

Soberanía alimentaria

Luna Bengoechea
Elaeis Guineensis, 2018

Se centra en el cultivo de la palma aceitera y los devastadores efectos ambientales de su producción a partir de una serie de ilustraciones botánicas de esta planta inspiradas en ejemplos del período colonial. Bajo estas y solo visible bajo luz ultravioleta, se esconde una lista con los 223 nombres diferentes con los que el aceite de palma aparece como ingrediente oculto tanto en productos alimenticios como en cosméticos.

Preservación de saberes tradicionales

Carma Casula

Monsanto no es santo de mi devoción 2021

La artista lleva más de una década conformando un banco de semillas junto a un banco de memoria de agricultores sobre el cultivo tradicional y la cultura familiar de la tierra. Estas semillas de autoproducción se muestran junto con las narraciones de sus recolectores acerca de sus orígenes, experiencias derivadas y conocimiento campesino. Por cada área agrícola selecciona 13 contenedores de memoria con semillas en alusión a los 13 meses lunares anuales por los que se rigen los agricultores.

Isidro López-Aparicio

Saponificación (de hidrófoba a hidrófila), 2021

Propone el reciclado de aceites y otras sustancias para dar una segunda vida a estos materiales y evitar su impacto ambiental, así como evitar la desaparición de la transmisión del conocimiento en torno a las artesanías tradicionales, que ha llevado a que la elaboración artesanal del jabón sea casi inexistente en la vida de una metrópoli. Se trata de una instalación colaborativa en que los jabones se crean a partir de las instrucciones y el trabajo a distancia con el artista, un proceso que forma parte de la memoria del artista desde que de niño ayudara a hacerlo a su abuela.

Preservación de saberes tradicionales

Jorge García
Chozo, 2021

La instalación está inspirada en la abuela materna del artista, que vivió desde los 17 hasta los 32 años en una cabaña hecha con palos y ramas, donde tuvo a sus dos hijas. García realiza diferentes versiones del chozo en cada contexto, buscando la recuperación de las arquitecturas tradicionales vernáculas con el fin de explorar nuevas maneras de vivir en un escenario futuro. Aunque de apariencias diferentes, siempre se trata de una sencilla cabaña fabricada con elementos naturales autóctonos, para cuya construcción proporciona un manual de instrucciones sencillo y descargable.

Tea Makkipa

The Battle of Australia, 2014

La artista utiliza estrategias propias de los medios de comunicación para llamar la atención sobre la pérdida de biodiversidad y la extinción masiva de especies. Considera que al usar los mismos métodos publicitarios (exaltación, repetición...) podemos cambiar radicalmente el destino de otras especies y que sobrevivan así a la influencia humana. Es open source, y se formaliza por medio de pósters, postales, carteles, camisetas o todo tipo de técnicas divulgativas.

Ruth Gómez
Pongo Green, 2021

Este Pongo Green es un tipo de primate homínido que evolucionó de los orangutanes, cuyo pelaje arbóreo le permite realizar la fotosíntesis y posee una gran cola que funciona como raíz y lugar de almacenaje, para absorber agua y retenerla para tiempos de escasez. La artista fabula en torno a la posibilidad de que, del mismo modo que cientos de especies desaparecen cada día, otras nuevas nos sorprendan con unas capacidades diferentes de adaptación ante la crisis climática. Estas ya no se enmarcan en las categorías que diferencian lo humano y lo no humano, sino que las fronteras interspecies han desaparecido.

Lucia Loren
Api Sophia, 2017

Pretende activar mecanismos de reflexión sobre la apicultura urbana integrando un dispositivo de polinización creado por unas esculturas-colmenas "Bee-free" que integran un jardín de melíferas. Para romper el aislamiento del museo donde se ubica propone activar encuentros con la comunidad local y asociaciones ecologistas. La apicultura urbana se presenta como una nueva práctica resiliente dónde, paradójicamente, las ciudades y los museos se pueden transformar en "islas de protección".

Kinga Kielczyńska
Limits to Growth (Extended), 2020

Reutiliza paneles solares desechados para construir un modelo de refugio sostenible basándose en un imaginario tecno-primitivista y solarpunk para plantear la posibilidad de una sociedad que vive en un hábitat artificial manteniendo un estilo de vida primitivo. Al unir vivienda y producción de energía, alude a posibles escenarios en los que las necesidades humanas básicas podrían satisfacerse de una manera que complemente las demandas básicas de energía.

Alternativas energéticas

Amor Muñoz

Community Laboratories of Appropriate Technology:
Yuca_Tech, Oto_Lab and Chiapas-Tech, 2014-2021

Laboratorios de proyectos que buscan generar trabajo comunitario para resolver problemas locales, utilizando recursos de alta y baja tecnología, yuxtaponiendo tradición e innovación con la adecuada tecnología. En ellos las personas comparten conocimientos y crean sus propios artefactos con materiales locales y técnicas tradicionales utilizando electrónica experimental. Las piezas tecnológicas funcionan a partir de energía solar y representan una mejora de la vida de la comunidad.

Juan Zamora

A veces el océano vascula entre las hojas, 2021

Instalación realizada a partir de hojas en cuyo sistema vascular –previamente descelularizado– circula un fluido orgánico bioluminiscente elaborado a partir del cultivo en laboratorio de cianobacterias. El concepto vascular se refiere a los conductos de los vasos sanguíneos, en los vertebrados y al tejido vascular en las plantas. Pronunciado suena como bascular, algo que se mueve de un lado a otro, del presente al futuro, un futuro en el que el artista especula con la posibilidad de que podamos, por ejemplo, sustituir los actuales sistemas de alumbrado urbano por plantas o árboles bioluminiscentes.

Empatía interespecie

Anca Benera y Arnold Stefan
The Call of the Outside, 2018

Es un modelo de escultura-cohete que en su interior alberga un jardín y un programa de películas para plantas. La estructura está inspirada en el trabajo científico de Hermann Oberth, uno de los pioneros rumanos de los viajes espaciales, consultor científico de Fritz Lang para la película *Woman in the Moon* (1931).

Thomas Twaites
Goatman, 2016

El artista se toma unas vacaciones como ser humano, para alejarse de la preocupación de ser una persona en el mundo y convertirse en una cabra. Para ello se construye unas prótesis que asemejan las patas de dicho animal y se une a un rebaño en las montañas, con quien pasa una temporada de convivencia.

Mariëlle Videler
365 Birds/Bird Club, 2019- en curso

La artista dibujó 365 pájaros imaginarios a lo largo de un año, y crea una instalación donde además desarrolla Bird Club, un programa público donde se comparten historias personales sobre pájaros. La obra está inspirada en la naturalista y escritora estadounidense Florence Merriam Bailey (1863-1947), quien educó a la sociedad sobre la importancia de conocer a las aves en su entorno natural para concienciar en contra de la moda del momento de que las mujeres usaran sombreros con plumas o incluso con pájaros disecados.

Eugenio Ampudia
Concierto para el Bioceno, 2020

Concebido en mitad del confinamiento por la COVID-19 e inaugurado el día que finalizó el estado de alarma, consistió en un cuarteto de cuerda que interpretaba «Crisantemi», de Giacomo Puccini, para un público conformado por 2.292 plantas sentadas en cada una de las butacas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El artista apelaba a la cooperación, la empatía y la coexistencia interespecies, como único camino ante el cul-de-sac que supone la crisis climática.

DIBUJOS SOLARES: LOS CABALLOS DE ESPINACAS

Sobre antotipias y afectividad ambiental

Carla Boserman Romero

Investigadora postdoctoral Margarita Salas
Bellas Artes, Universidad Complutense / carlabos@ucm.es

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94450>

Resumen

Este trabajo propone una reflexión, a partir de una experiencia de producción de dibujos solares, sobre prácticas de producción de imágenes mediante la técnica de la antotipia y de sus posibilidades a la hora de generar mayor afectividad ambiental, sensibilidad y empatía ecológica. Se trata de pensar posibilidades y compartir procesos donde la producción de imagen esté vinculada a alimentos y vegetales y se vea determinada por la climatología y sus tiempos, creando imágenes frágiles y efímeras que contribuyan a habitar preguntas del pensamiento crítico actual desde la práctica.

Palabras clave

Antotipia, afectividad ambiental, dibujos solares, experimentación material, imagen y performatividad, ecología.

Abstract

This work suggests to reflect on an experience of solar drawing production and on image production practices through the antitype technique and its possibilities when it comes to generating greater environmental affectivity, sensitivity and ecological empathy. It is about thinking on its possibilities and sharing some processes where image production is linked to food and vegetables, as well as determined by the weather and its timings, creating fragile and ephemeral images that contribute, through its practice, to dwell on questions of current critical thinking.

Keywords

Antitype, environmental affectivity, solar drawings, material experimentation, image and performativity, ecology.

1. Dibujos solares

Esta semana no va a hacer demasiado sol.
Tendré preparada la emulsión de espinacas y estaré atenta para imprimir lo que pueda, en los ratitos que no llueva.

Últimamente el clima es muy cambiante. Ahora el sol solo da de lleno hasta las once de la mañana en mi ventana. En mi imprenta solar de balcón. Tengo papel entintado preparado para cuando salga el sol. Así han sido la mayoría de los días durante el desarrollo del proyecto artístico que he llevado a cabo durante el curso 2022-2023 como becaria en la Real Academia de España en Roma. Un proyecto que vincula memoria, dibujo y territorio, en el que, como parte del proceso, decidí incorporar la antotipia como técnica de impresión y creación de imágenes no permanentes. Mientras escribo, oigo una tormenta por venir.

El término antotipia viene del griego *anthos* —flor— y *tipo* —impresión o marca—. Es una técnica de impresión por contacto que aprovecha la fotosensibilidad de algunas flores, vegetales y frutas. En mi caso, he probado con cúrcuma y remolacha, pero sobre todo he trabajado con espinacas —más adelante explicaré por qué me ha interesado en particular el verdor de esta emulsión—. La antotipia es un procedimiento cuyo descubrimiento se atribuye a Henri August Vogel en 1916, aunque fue John Herschel quien en 1840 publicó una gran investigación sobre estos procesos en la que además acuñó el término “fotografía”, ya que hasta el momento estas técnicas eran más conocidas como *sun drawings* —dibujos solares— (Fabri, 2012). Además de la antotipia, Herschel experimentó con el procedimiento fotográfico de la cianotipia, en el que se genera una copia en negativo de un original en un color azul Prusia. Sin embargo, sería el trabajo publicado por Anna Atkiss a partir de 1843 el que consolidaría la técnica a través de la experimentación con la botánica y la publicación del considerado primer libro de fotografía de la historia. Vemos pues como en los albores de la fotografía, lo vegetal fue crucial. No obstante, quisiera volver sobre la idea de los dibujos solares.

Dibujos solares, sí.

Si bien esta nomenclatura responde literalmente a la necesidad de sol para la creación de la imagen —aunque hoy en día podrían utilizarse luces ultravioletas artificiales—, si seguimos poniendo atención al clima podemos explorar cómo una práctica de dibujo e impresión solar te lleva a trabajar con la previsión meteorológica en la mano, en condiciones climáticas que escapan a tu control, a las que debes adaptar el proceso de producción. ¿Qué supone trabajar y producir imágenes bajo estas lógicas?

Tal y como cambia el tiempo, cambia la manera.

Aplicación de la emulsión de espinacas

Proceso de trabajo

Alféizar (proceso en contexto)

Jardín (proceso en contexto)

1.2. Imágenes efímeras en un hacer memoria

Actualmente se están recuperando muchos procesos fotográficos efímeros, entre ellos la antotipia —aunque no solo—, tanto en el contexto de las prácticas artísticas contemporáneas (Coassin, 2022), como a través de tutoriales que circulan por internet, generando comunidades de personas hacedoras que exploran estas técnicas. ¿Qué interés suscita crear imágenes que desaparecen con el tiempo? En gran medida la cuestión tiene que ver con el hecho de trabajar con procesos menos industriales, más sensibles al medio ambiente, pero también con repensar la inmediatez de la imagen y la durabilidad del objeto artístico. En todo caso, se trata de indagar acerca de cómo estas técnicas nos permiten habitar reflexiones del pensamiento crítico actual (Roncero, 2022).

Cuando me propuse explorar la antotipia como parte del proyecto¹ que desarrollé en Roma lo hice en primer lugar porque contaba con tiempo y espacio para la experimentación gracias a la beca. No siempre se pueden

abordar técnicas tan poco controlables en un proceso de producción artística. No siempre se da el tiempo.

Pero también lo hice porque me interesaba la idea del desvanecimiento y de lo efímero de las imágenes. Con el proyecto buscaba acercarme a monumentos ecuestres de la ciudad —Roma— y, por lo tanto, a la memoria social e histórica, con la intención de abrir conversaciones sobre lo que la Historia borra y los relatos que se desvanecen con ella. De este modo, trabajar con esta técnica me ofrecía un espacio para la metáfora plástica y visual, muy apropiado.

Dibujar un monumento efímero es dibujar también un espacio de conflicto. Las imágenes que se producen con la antotipia son frágiles y producen unas estéticas de la desaparición (Roncero, 2022) que pueden hablar también de la fragilidad de la memoria. Es decir, me interesó el hecho de que la antotipia produce imágenes inestables, temporales o efímeras, a veces desdibujadas. Cualidades y gestos que me permitían generar un diálogo con maneras de abordar la memoria social, que a su vez contrastaban y se oponían a la materialidad y a la intencionalidad de lo monumental.

Proceso de desvanecimiento 1

Proceso de desvanecimiento 2

Proceso de trabajo en contexto (Gianicolo)

Proceso de trabajo en contexto (Gianicolo)

1.3. La dimensión doméstica de la técnica

La antotipia es una técnica que permite trabajar con materiales con los que también se cocina, como por ejemplo la cúrcuma, la remolacha o las espinacas. Con el proyecto además buscaba crear conexiones entre algunas recetas y los monumentos ecuestres de la ciudad, generando así situaciones y espacios de encuentro en los que reunirse, comer y hablar de los monumentos y las memorias que construyen. Por tanto, esta característica de la antotipia también me parecía valiosa, ya que permitía habitar espacios y procesos implícitos en el propio proyecto, el cual proponía llevar al terreno de lo cotidiano conversaciones sobre la construcción de memoria social, creando vínculos a través de la cocina; caminado hacia una épica, en cualquier caso, de lo cotidiano. Después de algunas pruebas me interesé en particular por la emulsión de espinacas, porque lograba unos tonos verdes que se acercaban a los tonos oxidados del bronce de los monumentos sobre los que estaba trabajando. También por ser un ingrediente muy presente en la alimentación local.

1.4. Hacia una estética ambiental

Los vínculos y diálogos entre arte, naturaleza, ecología y territorio tienen largas genealogías. Sin embargo, me interesa prestar especial atención a las prácticas artísticas contemporáneas que buscan generar más empatía hacia los demás habitantes del planeta, así como despertar la sensibilidad necesaria para la construcción de un nuevo paradigma ecológico (Albelda y Sgaramella, 2015).

Durante el proceso de trabajo con las antotipias pensaba mucho en el trabajo de Paula Bruna. Artista, investigadora, ambientóloga y también colega que se ha ocupado de recoger y explorar prácticas artísticas contemporáneas que buscan dialogar con la ecología política y abrir espacios de imaginación ecosocial (Bruna, 2021).

También en propuestas como las que hace Duskin Drum², entre el arte, el activismo ecológico y la performatividad, que invita a cultivar sensibilidades ecológicas más allá del Antropoceno. Drum, por ejemplo, explica que mediante sus performances persigue modos de generar sensibilidad y aprensión hacia el cambio climático y otros conflictos medioambientales, modos más efectivos que la escritura o el discurso, que pasan por el cuerpo, por la experiencia estética y sensible del hacer. Un ejemplo de ello es el ejercicio en el que propone, a través de una serie de pasos, pintar pingüinos tristes no antropomorfizados con tinta negra (Drum, 2017), un texto performativo que camina hacia la sensibilidad ecosocial, que se ha activado en distintos lugares, espacios públicos y talleres.

Estas líneas de trabajo se plantean asumiendo que nos enfrentamos a un reto tan difícil —el del cambio de modelo ecosocial— que “todas las respuestas hacia un modelo más sostenible (aun sin llegar a ser sostenibles) son válidas” (Bruna y Viladomiu, 2018; 207).

Desde mi experiencia con la antotipia y los dibujos solares, me interesa abrir la conversación sobre qué procesos de creación de imágenes pueden acercarnos a la noción de “afectividad ambiental”, entendiéndola como un proceso de transformación afectiva colectiva: “La ética ambiental intenta abordar precisamente el problema ambiental desde los registros afectivos, la sensibilidad, los sentimientos, la experiencia sensitiva y estética a partir de lo que denominamos afectividad ambiental” (Giraldo y Toro, 2020: 13).

Es importante señalar la dimensión colectiva de estas formas de transformación afectiva, por ello, más allá de una práctica artística personal, me pareció importante compartir experiencias sobre cómo los dibujos solares permiten un hacer-pensar que contribuye a cultivar un vínculo y un afecto ambiental desde el dibujo, la impresión y la creación de imágenes. En este sentido me propuse desarrollar una serie de talleres en los que poner en juego estas cuestiones, con y a través de los que me gustaría seguir pensando en estos problemas.

El artista, diseñador y pensador Bruno Munari (2015) escribió todo un libro con instrucciones para dibujar un árbol, en el que se detiene en cada paso para así acercarnos a la esencia y a la complejidad que implica la representación de un árbol tipo. William Kentridge en sus *Seis lecciones de dibujo* (2019) propone un ensayo visual para reflexionar con la práctica del

dibujo, en el que fundamentalmente explora la diferencia significativa entre saber y reconocer. Explica, entre otras cosas, que no es lo mismo pedirle a alguien que dibuje un caballo con las patas levantadas, que pedirle que lo reconozca en una imagen, incluso en el trazo más sencillo. Es un texto muy valioso, porque piensa desde la experiencia del dibujo. Sin embargo, permanece pegado a un problema de representación: no es lo mismo reconocer en una imagen o trabajo artístico que hay un problema ecológico —representado—, que desarrollar un proceso de sentir-hacer que nos excede, que nos hace trabajar con otras temporalidades —como la antotipia y su dependencia de la climatología—, haciéndonos sensibles en los procesos de elaboración de la imagen.

Mi experiencia con la antotipia me ha acercado a las prácticas que caminan hacia la empatía y el afecto. Porque quizás se trata, como propone Mafe Moscoso recuperando a Vinciane Despret, “de desarrollar una empatía técnica que no se basa en compartir emociones, sino más bien en la creación de una comunidad de sensibilidad visual” (Moscoso, 2023).

Imagino una comunidad entonces donde poder hablar sobre dibujos performativos y efímeros, que pueden desvanecerse y que van más allá de la obra o la pieza como objeto o soporte artístico. Una comunidad que se sitúa más cerca de quienes cultivan la tierra y atienden al clima que de las lógicas de producción artísticas que suceden ajenas a estos ciclos³. Una comunidad que dibuja con plantas y con alimentos de proximidad, que no diferencia espacios de cocina y dibujo: ni sus olores, ni sus grumos, ni sus herramientas, saberes y tiempos.

Una comunidad que cultiva la paciencia y el tiempo no solo humano y que, sobre todo, se lleva las ideas a la cocina, que aprende con la técnica y la materialidad. Una comunidad que hace dibujos solares habita respuestas incompletas y es consciente de que: “es más sencillo enverdecer algo que ya existe que enfrentarse a la utopía que supone plantearse un nuevo sistema fuera del actual, sostenible y justo. Requiere de un esfuerzo de imaginación mayor” (Bruna y Viladomiu, 2018: 206-207).

Una comunidad que no renuncia a la utopía que está ahí, ahí afuera, más allá de los caballos de espinacas.

Proceso de trabajo sobre tela 1

Proceso de trabajo sobre tela 2

Proceso de trabajo sobre papel 1

Proceso de trabajo sobre papel 2

1.5. Unos apuntes sobre la práctica

Volvamos ahora a la práctica. Con la intención de darle contexto compartiré algunos apuntes sobre la misma: con la antotipia todo empieza en la cocina, más cerca del preparado de un batido y del fregado de utensilios que del taller de artista que una pueda imaginar. La emulsión de espinacas, en este caso, se prepara cortando en trocitos las hojas limpias y batiéndolas —en mi caso con una batidora eléctrica, también se puede usar un mortero—. Una vez obtenida la mezcla, se coloca en una media o malla dentro de un recipiente para que se filtre. No es imprescindible, pero añadir

unas gotitas de alcohol sanitario de unos 90° ayuda a que adquiera mejor textura. Se aprieta la media rellena con la mezcla y se extrae todo el jugo posible. Con esta emulsión o tinta se pintan las superficies de impresión —papel tipo acuarela o tela, cuanto mayor sea en su composición el porcentaje de algodón mejor—. Todo este proceso se debe hacer sin exponerse al sol directamente, pero se puede trabajar con luz natural. Una vez se tienen preparadas las superficies de impresión, se colocan sobre ellas las imágenes que se quieren revelar: puede hacerse con fotografías impresas en acetato, con cartulina negra o colocando sobre ellas cualquier elemento opaco. Entonces se cubre con un vidrio y se expone a la luz solar. El sol “se come” todo aquello que no está cubierto y queda expuesto. El color verde de la emulsión de las espinacas permanecerá bajo la silueta de los elementos opacos. El tiempo de exposición depende de la intensidad solar, puede bastar con media hora o necesitarse una mañana entera. Del mismo modo, variando el tiempo de exposición obtendremos unos tonos más o menos definidos. Una vez obtenida la imagen, si esta se vuelve a poner al sol directo, sigue desvaneciéndose. Hay algunos modos de fijar la imagen —por ejemplo, con carbonato de sodio—, pero a mí me ha interesado explorar su duración sin aditivos.

Los dibujos solares me han enseñado otras temporalidades, también a practicar el desapego de la imagen, pero sobre todo me han abierto un camino para seguir indagando en prácticas gráficas que generan formas de registro, que nos permiten explorar debates, tiempos y maneras. La previsión meteorológica dice que vienen tres días de lluvias y nubes, pero siempre a partir del mediodía.

Bibliografía

Albelda, J. y Sgaramella, C. “Arte, empatía y sostenibilidad. Capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte”, en *Ecozon European Journal of Literature Culture and Environment*, 6, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. DOI: [10.37536/ECOZONA.2015.6.2.662](https://doi.org/10.37536/ECOZONA.2015.6.2.662)

Atkiss, A. *Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions*, MET, 1843-53.

Bruna, P. y Viladomiu, A. “Arte y Sostenibilidad. Respuestas Artísticas ante el Colapso”, en *Investigación Arte Creación*, 6 (2), Barcelona, 2018, pp. 174–211. <https://doi.org/10.17583/brac.2018.3166>

Bruna, P. *Arte y ecología política. Un viaje desde el modelo antropocéntrico a las realidades de los no humanos*, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2022. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/175793>

Coassin, G. *Anto & Ciano Lab - antotipia e cianotipia*, Italia, Plurimedia Educational LAB, 2022.

Drum, D. "It is a Sad Penguin", en *Performance Research*, 22:2, 2017, pp. 27-30. DOI: [10.1080/13528165.2017.1315940](https://doi.org/10.1080/13528165.2017.1315940)

Fabbri, M. *Anthotypes: Explore the Darkroom in your Garden and Make Photographs Using Plants*, Alternative Photography, 2012.
<https://www.alternativephotography.com/>

Giraldo, O. y Toro, I. *Afectividad Ambiental. Sensibilidad, empatía, estéticas del habitar*, México, Colegio de la Frontera Sur, Universidad Veracruzana, 2020.

Kentridge, W. *Seis lecciones de dibujo*, Buenos Aires, El hilo de Ariadna, 2018.

Munari, B. *Dibujar un árbol*, Bilbao, Anti, 2015.

Moscoso M. "Animal-espacio-tiempo-una conversación", en *Laboratorio de antropología audiovisual experimental MUSAC*, mayo 2023.
<https://laav.es/animal-espacio-tiempo-una-conversacion-mafe-moscoso-r/>

Roncero, R. "Poética de la desaparición. Recuperación y desarrollo de técnicas alternativas de reproducción fotográfica de carácter no permanente", en Alsina, P. (coord.) *Artnodes*, n. ° 30, "Posibles", UOC, 2022.
<https://www.raco.cat/index.php/Artnodes/article/download/n30-roncero/502083>

Notas

¹ Entre 2022 y 2023 desarrollé un proyecto con una beca en la Real Academia de España en Roma. El proyecto partió de un interés por desdibujar literal y conceptualmente algunos espacios públicos monumentales de la ciudad. Finalmente, se centró en algunos monumentos ecuestres, tras encontrar unas imágenes de una serie de brindis que tuvieron lugar en el interior del vientre del caballo del monumento ecuestre a Vittorio Emanuele II a principios del siglo XX. El proyecto se conformó con una autopublicación, la cual recogió distintas experiencias que vincularon monumentalidad y alimentación y abrió un proceso de experimentación gráfica y de creación de dibujos solares a partir del cual se escribe este texto.

² Para consultar trabajos y performances de D. Drum: <https://forestmongrel.undeveloping.info/>

³ Un ejemplo de ello es el proyecto Ecologías del lúpulo —@ecologiaslupulo—, una plataforma de investigación sobre la imagen del lúpulo, sus residuos y el registro de la memoria de sus culturas del cultivo. <https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/organizador/cultivar-culturas-ecologias-del-lupulo/>

Un glosario crítico: persistencias y transformaciones
Sobre *Revolver el tiempo. Conceptos críticos, mutaciones*
históricas y estéticas entre la Guerra Fría y la contrarrevolución
***neoliberal*, editado por Paula Barreiro López y María Ruido.**
Manresa: Bellaterra, 2023.

Juliane Debeusscher

Universidad Autónoma de Madrid / juliane.debeusscher@uam.es

<https://dx.doi.org/10.5209/revi.94457>

La naturaleza performativa del acto de nombrar con palabras hace de la redefinición de términos clave un ejercicio periódico indispensable, sobre todo cuando asoman en la esfera pública con connotaciones contradictorias o en tensión. Siguiendo la línea de la obra pionera *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society* (1976) de Raymond Williams, la publicación de glosarios o diccionarios de palabras clave en el campo de los estudios culturales refleja la necesidad de explorar los usos y mutaciones del lenguaje. Sin poder realizar aquí una lista exhaustiva de antecedentes en el ámbito del arte contemporáneo, estas intenciones subyacen publicaciones como *Ideas Recibidas*, homenaje explícito a Williams editado por el MACBA (2009), *Atlas of Transformation* (2010) o los dos volúmenes de *Glossary of Common Knowledge* (2018/2022) elaborados colectivamente por la plataforma L'Internationale¹.

La decisión de estudiar configuraciones lingüísticas con sus historias no lineales no sólo responde a un planteamiento metodológico y epistemológico concreto, sino también a una postura política. El volumen colectivo *Revolver el tiempo* (Bellaterra Edicions, 2023), editado por Paula Barreiro López y María Ruido, aborda frontalmente estas cuestiones, llevándolas a un campo de batalla cuyas coordenadas temporales se extienden desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Sus topografías irradian desde un eje atlántico (aquí principalmente, América/Europa), con incursiones en contextos identificados por las autoras y los autores como pertenecientes a un Sur global, encarnado históricamente por el movimiento transnacional de los países no alineados y los procesos de descolonización. En otras palabras, un Sur que permanece vinculado al mapa conceptual de la izquierda internacionalista de la época de la Guerra Fría. Este enfoque geográfico no es de extrañar, dado que constituye el eje vertebrador del proyecto de investigación "Modernidades descentralizadas. Arte, política y contracultura en el eje transatlántico de la Guerra Fría a la contemporaneidad" (2015-2022), del que el libro es un grato resultado. *Revolver el Tiempo* es, por tanto, el fruto de un trabajo colectivo a fuego lento, alimentado por intercambios en torno a las

relaciones transnacionales y las intersecciones entre arte y política que llegan hasta el presente².

Como convincentemente señalan en la introducción las editoras Barreiro López y Ruido, el volumen nace de la necesidad de poner de manifiesto la persistencia, hasta nuestros días, de “formaciones sociales, políticas, económicas y culturales” heredadas de la Guerra Fría. Esta persistencia socava la idea según la cual el supuesto fin de las alternativas al sistema capitalista (con el desmantelamiento del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría), tan vehementemente proclamado por algunos autores, conduciría inevitablemente a una “cancelación del futuro”. La aceptación resignada de esta idea, sugieren Barreiro y Ruido, ha conducido a la ocultación forzosa de la promesa emancipadora que conformaba un horizonte común para las luchas revolucionarias del siglo XX.

El libro, por tanto, se propone recuperar esta continuidad, trazando genealogías que cuestionan esta idea de un quiebre irremediable que nos impide acceder al pasado como vivero de aprendizajes para el futuro. Por ello, pone de relieve la pervivencia de un “sistema epistemológico en sí mismo, un modelo de estructuración del pensamiento sobre la realidad, en el que tomaron forma la circulación de agentes y objetos culturales, así como los sistemas de producción”. Esta postura es contraria a lo que Boris Groys, refiriéndose a una Europa del Este postcomunista, había designado como la “complicidad del olvido”, o a lo que Enzo Traverso (referencia importante para las editoras, al igual que Marc Fischer y Franco “Bifo” Berardi) ha descrito como una aproximación melancólica a los procesos revolucionarios de siglos pasados, a la vez causa y síntoma de una incapacidad para actuar en el presente³.

Frente a la organización alfabética típica de los glosarios, *Revolver el tiempo* está estructurado en tres partes, que delimitan ámbitos de reflexión. Si bien cada capítulo constituye una unidad en sí misma, valiosa para profundizar en determinados temas, el libro en su conjunto revela vínculos transversales que complementan y enriquecen las tres secciones⁴. A modo de diagnóstico de una realidad que ya supera con creces los límites de la distopía, la primera parte titulada “Lógicas neoliberales y subjetividades contemporáneas” examina mecanismos de producción que han experimentado profundas mutaciones en las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial, a los que se pueden atribuir muchos de los problemas y malestares que afectan al mundo actual. Los capítulos de Jaime Vindel sobre el concepto de entropía y de Pablo Santa Olalla sobre la tecnocracia como ideología ponen de relieve el carácter ambivalente del desarrollo intensivo de infraestructuras y modelos de administración de los recursos naturales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Inicialmente concebidas para mejorar las condiciones de vida de las

sociedades, estas herramientas se han convertido en instrumentos de control, de extractivismo intensivo y de explotación de los individuos. Estos mismos sujetos se ven obligados por la lógica extrema del capitalismo neoliberal a autoproducirse, como muestran claramente Antonio Gómez y María Ruido en su análisis de las representaciones del trabajo. Mientras estas representaciones, señalan, alimentan subjetividades neoliberales cada vez más individualistas y desarticuladas, es patente la capacidad de las imágenes fijas o en movimiento para, desde los campos del arte y el cine, hacer visibles estos mecanismos y ponerlos en cuestión. Abordando en su capítulo una vertiente “encarnada” de la producción de imágenes, Juan Albarrán examina prácticas performativas y vinculadas al arte corporal para arrojar luz sobre distintos momentos en la construcción del sujeto en la contemporaneidad. Estas prácticas aparecen a su vez como liberadoras u opresoras, en este último caso presentando un incómodo espejo ante sociedades actuales supuestamente abiertas y progresistas.

La segunda parte, titulada “Derivaciones y fracturas de la imaginación utópica”, vuelve al origen de los proyectos revolucionarios e internacionalistas que marcaron la conciencia de quienes los abrazaron. También impregnan el paisaje social y cultural contemporáneo, en el que las huellas de su existencia son forzosamente ocultadas o, por el contrario, rescatadas por prácticas artísticas y militantes que los escrutan a la luz de los debates actuales. Dentro de este panorama, el concepto de descolonización es abordado por Fabiola Martínez desde el ángulo de la negritud y el indianismo, como enfoques que permiten atravesar o derribar las líneas divisorias y exclusiones epistemológicas y raciales que perpetúan la colonialidad. El rechazo del maniqueísmo y la incorporación de los opuestos como estrategia de resistencia propugnada por intelectuales y artistas en diferentes épocas parece particularmente productiva frente a modelos discursivos o expositivos que, con la excusa de denunciar condiciones de opresión, mantienen relaciones de poder. En el capítulo siguiente, Paula Barreiro parte del concepto de solidaridad como impulso vinculado a un proyecto político transnacional emancipador, del cual expone en detalle la vertiente creativa especialmente prolífica, para analizar a continuación su progresiva desactivación en forma de cultura burocratizada de ayuda humanitaria, en la que los sujetos activos y su agencia se diluyen. La invisibilización y desaparición forzada de un sujeto activo vuelve de forma particularmente aguda y dolorosa en el siguiente capítulo, que aborda la cuestión de lo/as desaparecidos/as y torturados/as durante las dictaduras en el Cono Sur de América y en España. Manejando hábilmente el concepto de evidencia(s) corporal(es)”, Lee Douglas articula una reflexión sobre el poder probatorio de gestos artísticos que se niegan a aceptar la desaparición e, incluso intentan “deshacer la ausencia”. Podría leerse como una alusión al propósito mismo del libro *Revolver el tiempo*, con su mandato de remover y reocupar ideas y prácticas, cuestionando su dimensión espectral.

Las contribuciones de la tercera parte, "Simulacros y mutaciones del campo artístico e institucional", reexaminan los procesos de organización social, profesional e institucional que, a su vez, proporcionan marcos discursivos, expositivos y visuales. En este escenario, las formas culturales se cristalizan alrededor de plataformas que visibilizan sus acciones, refrendando en el proceso códigos y reglas de actuación que perdurarán. Olga Fernández López analiza el modo en que la construcción de públicos como colectivos específicos ha ido de la mano de modos de observación y (auto)representación (como usuarios, como objetos fotografiados) en constante evolución. En el ámbito de la crítica y la teoría del arte, Fabiana Serviddio examina el concepto de latinoamericanismo, volviendo a los debates en torno a la idea de identidad latinoamericana como lugar de proyección de aspiraciones regionalistas que buscaban desmarcarse de la influencia norteamericana y europea. Por último, con un detallado recorrido por las bienales como productos, testigos y perpetradores de las transformaciones y excesos del arte contemporáneo en el tránsito de una era preglobal a otra global, Anita Orzes muestra su carácter (una vez más) ambivalente, a la vez cajas de resonancia de propuestas críticas y amplificadoras de mecanismos desarrollistas y extractivistas incontrolados. Esta misma observación subyace en el texto de Jonathan Harris, que, a modo de epílogo, nos devuelve al contexto de la India contemporánea con el estudio de caso de la Biennale Kochi-Muziris, lanzada en 2012 en el estado de Kerala.

Al tiempo que señala los intereses (culturales, políticos, económicos) alrededor de un evento que exacerba las contradicciones de las bienales en la era global, esta contribución final reafirma la importancia de tomar en cuenta configuraciones geopolíticas que, si bien son heredadas de la Guerra Fría, perfilan hoy realidades demográficas, económicas, infraestructurales y medioambientales radicalmente distintas⁵.

Ciertamente, en el contexto actual, en el que las izquierdas ni siquiera tan radicales y los activismos sociales y medioambientales están equiparados a posiciones antidemocráticas y terroristas, mientras que las derechas extremas y posfascistas no dudan en apropiarse modos de funcionamiento y estrategias pertenecientes a una tradición revolucionaria, semejante labor de reexaminación de las palabras y de puesta en perspectiva histórica de su trayectoria parece tan necesaria como abocada a un eterno recommienzo. Este carácter cíclico, sin embargo, acentúa precisamente la operatividad del libro, que reside en los numerosos recursos teóricos que proporciona, así como en la puesta en relieve de una multiplicidad de prácticas artísticas, críticas y curatoriales que también problematizan estas cuestiones, estableciendo, en las palabras de las editoras, "un anclaje en la representación y la performatividad".

Es aquí precisamente donde residen la originalidad y el desafío de *Revolver el tiempo*. ¿Cómo dar cuenta, por un lado, de las genealogías semánticas y epistemológicas que siguen estos conceptos con el rigor historiográfico y conceptual que tal tarea requiere, revelando al mismo tiempo su incidencia (y no mero reflejo) en unas estéticas y poéticas que exceden estos marcos conceptuales e incluso, en ocasiones, revelan sus fracturas y dogmatismos? Varios análisis muestran de hecho cómo las producciones artísticas desbordan del marco discursivo o propagandístico unidimensional y permiten anclarlo en contextos específicos. Es uno de los puntos creo más interesantes, que reafirma la importancia de los registros visual y performativo para acceder a un nivel que escapa a las lógicas institucionales o de una militancia ortodoxa. Del mismo modo, las perspectivas micropolíticas y la atención a movimientos sociales, civiles y ciudadanos concretos contribuyen a mitigar el riesgo de aplanamiento y de falta de precisión que puede implicar abarcar fenómenos a una escala transnacional y global.

El libro aborda este desafío desde una posición anclada en un presente marcado por la inestabilidad geopolítica, con la conciencia de la volatilidad y mutabilidad que este ejercicio implica. Es, por tanto, un valioso estímulo para seguir reflexionando sobre estos cambios y contribuir a ellos. Porque a falta de cancelación del futuro, queda, y quedará, mucho por hacer.

Notas

¹ E. Capdevila (Ed.), *Ideas recibidas: un vocabulario para la cultura artística contemporánea*, Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2009; Z. Baladran y V. Havránek (eds.), *Atlas of Transformation*, Zúrich, JRP Ringier, 2010; Z. Badovinac, J. Carrillo, y B. Piskur (comisarios) e I. Hirsensfelder (ed.), *Glossary of common knowledge* (Vol.1), Liubliana, Moderna Galerija, 2018; Z. Badovinac, J. Carrillo, y B. Piskur (comisarios) e I. Hirsensfelder (ed.), *Glossary of common knowledge* (Vol.2), Liubliana, Moderna Galerija, 2022. Ver también K. Fritsch, C. O'Connor y A. Thompson (eds.), *Keywords for radicals: the contested vocabulary of late-capitalist struggle*, Chico (California), AK Press, 2016.

² P. Barreiro López (ed.), *Atlántico Frío. Historias transnacionales del arte y la política en los tiempos del Telón de Acero*, Madrid, Brumaria, 2019.

³ B. Groys, "The Complicity of Oblivion", *Art Margins online*, 23 de marzo de 2003, disponible en: <http://www.artmargins.com/content/moma/groys.html>; E. Traverso, *Melancolía de izquierda: Después de las utopías*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.

⁴ El libro tiene un *pendant* digital en la plataforma del proyecto MoDe(s) Modernidade(s) Descentralizada(s), que permite visualizar estos cruces y ofrece una síntesis sobre cada concepto. <https://modernidadesdescentralizadas.com/conceptos/>

⁵ El 1 de enero de 2024, los países miembros de los BRICS pasarán de 5 a 11 miembros el 1 de enero de 2024. Lo cual, podemos suponer, implicará un cambio en el nombre del grupo. Sobre esta cuestión, ver T. Piketty, "It is time for Western countries to take the BRICS seriously", en *Le Monde*, 12 de noviembre de 2023. https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2023/11/12/thomas-piketty-it-s-time-for-western-countries-to-take-the-brics-seriously_6248921_23.html